

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

«Spielst du noch oder lernst du schon»

*Das Spiel im Kindergarten und sein Nutzen für
einen optimalen Start in die erste Regelklasse*

Eingereicht von: Bettina Walser

Begleitung: Annette Lütolf Bélet

Datum der Abgabe: 11. 11. 2024

Abstract

Im Kindergarten hat das Spiel eine lange Tradition und wird als wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung betrachtet. Diese Masterarbeit untersucht, wie das Spiel im Kindergarten, die individuellen Lernvoraussetzungen gemäss dem INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022) für einen erfolgreichen Start in die erste Regelklasse unterstützt. Im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse werden spezifische Aspekte des Spiels und des Lernens untersucht. Im ersten Teil wird der Fokus auf theoretische Grundlagen der Spielpädagogik, der verschiedenen Spielformen und deren Einfluss auf die entwicklungspsychologischen Aspekte des Kindes gelegt. Zudem werden die individuellen Lernvoraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen im Kindertagesspiel untersucht. Im zweiten Teil werden Ableitungen für die Kindergartenstufe gemacht und Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. Es werden Leitgedanken für das Spiel und das Lernen auf der Kindergartenstufe für einen gelingenden Start in die Regelklasse definiert.

Abkürzungsverzeichnis

LP: Lehrperson

KLP: Klassenlehrperson

SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

KiGa: Kindergarten

SuS: Schülerinnen und Schüler

HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

DaZ: Deutsch als Zweitsprache

SÖS: Sozio-ökonomischer Status

SEL: Sozial-emotionales Lernen

ToM: Theory of Mind

INVO-Modell: individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Inhaltverzeichnis

Abstract	I
Abkürzungsverzeichnis	II
1. EINLEITUNG	3
1.1. Begründung der Themenwahl _____	3
1.2 Persönlicher heilpädagogischer Bezug _____	3
1.3 Aufbau der Masterarbeit _____	4
2. ZIEL, FRAGESTELLUNG UND UNTERFRAGEN	5
2.1 Ziel der Arbeit _____	5
2.2. Fragestellung und Unterfragen _____	5
3. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	6
3.1 Auswahlkriterien _____	6
3.2 Suchverfahren und Auswahl relevanter Arbeiten _____	6
3.3 Auswahl der Fachliteratur _____	6
3.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) _____	7
3.5 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung _____	9
4. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	10
4.1 Spiel _____	10
4.1.1 Definition Spiel _____	10
4.1.2 Bedingungen für das Spiel _____	11
4.1.3 Historiographische Betrachtung der Spielpädagogik _____	13
4.1.4 Das Spiel im Kindergarten _____	14
4.1.5 Spielformen _____	15
4.1.5.1 Das Explorationsspiel _____	16
4.1.5.2 Das Fantasie-Symbolspiel, Als-ob-Spiel _____	17
4.1.5.3 Das Rollenspiel – soziodramatische Fantasienspiel _____	18
4.1.5.4 Das Konstruktionsspiel _____	19
4.1.5.5 Das Regelspiel _____	20
4.2 Entwicklungspsychologische Aspekte im Kindergartenalter _____	20
4.2.1 Motorische Entwicklung _____	20
4.2.2 Kognitive Entwicklung _____	22
4.2.3 Emotionale Entwicklung _____	24
4.2.4 soziale Entwicklung _____	25

4.2.5 Sprachentwicklung _____	27
4.3 Lernen _____	28
4.3.1 Definition Lernen _____	28
4.3.2 Verschiedene Formen des Lernens _____	29
4.3.3 Lernen in unterschiedlichen Lebensphasen _____	31
4.3.4 Spiel und Lernen _____	33
4.3.5 Spiel in der Familie und Schule _____	33
4.3.6 Voraussetzungen für einen gelingenden Übertritt in die erste Regelklasse _____	34
4.4 Individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen INVO-Modell _____	35
4.4.1 INVO-Modell _____	35
4.4.1.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis _____	36
4.4.1.2 Vorwissen _____	39
4.4.1.3 Strategien und metakognitive Regulation _____	39
4.4.1.4 Motivation und Selbstkonzept _____	40
4.4.1.5 Volition und lernbegleitende Emotionen _____	41
5. FORSCHUNGSERGEBNISSE _____	43
5.1 Zusammenfassung der einzelnen Reviews _____	43
5.1.1 Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase _____	43
5.1.2 Beziehungsgestaltung und deren Bedeutung für die Unterstützung von kindlichen Lernprozessen im Freispiel _____	44
5.1.3 Was braucht ihr für euer Spiel- darf ich mitspielen? _____	45
5.1.4 Fostering children's Block building self-concepts and stability knowledge through construction play _____	47
5.1.5 Mitspielen, (An)leiten, Unbeteiligt sein? _____	47
5.1.6 ZIKZAK Profitieren Kindergartenkinder von Gesellschaftsspielen zur Förderung numerischer Kompetenzen und phonologischer Bewusstheit? _____	48
5.1.7 Zur Vorhersage des schulischen Lern- und Arbeitsverhaltens durch domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten _____	50
5.2 Übersicht der ausgewählten Reviews _____	52
6. DISKUSSION _____	55
6.1 Interpretationen Reviews und Theorie _____	55
6.1.1 Erkenntnisse und Interpretationen zu den verschiedenen Spielformen _____	55
6.1.1.1 Spielumgebung und Spielbegleitung _____	57
6.1.1.2 Sozio-ökonomischer Status _____	58
6.1.2 Erkenntnisse und Interpretation der entwicklungspsychologischen Aspekte _____	59
6.1.3 Erkenntnisse und Interpretation zum INVO-Modell _____	61

6.2 Beantwortung der Fragestellung	64
6.2.1 Beantwortung der Unterfrage 1	64
6.2.2 Beantwortung der Unterfrage 2	65
6.2.3 Beantwortung der Unterfrage 3 und 4	66
6.2.4 Beantwortung der Unterfrage 5	66
6.2.5 Beantwortung der Hauptfrage	67
6.3 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz	68
6.4 Evaluation des Forschungsvorgehens	69
6.4.1 Evaluation der ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	69
7. EMPFEHLUNGEN FÜR DEN KINDERGARTEN	71
7.1 Spiel	71
7.2 Entwicklungspsychologische Aspekte	73
7.3 Individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen	76
7.4 Übergang	78
8. REFLEXION	79
8.1 Relevanz für die Praxis	79
8.2 Reflexion der sonderpädagogischen Praxis	79
8.3 Reflexion des eigenen Lernprozesses	79
9. AUSBLICK	81
9.1 Weitere Forschungsfragen	81
QUELLENVERZEICHNIS	82
Abbildungsverzeichnis	82
Tabellenverzeichnis	82
Literaturverzeichnis	83
10. ANHANG	87
I. Kodierleitfaden	87

1. EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Spiels im Kindergarten, den entwicklungspsychologischen Aspekten der Kinder im zweiten Kindergartenjahr, dem Lernen, den individuellen Lernvoraussetzungen als Voraussetzungen für einen optimalen Start in der ersten Regelklasse. In diesem Kapitel wird die Themenwahl begründet, der persönliche Bezug erläutert, sowie die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt. Anschliessend wird der Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1. Begründung der Themenwahl

Kindergartenlehrpersonen (KLP) und schulische Heilpädagog*innen (SHP) starten nach den Sommerferien mit einer neuen Kindergartenklasse in das Schuljahr. In der Regel besuchen die Schülerinnen und Schüler zwei Jahre den Kindergarten. Danach steht ein Wechsel in die erste Klasse an. Voller Freude sehnen viele der Kindergartenkinder im zweiten Jahr, den ersten Schultag herbei und freuen sich, eine neue Bildungslandschaft kennenzulernen.

Trotz grosser Vorfriede scheint dieser Übergang für einige Kinder eine Herausforderung zu sein. Die Freude endlich in die „richtige Schule“ zu gehen sowie die Freude auf das bewusste Lernen, das Schreiben, Lesen und Rechnen lernen, wird getrübt. Der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse scheint störanfällig. «Ein gelungener Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beeinflusst die Bewältigungsmöglichkeiten weiterer schulischer Übergänge und ist somit für die gesamte Lebensspanne von Bedeutung» (Grotz, 2005, S. 11). Ein aussagekräftiges Zitat, um die Wichtigkeit dieses Übergangs zu bestärken und sich weitere Gedanken für bestmögliche Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler (SuS) zu machen. Die Aussage von Ritzler und Grolimund (2023) im schweizerischen Elternmagazin Fritz und Fränzi zeigt eine weitere Perspektive auf: «Die Erwartungen von Eltern beruhen meist auf eigenen Schulerfahrungen. Waren diese negativ, sehen sie Schule und Lehrkräfte als bedrohlich» (ebd., 2023, S. 5). Laut Häner (2024) ist das Schweizer-Bildungssystem zwar durchlässig, dennoch entscheidet vor allem die soziale Herkunft der Kinder, und dies schon oft im Vorschulalter, über ihre Schullaufbahn. So scheinen einerseits frühkindliche Förderung und individuelle Lernvoraussetzungen der Kinder ein wichtiger Aspekt für einen gelingenden Übergang zu sein. Andererseits scheint auch die soziale Herkunft sowie die verbundenen Erwartungen der Bezugspersonen eine Rolle zu spielen.

Das Spiel im Kindergarten wird durch die SuS in vielfältiger Art und Weise genutzt und wird als beiläufiges Lernen beschrieben (Liegner & Weidinger, 2021). Ebenfalls definiert Heimlich (2023), dass das Spiel aus interaktionistischer Sicht als konkrete Form sozialer Interaktionen gesehen wird und somit als Medium sozialer Lernprozesse anzusehen ist. Das Spiel und dessen Bedeutung in Bezug zu den individuellen Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen zu erforschen, aktuelle wissenschaftliche Artikel zusammen zu tragen und diese zu interpretieren, scheint der Autorin sinnvoll und erstrebenswert.

1.2 Persönlicher heilpädagogischer Bezug

Für mich als Verfasserin hat sich das Thema der vorliegenden Arbeit im Berufsalltag als SHP in einem Kindergarten und einer ersten Klasse eröffnet. Ich durfte Kinder im Zweitkindergartenjahr im Übertritt in die erste Klasse begleiten. Aus der grossen Freude endlich in die «richtige Schule» gehen zu dürfen, folgten vereinzelt eine Unlust und/oder Frusterlebnisse.

Diese haben mich nachdenklich gestimmt und Fragen aufgeworfen. Ich machte mir vermehrt Gedanken und recherchierte über individuelle Voraussetzungen für einen gelingenden Start in die erste Klasse. Was für Entwicklungsschritte und Voraussetzungen sollten vorhanden sein, damit ein Schulkind den Übergang positiv meistern kann. Wie kann das Spiel als pädagogische Methode eingesetzt werden, sodass die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder optimal unterstützt wird. Dazu braucht es zum einen das Grundwissen über die Entwicklung der Kinder, Kenntnisse über das Spielverhalten sowie das Wissen um das Lernen und deren individuellen Lernvoraussetzungen. Dies mit dem Ziel, den Übertritt für möglichst alle Kinder positiv zu gestalten. Beelmann (2006) identifiziert ebenfalls Risiko- und Schutzfaktoren, die den Übergang in die Schule erschweren oder erleichtern können. Besonders erwähnt wird die Qualität der sozial-emotionalen Eltern-Kind-Beziehung. Diese spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine Beziehung, die von Eltern und Kindern als positiv und sicher wahrgenommen wird, begünstigt einen erfolgreichen Schuleintritt (ebd.).

Diese Themen wollte ich in dieser Arbeit aufarbeiten, um anschliessend Empfehlungen für die gezielte Förderung im Kindergarten für LPs und SHPs abzuleiten. Zusätzlich soll diese Arbeit ebenfalls die Chancengleichheit durch gezielte und wissensbasierte Förderung und Unterstützung für alle Kinder erhöhen. Diese Themen scheinen mir aktuell und relevant für das heilpädagogische Berufsfeld.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Nachfolgend wird in **Kapitel 2** das Ziel dieser Masterarbeit beschrieben sowie die Hauptfrage und Unterfragen erläutert. In **Kapitel 3** wird das forschungsmethodische Vorgehen vorgestellt. Es werden das Suchverfahren sowie die Auswahlkriterien erwähnt. Danach folgt eine kurze Darstellung über den Literaturkorpus und eine Übersicht der ausgewählten Studien. Danach wird die Forschungsmethode dieser Arbeit, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) dokumentiert. Ebenfalls werden drei ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2008) aufgezeigt.

Im **Kapitel 4** folgen anschliessend die theoretischen Grundlagen. Grundlegende Erkenntnisse bezüglich des Spiels und dessen Bedeutung sowie aktuelles Wissen über das akademische Lernen und individuelle Voraussetzungen für das gelingende Lernen (INVO-Modell) werden erarbeitet. Anschliessend werden ausgewählte Aspekte der Entwicklungspsychologie erwähnt. Durch eine klare Abgrenzung der Inhalte wird der Umfang der Arbeit im Auge behalten. So werden Lernschwierigkeiten und deren Ursachen, das digitale Spiel sowie die sprachlichen Voraussetzungen und Fertigkeiten nicht oder nur marginal erwähnt. Die exekutiven Funktionen werden ebenfalls nicht in die Tiefe behandelt. Das **Kapitel 5** beinhaltet in einer ersten Übersicht die ausgewählten Reviews und wissenschaftlichen Texte. Die Forschungsergebnisse werden zusammengetragen. Im **Kapitel 6** werden die gewonnenen Erkenntnisse mit dem Theorieteil in Verbindung gebracht, die Haupt- und Unterfragen beantwortet sowie die heilpädagogische Relevanz und das Forschungsvorgehen abschliessend evaluiert. In **Kapitel 7** werden Empfehlungen für die Kindergartenstufe bezogen auf das Spiel, den entwicklungspsychologischen Aspekten und der individuellen Lernvoraussetzungen definiert.

Im **Kapitel 8** folgt die Reflexion der Relevanz für die Praxis, der sonderpädagogischen Relevanz sowie des persönlichen Lernprozesses. Das **Kapitel 9** wirft einen Blick in die Zukunft und rundet mit weiteren spannenden Forschungsfragen die vorliegende Arbeit ab.

2. ZIEL, FRAGESTELLUNG UND UNTERFRAGEN

In diesem Kapitel wird das Ziel dieser Arbeit dargelegt und anschliessend die Hauptfrage sowie die Unterfragen aufgeführt, welche im Kapitel 6.2 beantwortet werden.

2.1 Ziel der Arbeit

Der aktuelle Forschungsstand zum Spiel im Kindergarten sowie dem Übergang zum bewussten Lernen wird in Form einer Literaturliteraturarbeit dargestellt. Dabei werden Erkenntnisse der Spielpädagogik und die verschiedenen Spielformen, entwicklungspsychologische Grundlagen sowie individuelle Lernvoraussetzungen für einen optimalen Start in die erste Klasse untersucht und zusammengetragen. Der Autorin ist es wichtig, aktuelle Erkenntnisse bezüglich des Spiels und des Lernens zu generieren. Wie kann das Spiel als unterstützende und gewinnbringende Methode in der Gestaltung der Spiel- und Lernumgebungen eingesetzt werden. Einerseits verspricht sich die Autorin einen Erkenntniszuwachs und theoriegestütztes Begründungswissen, um als SHP-Lehrperson im Kindergarten und in der Unterstufe beratend den KLP zur Seite zu stehen und dadurch den Schülerinnen und Schüler einen „sanfteren Wechsel“ in die erste Klasse zu ermöglichen.

Zudem ist es der Autorin wichtig, dass alle Kinder, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, an der Einschulung und am Unterricht teilhaben können. Die Erkenntnisse sollen auch in der heilpädagogischen Arbeit in der Kindergartenstufe sowie in den ersten Schuljahren genutzt werden.

Diese Arbeit soll einen unterstützenden Beitrag zur Teilhabe und Partizipation aller Kinder bei der Einschulung in die erste Regelklasse leisten. Die abgeleiteten Erkenntnisse sollen sowohl der Verfasserin dieser Arbeit wie auch anderen SHP's sowie Lehrpersonen als hilfreiche Unterstützung dienen.

2.2. Fragestellung und Unterfragen

Inwiefern unterstützt das Spiel im Kindergarten die individuellen Lernvoraussetzungen für einen optimalen Start in die erste Regelklasse?

- **Unterfrage eins:** Was sind förderliche Faktoren für ein gelingendes Spiel?
- **Unterfrage zwei:** Inwiefern können individuelle Spiel- und Lerninterventionen im Kindergarten gestaltet und dadurch die entwicklungspsychologischen Aspekte der kindlichen Entwicklung beeinflusst werden?
- **Unterfrage drei:** Welchen Einfluss haben familiäre Hintergründe auf das Spielverhalten der einzelnen Kinder?
- **Unterfrage vier:** Wie können die KLP und SHP das individuelle Umfeld gelingend begleiten und Anregungen für individuelle Lernvoraussetzungen gestalten?
- **Unterfrage fünf:** Was bedeuten diese Erkenntnisse im Hinblick auf das bewusste Lernen für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf?

3. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode vorgestellt und erklärt. Zu Beginn werden die Auswahlkriterien der Reviews sowie das Suchverfahren kurz beschrieben. Zusätzlich werden für diese Arbeit die Auswahl der Fachliteratur für den Theorieteil begründet und bedeutende Bücherquellen erwähnt. Anschliessend wird das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) dieser Arbeit aufgezeigt. Danach werden ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung erklärt, welche bei dieser Arbeit berücksichtigt wurden, sodass möglichst blinde Flecken vermieden werden.

3.1 Auswahlkriterien

Die Auswahlkriterien wurden wie folgt gewählt:

- Die ausgewählten Reviews und wissenschaftlichen Texte wurden zwischen 2013 – 2023 publiziert
- Es wurden deutsch- und englischsprachige Texte gewählt
- Es wurden Studien aus der Elementarstufe gewählt
- Die Studien beschäftigen sich mit dem Spiel im Kindergarten und deren entwicklungspsychologischen Voraussetzungen und dem bewussten Lernen
- Der Fokus lag auf dem Kindergartenalter (vier bis sieben Jahren)

3.2 Suchverfahren und Auswahl relevanter Arbeiten

Die Literaturrecherche wurde insbesondere mit dem EBSCO Host durchgeführt. Diese berücksichtigen die Datenbanken vor ERIC, APA Psycinfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source. Einige Begriffe wurden mit einem Stern oder Anführungszeichen eingegeben, um verschiedene Variationen des gesuchten Begriffes zu finden. Zudem wurden die frei zugängliche Fachdatenbanken «Google Scholar» «Fachportal Pädagogik» sowie «Swisscovery» genutzt. Für die Suche wurden vor allem deutsche Begriffe verwendet. Neben den genannten Onlinebibliotheken wurde auch in der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich recherchiert. Diese war aufgrund ihrer Zugänglichkeit für Studierende eine wertvolle Quelle für die Literaturrecherche.

3.3 Auswahl der Fachliteratur

Bernhard Hauser lehrt an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und leitet den Studiengang «Master Early Childhood Studies». Er forscht und publiziert zum Schwerpunkt Lernen im Spiel.

Sein Buch «Spiel in Kindheit und Jugend», der natürliche Modus des Lernens, wurde 2021 veröffentlicht. Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit der Definition des Spiels als solchem, den diversen Spielformen des Kindheits- und Jugendalters sowie schwerpunktmässig dem Lernen im Spiel.

Ulrich Heimlich war seit 1994 – 2021 Professor für Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Lernbehindertenpädagogik an den Universitäten Halle / S., Leipzig und von 2001 – 2021 an der LMU München. Das Buch «Einführung in die Spielpädagogik» in 4. Auflage, wurde 2023 neu aufgelegt. Dieses pädagogische Standardwerk stiftet zum Reflektieren über den Stellenwert von Spiel im heutigen Erziehungs- und Bildungswesen an.

Oskar Jenni ist Entwicklungspädiater und hat das Buch «kindliche Entwicklung verstehen, Praxiswissen über Phasen und Störungen» geschrieben und 2021 veröffentlicht. In diesem Werk hat er zum einen die einzelnen Entwicklungsbereiche erklärt. Zum anderen hat er die kindliche Entwicklung nach verschiedenen Phasen beschrieben.

Ebenfalls hilfreich für die Verfassung dieser Arbeit war das Werk von **Siegler et al.**, «Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter». Es wurde im Jahr 2021 als 5. Auflage herausgegeben. Die Entwicklungsschritte sind sehr ausführlich beschrieben.

Das Buch von **Petermann Ulrike** und **Petermann Franz** «Lernen Grundlagen und Anwendungen» wurde in 2. Auflage im Jahr 2018 veröffentlicht und beinhaltet Grundlagen und verschiedene Formen des Lernens.

Hasselhorn Marcus und **Gold Andreas** veröffentlichen im Jahr 2022 in 5. Auflage das Buch «pädagogische Psychologie» erfolgreiches Lernen und Lehren. Daraus wurden insbesondere die Inhalte einer guten Informationsverarbeitung (INVO-Modell) genutzt.

Die aktuelle Literaturlauswahl von Hauser (2021) und Jenni (2021) waren zudem eine wichtige Quelle, da diese zeitlich sehr aktuell sind. Zudem wurden sie mit Daten und Befunden aus der Schweiz erfasst. Ergänzende weitere Quellen die für den theoretischen Teil sowie die Beantwortung der Fragestellungen relevant waren, werden im Literaturverzeichnis erwähnt.

3.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016)

«Forschung wird als Interaktionsprozess aufgefasst, in dem sich Forscher und Gegenstand verändern» (Mayring, 2016, S. 32).

Für die vorliegende Masterarbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2015, 2016) als Forschungsmethode gewählt. Folgende fünf Schritte zeichnen die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (ebd.) aus. In Schritt eins wird entschieden, welches Material am besten zur Forschungsfrage passt. Als zweites wird das Ziel der Analyse festgelegt, um das sprachliche Material systematisch zusammengefasst. Ein Text wird immer innerhalb seines Kontextes interpretiert und die Entstehung und Wirkung untersucht. Nun wird als dritter Schritt die Form der Inhaltsanalyse ausgewählt. Es ist grundlegend, dass man systematisch vorgeht. Man orientiert sich an festgelegten Regeln, welche man ans Material und die Fragestellung anpasst (Mayring, 2015). Es wird vorab entschieden, wie man an das Material herangeht und welche Teile nacheinander analysiert werden. Die Ergebnisse werden in einem vierten Schritt interpretiert und mit definierten Gütekriterien in einem fünften Schritt sichergestellt. Zudem muss klar sein, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, sodass man es kodieren kann. Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn dies der Gegenstand erfordert (Mayring, 2016). Für die Materialanalyse wurde die Methode der deduktiven Kategorienbildung ausgewählt.

«Es darf nicht verkannt werden, dass fast jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung mit sich bringt. Qualitativer Forschung geht es aber darum, diese Unschärfen zu verringern, indem gefordert wird, möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation anzuknöpfen» (Mayring, 2016, S. 23).

Grundgedanken: Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert (Mayring, 2016).

Aufgrund eines gewissen Vorwissens der Autorin im Bereich des Spiels und den entwicklungspsychologischen Aspekten von Kindern im Kindergartenalter konnten zu Beginn Analyseeinheiten festgelegt werden, welche im Hinblick auf die Fragestellung untersucht werden sollten. Nach der Anschaffung von Fachliteratur wurden daraus Strukturierungsdimensionen abgeleitet, theoretisch begründet und zu einem Kategoriensystem zusammengestellt. Nach den ersten Versuchen und im Verlauf der Erarbeitung der vorliegenden Arbeit wurden je nachdem Kategorien angepasst, hinzugefügt oder gestrichen. Bei gewissen Unterkategorien wurde erneut Literatur angeschafft. Den einzelnen Kategorien wurde anschliessend eine Farbe zugeteilt und in Büchern oder Texten wurden mit den gleichen Farben die passenden Textstellen markiert. Für die deduktive Kategorienanwendung sind drei Punkte von Bedeutung. Als Erstes ist die Definition der Kategorien und Unterkategorien wichtig. Dies wurde in Form einer Tabelle gemacht, welche folgend abgebildet ist und im Anhang ausführlich zu finden ist (ebd.).

Tabelle 1 *Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Kategorien und Unterkategorien 2024 (Verfasserin)*

Kategorien	Unterkategorien:
Spiel	Freispiel
	Explorationsspiel
	Phantasiespiel
	Rollenspiel
	Konstruktionsspiel
	Regelspiel
Entwicklung	Kognitive Entwicklung
	Emotionale Entwicklung
	Soziale Entwicklung
	Sprachliche Entwicklung
Lernen und Bildung	Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis
	Vorwissen
	Strategien und Metakognition
	Motivation und Selbstkonzept
	Volition und lernbegleitende Emotionen

Als zweiter Punkt führt Mayring (2015) auf, dass pro Unterkategorie Ankerbeispiele nötig sind. Diese stehen stellvertretend für die jeweilige Unterkategorie und helfen beim Verfassen des Ergebnisteils. Ein Ankerbeispiel ist ein direktes Zitat. Diese wurden in einem Notizbuch gesammelt und ebenfalls mit der entsprechenden Farbe markiert.

Jeweils die aussagekräftigsten Ankerbeispiele sind im Anhang in der Tabelle bei der jeweiligen Unterkategorie zu finden. Drittens wird empfohlen, dass Regeln (Kodierregeln) aufgestellt werden. Diese entscheiden, ob ein Textbaustein verwendet werden sollte, falls er keiner Unterkategorie zugeordnet werden kann. Als nächstes wird die ganze Inhaltsanalyse in einen strukturierten und leserfreundlichen Ergebnisteil überführt. Hierzu wird das Kategoriensystem in Überschriften umgewandelt, einige Ankerbeispiele werden erläutert und erklärt und allenfalls mit weiteren wichtigen Paraphrasen ergänzt und mit den theoretischen Grundlagen zusammengeführt. Zum Schluss werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen diskutiert und interpretiert (ebd.).

3.5 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Nachfolgend werden drei ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung vorgestellt, welche bei dieser Arbeit für die Überprüfung der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt wurden.

Mayring (2008) führt auf, dass es wichtig ist, am Ende eines Forschungsprogramms mit eigenen Verfahren die Ergebnisse zu überprüfen. Dies wird in dieser Arbeit mit folgenden Gütekriterien gewährleistet.

Verfahrensdokumentation

Es wird sichergestellt, dass das Verfahren, mit dem die Ergebnisse erzielt wurden, genau dokumentiert ist. Bei der qualitativen Forschung ist es wesentlich, dass alle Schritte bis ins Detail festgehalten werden, sodass der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. «Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung» (Mayring, 2008, S. 145).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Da Interpretationen nicht bewiesen werden können, ist es besonders wichtig, in interpretativen Teilen eine Qualitätseinschätzung vorzunehmen. Interpretationen sollten argumentativ untermauert und in sich schlüssig sein, wobei mögliche Brüche erklärt werden. Alternativdeutungen werden aktiv gesucht, überprüft und widerlegt (Mayring, 2008).

Regelgeleitetheit

In der qualitativen Forschung müssen bestimmte Verfahrensregeln eingehalten werden. Vorgeplante Analyseschritte dürfen zwar modifiziert werden, dies muss jedoch systematisch geschehen. Voraussetzung für dieses systematische Vorgehen ist ein in einzelne Schritte zerlegter Analyseprozess, der durch Ablaufmodelle unterstützt wird. Es wird jedoch betont, dass man sich nicht um jeden Preis an die Regeln halten muss. Ohne diese wäre die Forschung jedoch wertlos (Mayring, 2008).

4. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen über das Spiel, entwicklungspsychologische Aspekte, Faktoren des Lernens sowie die individuellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen anhand des INVO-Modells zusammengetragen und erläutert.

4.1 Spiel

4.1.1 Definition Spiel

Die Liste der Menschen, die versucht haben, das Spiel zu definieren, ist lang. Daher haben sich viele Autorinnen und Autoren dazu entschlossen, Spiel nicht eindeutig abzugrenzen (Hauser, 2021). James Sully (1897, zitiert in Hauser, 2021, S. 12) nannte denjenigen, der diese Frage zu beantworten wagte, als kühnen Menschen.

«Ich wenigstens glaube, dass das Spiel der Kinder, über welches so viel Zuversichtliches geschrieben worden ist, nur unvollkommen verstanden wird. Ist dasselbe eine ernste Beschäftigung, mehr halb bewusstes Schauspielern als halb bewusstes Handeln, oder keines hiervon oder all das im Wechsel? Ich glaube, dass derjenige ein kühner Mann sein würde, der diese Frage auf der Stelle beantworten wagte» (ebd.).

Spielen lässt sich grob als «körperliches und mentales Handeln» feststellen. Im Spiel werden «Welten und Menschen» (inter-) subjektiv erzeugt. Im Spiel stellen wir uns etwas oder jemand vor, wir nehmen Rollen ein, wir agieren in «Als –Ob» Modus oder wir erproben und experimentieren (Bilstein, J., Winzen, M., und Wulf, C. 2005, S. 7 in Hauser 2021).

Obwohl Spiel ein alltägliches Phänomen ist, ist es schwierig dieses zu beschreiben. «Spiel entzieht sich auf eine faszinierende Weise dem Versuch einer einfachen Beschreibung oder analytischen Eingrenzung: Innerhalb der Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Didaktik konkurrieren verschiedene Beschreibungen und Definitionsversuche. In der jüngeren Definitionsgeschichte von Spiel zeichnet sich die Veränderung hin zu einer Beschreibung von Merkmalen heraus, die allesamt vorliegen müssen, damit eine Tätigkeit als Spiel interpretiert wird» (Bürgi & Amberg, 2023, S. 19).

Die Möglichkeit das Spiel trennscharf zu definieren, wird ebenfalls skeptisch von Mc Innes, K., Howard, J., Miles, G.E. und Crowley, K. (2009, in Hauser 2021, S.12) geäußert. Sie bevorzugen die Untersuchung von Aktivitäten nach ihrer Spielhaltigkeit. Hier wurden Kinder nach Ihren Erfahrungen befragt. Die Kinder unterscheiden klar zwischen «Spiel» und «Nicht-Spiel». Das Spielen im Freien, das Konstruieren, Tätigkeiten im Sand sowie Rollenspiele und das Zusammensein mit Gleichaltrigen werden als spieltypische Aktivitäten benannt. Als nicht spieltypische Aktivitäten werden das Schreiben, Lesen, Benutzen von Papier, die Gegenwart von Erwachsenen und an einem Tisch sitzen erwähnt. Zusätzlich wird je mehr Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit ein Kind hat, dies vermehrt als Spiel eingeschätzt (Hauser, 2021).

4.1.2 Bedingungen für das Spiel

In den allermeisten Studien, konnte nicht valide geklärt werden, ob und wann Menschen wirklich spielen. Die Forschung zum Spiel wird zunehmend präziser und tauglicher in der Definition, lässt jedoch noch weitere Wünsche offen. So bestehen Fragen, ob im kindlichen Spiel wesentliche Lernerträge für spätere Kompetenzen entstehen. Ebenso gibt es zu wenig Anhaltspunkte, um dem Spiel-Mythos eine euphorische Hoffnung zu verleihen zu einer grossen Wirkung von Lernen im Spiel. Das Spiel mag eine erstaunliche Wirkung haben, scheint jedoch eher spezifisch zu sein und wirkt nicht bei jedem Kind. In den letzten 10 – 20 Jahren hat aus verschiedensten Gründen der Druck auf das Lernen im Spiel zugenommen. Dies vor allem auch um das Lernen in der frühen Kindheit zu verbessern (Hauser, 2021).

Oerter (2011) beschreibt drei Ebenen der Spielhandlung:

- **Operation:** einfache automatisierte Handlungsschemata
- **Handlung:** Spielthemen wie Kochen, Autofahren; Spielformen wie Funktionsspiel, Konstruktionsspiel
- **Tätigkeit:** gemäss der jeweiligen Entwicklungsaufgabe werden Themen vom Kind dargestellt

Diese Ebenen werden dem handlungstheoretischen Ansatz zugeordnet. Es geht in den Spielhandlungen um die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umwelt (ebd.).

Um die Wirkungen von Lernen im Spiel mit denen von Lernen ohne Spiel vergleichen zu können, ist ein klar definierter Spielbegriff laut Hauser (2021) notwendig. Es wird dargestellt, dass nur Aktivitäten als Spiel gelten, die wesentliche Merkmale des Spiels aufweisen. Sobald zum Beispiel echte Aggression in ein gespieltes Szenario eintritt, ist es kein Spiel mehr, sondern wird ernst. In solchen Momenten wird den Kindern sofort klar, dass echtes Spiel keinen Ernstfall und keine echte Realität verträgt. Das gilt auch umgekehrt, wenn Zuschauer vor den Gefahren eines Spiels geschützt werden müssen, wie bei Autorennen oder Kampfsportarten. Es muss deutlich sein, wo die Spielregeln gelten und wo die Regeln des gesellschaftlichen Alltags greifen (ebd.)

Jean Piaget (1896 – 1980) und Lew Vygotski (1896 – 1934) prägten im 19. Jahrhundert die Definition «Spiel». So wurde das Spiel als lernende Tätigkeit beschrieben. Piaget beschreibt, dass Kinder durch die verzögerte Imitation lernen, Handlungen mental zu repräsentieren und später nachzuahmen. Dies führt zum Symbolspiel, bei dem Objekte, Handlungen oder Personen für etwas anderes stehen können, z.B. ein Holzklötzchen als Auto. So sieht er im Symbolspiel die Konsolidierung erlernter Fähigkeiten. Ähnlich wie Jean Piaget betrachtete auch Lew Vygotski die Fähigkeit zur Ersetzung (Substitution) als eine zentrale Voraussetzung für das Spiel. Mit dieser Fähigkeit zur Umwandlung können Kinder zwischen einem Symbol und dem, was es repräsentiert, unterscheiden und dabei beliebige Repräsentationssysteme, wie zum Beispiel auch die Schriftsprache, verwenden. Im Gegensatz zu Piaget, der den sozialen Aspekt im Symbolspiel eher als zweitrangig ansah, betonte Vygotski die Bedeutung von Interaktionen mit Gleichaltrigen, älteren Kindern und Erwachsenen als wesentliche Anreize für kognitive Entwicklung. So betont Vygotski den sozialen Aspekt und betrachtet das Spiel als Mittel zur Wunscherfüllung und Schaffung imaginärer Welten (Hauser, 2021).

Seit den 1970er-Jahren wird die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung vermehrt anerkannt, trotz kontroverser Ansichten über seinen Stellenwert in der Bildung wie weiter oben beschrieben. Viele Forscher betonen seine essenzielle Rolle für die sozio-emotionale Entwicklung. Eine spezifische Spielforschung setzt jedoch nur langsam ein (ebd.). Bezogen auf die Spieltätigkeit, weist Heimlich (2023) darauf hin, dass die Merkmale intrinsischer Motivation, Fantasie und Selbstkontrolle in ausgeprägter Form beobachtet werden.

Burghardt (2011) zeigt eine exklusive Spiel- Definition auf. So muss eine Tätigkeit alle folgenden Merkmale enthalten, um als Spiel zu gelten:

- **Das Spiel ist nicht vollständig funktional.**

Das Spiel zeigt zwar gewisse Aspekte der Realität, ist aber nie echt (z.B. Kuchen backen aus Sand).

- **Das Spiel ist spontan, freiwillig, spassmachend, lohnend oder sich selbst genügend.**

Es genügt, wenn zumindest einer dieser überlappenden Faktoren vorhanden ist (z.B. lustvolles Graben im Sandkasten).

- **Das Spiel ist gekennzeichnet durch unvollständige, übertriebene oder symbolische Verhaltensweisen.**

«So- tun- als ob» (z.B. Steine werden als Fahrzeuge gebraucht).

- **Das Spiel ist charakterisiert durch eine häufige Wiederholung von Handlungen**

Durch Wiederholung und Variation werden Fertigkeiten erlernt und verbessert. Dies in der Regel so oft, bis sie beherrscht werden. Die Wiederholungen sind variabel und nicht rigid und stereotyp.

- **Kinder spielen, wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse ausreichend gedeckt sind.**

Nahrung, Schlaf und Sicherheit und einfühlsame Beziehungen durch Bezugspersonen als Beispiel. (ebd.)

Bei diesen definitorischen Merkmalen handelt es sich auch um Bedingungen, welche erfüllt werden müssen, damit das Spiel und grundlegendes und nachhaltiges Lernen stattfinden. Zudem erhält das Spiel eine klarere Definition und wird jeweils mit Lernen in Verbindung gebracht. Wiederholte Handlungen erleichtern im Spiel das Erlernen und Verbessern von Fertigkeiten. Der Drang zur Wiederholung von Verhaltensweisen ist grundlegend für das Spiel. Wiederholung ohne Variation ist kein Spiel und lässt sich mit diesem Kriterium von Arbeit abgrenzen so z. B. aufräumen oder den Mittagstisch herrichten. So ist Wiederholung und Variation ein starker Lernmotor, welcher sich in vielen Facetten des Lernens wieder findet (Hauser, 2021).

«Es erleichtert das Erlernen von Kompetenzen für das spätere Erwachsenenleben und verhilft zu einem ausgeglichenen Kinderleben und dadurch zu psychischer Gesundheit» (Hauser, 2021, S. 51).

Pellegrini et al. erwähnt (1995), dass Kindern, denen die Spielmöglichkeiten vorübergehend vorenthalten werden, danach länger und intensiver spielen. Das Spielverhalten eines Kindes scheint also homöostatisch reguliert zu sein, so wie das Schlaf- oder Essverhalten. Jenni (2021) weist jedoch darauf hin, dass es kaum methodisch gut durchgeführte empirische Studien über die Bedeutung des kindlichen Spiels für die kindliche Entwicklung gibt. Zudem zeigen sich starke Verzerrungen der Datenlage zwischen «Spielen» und «kindlicher Entwicklung» (ebd.).

Das wohl bedeutendste Kriterium für Spiel ist das «entspannte Feld». Spiel ist kaum möglich, ohne das subjektive Empfinden, sicher zu sein und sich in der Spielgemeinschaft geborgen zu fühlen.

Beginnend mit einer sicheren Bindung zu Eltern und anschliessend zu betreuenden Fachpersonen. Es gibt sogar Befunde, dass Freundschaften eine Bedingung für herausforderndes Lernen im Spiel sind (Hauser, 2021). Auf den wichtigen Aspekt eines sicheren Bindungsverhalten wird in dieser Arbeit nicht vertieft eingegangen, da dies den Umfang der Arbeit sprengen würde.

4.1.3 Historiographische Betrachtung der Spielpädagogik

Im kommenden Abschnitt wird die Verfasserin einen kleinen Einblick in die Spielpädagogik als ein bedeutendes Feld innerhalb der Pädagogik geben.

Die Geschichte der Spielpädagogik wird eng mit der „Geschichte der Erziehung“ dargestellt (vgl. Tenorth, 1992, in Heimlich, 2023, S. 91). Hinweise auf den erzieherischen Umgang mit Spielen in der Antike und im Mittelalter finden sich in der Geschichte der Spielmittel (vgl. Retter, 1979, in Heimlich 2023, S. 91) sowie in künstlerischen Darstellungen von Spielen, die Rückschlüsse auf die Anfänge der Spielpädagogik erlauben. Im Fokus steht jedoch die Zeit der Aufklärung ab dem 18. Jahrhundert, in der nicht nur die Kindheit neu entdeckt wird, sondern auch die Erziehung eine neue Bedeutung erhält. Seitdem wird die erzieherische Bedeutung des Spiels intensiv reflektiert. Die Reformpädagogik greift viele Anregungen dieser Gründungszeit der modernen Spielpädagogik auf und entwickelt sie in zentralen Motiven weiter. Der Nationalsozialismus in Deutschland zeigt erneut, wie leicht Spiele von Kindern und Jugendlichen für die Zwecke einer totalitären Ideologie instrumentalisiert werden können. Erst nach 1945 können reformpädagogische Motive im Rahmen einer neuen Bildungsreform wieder aufgegriffen werden. So wird gerade in der Geschichte der Spielpädagogik aufgezeigt, wie die kindliche Spieltätigkeit als Auseinandersetzung mit der natürlichen und soziokulturell geformten Umwelt verstanden wird (ebd.).

Oerter (2011) beschreibt, dass die vorherrschende Natur des Spiels ein Spiel mit anderen und nicht mit Spielzeug war. So ist die Geschichte des Spiels ohne Spielzeuge für Kinder. Der historische und der Kulturvergleich beschreiben jedoch schon in prähistorischer Zeit, dass es Spielzeug gab. Das gemeinsame Spiel stand jedoch im Vordergrund. So sind aus der jüngeren Steinzeit kleine Tongefässe, Tontierchen und puppenähnliche Gebilde erhalten geblieben (ebd.). Laut Heimlich (2023) zählt der Ball, die Puppe und Spieltiere zu den ältesten Spielmittel. Abschliessend zu diesem Unterkapitel beschreibt Heimlich (2023), dass das Spiel bildenden Charakter hat, da er Kinder in die Lage versetzt, sich selbständig mit der kulturellen Umgebung auseinander zu setzen. Es wird deutlich, dass die Spielpädagogik als «Reaktion der Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache» ausgeht. Das kindliche Spiel sollte als spontane, fantasievolle und selbst kontrollierte Interaktion mit der soziokulturellen und natürlichen Umwelt betrachtet werden. Eine Grundfrage der Pädagogik ist die pädagogische Begleitung des Spiels. Ebenso wird das Spiel nicht romantisiert und unterliegt, wie am Anfang dieses Kapitels erwähnt den historischen Einflüssen der Epoche (ebd.) «Vor diesem Hintergrund kann eine moderne Spielpädagogik nur von einer Analyse der je aktuellen Zeitumstände ihren Ausgang nehmen» (Heimlich, 2023, S. 139).

4.1.4 Das Spiel im Kindergarten

Zulliger erwähnt (2023) in seinem Buch die Wichtigkeit des Spiels für Kinder. «Das Spiel ist die Sprache des Kindes» (Zulliger & Fatke, 2023, S. 7). Das Spiel sagt mehr aus als die Erwachsenen vermeintlich darin sehen. Die Kinder können in ihrem Spiel ausdrücken, was sie beschäftigt (ebd.).

Im Vorschulalter spielt das Kind laut Campell (2018) im Durchschnitt täglich acht Stunden. Das Kind eignet sich in diesen jungen Jahren sehr viele Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen an (ebd.). Kinder lernen ständig und überall. Sowohl die Familie als auch die Schule bilden den Bildungs- und Lebensraum des Kindes. Im Elementarbereich erfolgt das Lernen von Kindern hauptsächlich beiläufig. Besonders im freien Spiel sind Kinder aktiv, engagiert und motiviert, ihre eigenen Fähigkeiten auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Das beiläufige, selbstaktive und entdeckende Lernen ist für Kinder der Altersstufe 4 bis 8 somit hochrelevant (Lieger & Weidinger, 2021).

Kinder lernen beim Spielen. Jüngere Kinder lernen durch Beobachten, Imitieren, Mitmachen, Gestalten oder im Gespräch mit anderen. Dabei werden ihre Aktivitäten vor allem von ihren Interessen und der Motivation, die eigenen Fähigkeiten zu erproben und weiterzuentwickeln, bestimmt. Im Spiel können sich viele Kinder über längere Zeit in eine Aufgabe oder Rolle vertiefen, hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Sie erleben das Spielen und Lernen als Einheit.

Im Verlauf des ersten Zyklus verändert sich das Denken und Lernen der Kinder. Sie sind zunehmend in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auch auf von aussen vorgegebenen Lerninhalten zu richten und systematischer zu lernen. Ihr Arbeitsgedächtnis wird effizienter, und sie erweitern sowohl ihre sprachlichen Kompetenzen als auch ihr Wissen. Auch der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, also die subjektive Kompetenzüberzeugung, verändert sich, und die Kinder lernen, sich selbst und ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen. Ausgehend vom interessegeleiteten Lernen in Alltagssituationen und beim Spielen werden die Kinder zunehmend fähig, mit vorgegebenen Aufgaben und fachspezifischen Anforderungen umzugehen (Bildungsdirektion ZH, 2017).

So beschreibt auch Lieger und Weidinger (2021), dass das Spiel als Lernform parallel zur Entwicklung der Kinder in diesem Alter verläuft und eng mit positiven Emotionen verknüpft ist. Mit zunehmendem Alter wandelt sich das beiläufige Lernen allmählich in ein bewusstes Lernen. Im Kindergarten wird von zwei zentralen Unterrichtsbausteinen gesprochen. Diese sind die geführte und die freie Spielsequenz (ebd.). Zudem werden im Spiel zwei zentrale Perspektiven mit Blick auf die frühe Kindheit eingenommen. Sie zeigen das Spektrum der Einwirkung einer Lehrperson auf. So steht die Unterstützung durch die Spielsituationsgestaltung an und verläuft weiter bis zur Einkleidung einer Lernaufgabe. Spielpädagogik im engeren Sinne zielt darauf ab, spielerische Aktivitäten zu planen und zu begleiten, bei denen das Spiel selbst im Zentrum steht. So wird der englische Begriff «**play**» genutzt, **das Spiel als Ziel** zu sehen. Im weiteren Sinne beschäftigt sich die Spielpädagogik mit dem Einsatz von Spielen als Mittel zum Zweck. Dies wird im englischen Begriff «**game**» für **das Spiel als Mittel** gebraucht. Hier werden Lernaufgaben durch spielerische Elemente ergänzt, um das fachliche und überfachliche Lernen zu unterstützen (Bürgi & Amberg, 2023).

Spielpädagogische Handlungsfelder werden von Elementarpädagogen so gestaltet, dass sie das kindliche Spiel ermöglichen, anregen und unterstützen. Dabei ist es wichtig, den spontanen und fantasievollen Charakter des Spiels zu bewahren. Lange Zeit galt im Kindergarten das Konzept des Nichteingreifens. Einsiedler (1999, in Hauser, 2021) forderte jedoch, dass diese Zweckfreiheit des

Spiele nicht mehr absolut sein sollte. Besonders im Kindergarten muss das Spielen aktiv gelehrt und erlernt werden. Dies beinhaltet, dass die pädagogischen Interventionen einen zentralen Stellenwert erhält. So werden freie Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der KLP/SHP dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht (ebd.)

Das Freispiel

Das freie Spiel stellt ein vielschichtiges Lernfeld dar, welches emotionale, soziale Themen und kognitive Prozesse miteinbezieht, anregt und herausfordert (Campell, 2018).

An der Deutschschweizerischen Erziehungsdirektoren-Konferenz (2017) wurde, um den entwicklungs- und lernpsychologischen Besonderheiten des vier-achtjährigen Kindes Rechnung zu tragen, der Kompetenzaufbau im Zyklus 1 nicht ausschliessend auf der Grundlage einer Fachorientierung verfasst. Es wurde zudem die Entwicklungsorientierung in Blick genommen. Ebenso wird in den Grundlagen zum Lehrplan 21, für den Zyklus 1 darauf hingewiesen, dass Kinder in diesem Alter Spielen und Lernen als Einheit erleben und dass dem Spiel im Unterricht somit eine wichtige Bedeutung zukommt (Lehrplan 21). «Im freien Spiel können Kinder ihre Tätigkeiten wählen, initiieren, gestalten und darin Autonomie erleben. Sie zeigen dabei eine hohe und vielfältige emotionale, soziale und kognitive Aktivität» (Lehrplan 21, S.24). Die Wichtigkeit im freien Spiel für Kinder wird auch von Stamm (2014) postuliert. Das Spiel sollte selbständig und eigenaktiv gestaltet werden. So erleben die Kinder ihre Selbstwirksamkeit, was ihre Autonomie und ihr Selbstbewusstsein stärkt (ebd.).

Das Freispiel wurde lange Zeit als Heiligtum behandelt oder auch als Lernmedium stark mystifiziert. So wie auch Einsiedler (1999) (siehe Kapitel 4.1.4) zeigen jüngere Befunde auf, dass das Freispiel viele Schwächen aufweist. Es kann ein Herd für Mobbing und Hänseleien sein oder es kommt in wenig oder nicht geführten Gruppen zu ungünstigen Gruppendynamiken. Dies beeinflusst den sozialen und kognitiven Lernprozess nachhaltig (ebd.). Laut Kübler et al. (2020) nutzen die Kinder in dieser Freispielphase die Zeit zu wenig ertragreich, und widmen sich wenig herausfordernden Tätigkeiten. Bedeutsam ist dies insbesondere für bildungsferne Kinder bei der Entwicklung des Wortschatzes, den kognitiven Kompetenzen und der Aufmerksamkeit. Zudem scheinen Kinder mit noch wenig entwickelter Selbstregulation benachteiligt zu sein. Daher brauchen diese Kinder Unterstützung im Aufbau der Selbstregulation, da sich diese nicht selbst entwickelt. Impulse kontrollieren, teilen, warten können und vieles mehr bedarf einer liebevollen, erklärenden, aber auch konsequenten Erziehung. Zudem braucht es verlässliche Erwachsene (ebd.).

4.1.5 Spielformen

Im Alter zwischen vier und acht Jahren verändern sich Kinder rasant und tiefgreifend in vielen Bereichen. Kinder verlieren beispielsweise nach und nach ihre Milchzähne und ihre körperliche Grösse verändert sich deutlich. Der Kontakt zu Gleichaltrigen verstärkt sich. Zudem lässt sich etwa ab dem fünften Lebensjahr beobachten, dass Kinder ihr Spielverhalten aufeinander abstimmen und bewusst in die Rolle anderer Personen schlüpfen. Neben Rollenspielen sind es vor allem Regelspiele, auch in grösseren Gruppen, die die Kinder faszinieren (Ehm et al., 2017).

Das Spiel entwickelt sich dabei ausgehend vom eigenen Körper und erschliesst zunehmend das soziale und materielle Umfeld (Hauser, 2021).

Die unten aufgeführten Spielformen lösen einander nicht einfach ab, sondern existieren eine Zeit nebeneinander und gehen dann in ein höheres Spielniveau ineinander über. Hierbei gelten die Altersangaben lediglich als grobe Orientierung und werden nicht als Entwicklungsnormen postuliert (ebd.).

Abbildung 2: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2023, S. 34)

4.1.5.1 Das Explorationsspiel

Diese Form des Spieles wird auch Informationsspiel genannt. Kinder gehen in dieser Spielform mit Gegenständen um und diese haben einen Erkundungsfaktor. Kinder explorieren auf diese Weise ihre Umwelt (Sauerbrey, 2021). Heimlich (2023) sieht das Entwicklungsprinzip dieser Spielform als Exploration. Das Explorationsspiel als Tätigkeit, die jeweils an eine bestimmte Körpererfahrung gebunden ist. Dies im Spannungsfeld von Vertrautheit und Neuigkeit. Er unterscheidet einerseits das Explorieren als Untersuchen von Gegenständen oder Bewegungen und andererseits das Spiel als variierender Umgang mit bekannten Gegenständen und Bewegungen. Einsiedler (1999, S. 69 in Heimlich, 2023, S. 36f) spricht deshalb auch vom «explorierendem Spiel».

Auch Hauser (2021) definiert Explorieren als «sich Unvertrautem vertraut machen». So erkennen die Kinder Eigenschaften und Prinzipien wie Objekte beschaffen sind, wie z.B. eckig, rund, lebendig oder nicht, schwer oder leicht. Die Neugierde gilt dabei als Antrieb für das Erkunden der Welt.

Das Explorieren ist nicht explizit als Spiel definiert. Exploration geht zwar oft dem Spiel voraus oder stellt eine Unterbrechung des Spiels dar, ist jedoch kein Spiel. Der Gewinn neuer Informationen steht im Zentrum. Neugewonnene Erkenntnisse werden als Spielinhalte eingesetzt. Im Spiel wird Bekanntes getestet. Dabei werden Kompetenzen verbessert mit Dingen und Subjekten, die einigermaßen bekannt sind. Die Grundlage für den Mut beim Explorieren ist eine sichere Bindung zu Erwachsenen wie zu Kindern.

«Je geborgener sich ein Kind fühlt, desto ausgeprägter ist seine Explorationskompetenz» (Hauser, 2021, S. 146). Daher sollte Kindern viel Gelegenheit gegeben werden, Objekte, Spielumgebungen, aber auch Spielpartnerinnen und -partner zur Erkunden und Erfahrungen zu machen. Diese Form der Exploration steigert das Vertrauen in die Umwelt und das Gegenüber der Kinder. Einfache Fang- und Ballspiele sowie Würfelspiele bieten eine vertraute und Sicherheit spendende Möglichkeit, neue Kinder oder Kindergruppen kennenzulernen. Kindern die Zeit zu lassen, Dinge und auch soziale Situationen gründlich zu explorieren, gibt den Kindern Sicherheit und verbessert die Möglichkeiten im Spiel. Dabei ist auch das Besprechen von sozialen Situationen eine überaus wichtige Form der Exploration (Hauser, 2021).

4.1.5.2 Das Fantasie-Symbolspiel, Als-ob-Spiel

»Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Fantasie umfasst die ganze Welt« (Albert Einstein, 1929).

Heimlich (2023) erwähnt, dass die Fantasie das zentrale Entwicklungsprinzip dieser Spielform ist. Kinder in diesem Alter können zwischen einer imaginären Welt und der Alltagsrealität wechseln. Dabei nimmt der Nachahmungsaspekt deutlich ab. Die Kinder lösen sich immer wieder von den realen Bedingungen des Alltags und werden zunehmend unabhängiger von der Alltagswirklichkeit. Daher ist das Fantasiespiel zwischen Abhängigkeit und Freiheit verortet. So gewinnt das Spiel im Rahmen der kognitiven Entwicklungstheorie von Jean Piaget (1975) damit die Bedeutung der Voraussetzung für die Entwicklung des abstrakten Denkens. Das Verwenden von Symbolen im Spiel fördert die Entwicklung von inneren Bildern (kognitive Repräsentationen). Zudem stärkt das Fantasiespiel die Selbstdarstellung und unterstützt so die Identitätsentwicklung. Die Sprache erhält eine breitere Bedeutung, da mit Regieanweisungen das Spiel weiterentwickelt wird (ebd.).

Auch Hauser (2021) weist darauf hin, dass die Entwicklung vom Symbolspiel bis zum sozio-dramatischen Rollenspiel verschiedene Lernschritte und Kompetenzen erfasst und mit Piagets Lernprinzipien Assimilation und Akkommodation beschrieben werden kann. Das Kind wendet durch **Assimilation** ein bekanntes Verhalten in einer neuen Situation an. Aufbauend passt das Kind in der **Akkommodation** ein Verhalten besser an eine neue Situation an, obwohl es dies vorher nicht so gemacht hat. Nach Piaget ist das Symbolspiel entscheidend, da es eine Verbindung herstellt zwischen der sensomotorischen Intelligenz ohne innere Vorstellungen und dem abstrakt-logischen Denken. Hauser definiert das Symbolspiel als «Funktionsumwandlung und damit Symbolisierung von realen oder nur vorgestellten Objekten, Subjekten und Ereignissen» (ebd. S. 172). Wichtigstes Merkmal ist der Als-ob-Aspekt.

Ein weiterer zentraler Entwicklungsschritt, der neue Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet, ist neben der Symbolfunktion mit etwa 18 Monaten, die Theory of Mind (ToM) mit ca. 4. Jahren. Durch die Fähigkeit der Perspektivenübernahme eröffnen sich dem Kind neue und vielfältige Spielmöglichkeiten. Lillard & Kavanaugh (2014, in Hauser, 2021. S. 179) zeigen eine deutliche Evidenz auf, dass ToM ein symbolisches Verständnis voraussetzt und die Sprachentwicklung, das Fantasiespiel und das Verstehen von Repräsentationen unterstützt. Diese Fähigkeiten treten erst mit etwa vier Jahren auf. So-tun-als-ob bedeutet nur teilweise, dass das Kind die Perspektive des Gegenübers übernehmen kann.

Nichtsdestotrotz fördert das Fantasienspiel die Entwicklung von ToM (ebd.). Auch Hauser (2021) bestätigt, dass ab dem vierten Lebensjahr das Verständnis für die gegenseitige Übernahme von Rollen weiter ausgebaut wird und sich in einem komplementären Verhalten der Spieler manifestiert (ebd.). Berk (2011, S. 303) beschreibt zudem, dass «das Als-ob-Spiel ein breites Spektrum geistiger Fähigkeiten fördert, z.B.: anhaltende Aufmerksamkeit, Gedächtnis, logisches Denken, Sprache, Schreiben und Lesen, Fantasie, Kreativität, Verständnis von Emotionen und die Fähigkeit, das eigene Denken zu reflektieren und den Standpunkt des anderen einzunehmen».

4.1.5.3 Das Rollenspiel – soziodramatische Fantasienspiel

Hauser (2021) äussert, dass das Spiel mit anderen Kindern sich aus dem Eltern-Kind-Spiel entwickelt.

«Je besser und häufiger das Eltern- Kind Spiel war, desto besser und häufiger sind das spätere Sozialspiel und die ersten Versuche der sozialen Exploration. In frühpädagogischen Institutionen führt eine sichere Beziehung zur Fachkraft zu einer ertragreicheren Entwicklung des sozialen Spiels» (Pellegrini, 2009, zitiert in Hauser, 2021, S. 181).

Entspannte Felder fördern das soziale Spiel ausserhalb des Eltern- Kind- Rahmens. Dies entsteht durch zunehmende Vertrautheit mit Kindern und mit weiteren Bezugspersonen. Das soziodramatische Fantasienspiel mit Gleichaltrigen, mehrheitlich mit dem Rollenspiel identisch, entwickelt sich um das vierte Lebensjahr. Die Entwicklung des sozialen Spiels bei Kindern verläuft in mehreren Phasen. Zu Beginn zeigen Kinder ein unbeschäftigtes Verhalten, bei dem sie weder aktiv spielen noch andere Kinder beobachten. In der nächsten Phase beobachten sie andere beim Spielen, ohne selbst aktiv zu werden, und halten gelegentlich Augenkontakt, interagieren jedoch nicht. Im Alleinspiel spielen Kinder für sich allein, ohne Bezug zu anderen, was früher oft als unreif galt. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass das Alleinspiel positive Effekte auf Problemlösungsfähigkeiten und Kreativität haben kann, während zielloses Umherwandern im Raum eher ungünstige Auswirkungen haben kann. Im Parallelspiel spielen Kinder in der Nähe anderer, ohne direkt zu interagieren, beobachten aber die anderen und spielen oft ähnliche Themen, was als Übergang zum Sozialspiel dient. Im assoziativen Spiel beginnen Kinder andere durch Nachahmung und gelegentliche Interaktion einzubeziehen, verfolgen jedoch noch kein gemeinsames Ziel. Schließlich erreicht das Spiel die Phase des Kooperationsspiels, in der Kinder gemeinsam ein Ziel verfolgen, Rollen und Spielverlauf planen und verhandeln. Diese Phase erfordert die Fähigkeit zur Theory of Mind, um effektiv zusammenarbeiten zu können. So sind auch Freundschaften für ein gewinnbringendes Sozialspiel eine optimale Voraussetzung (ebd.).

Sauerbrey (2021) beschreibt, dass Kinder in Rollenspielen bestimmte Rollen übernehmen und diese durch ihr Verständnis gesellschaftlich akzeptierter Merkmale darstellen können. Typisch sind das Unterordnen unter das Gesamtziel des Spiels, die Integration in die Gruppendynamik sowie gegebenenfalls das Aushalten von Interessensunterschieden (ebd.). «Rollenspiele sind anspruchsvoll und dementsprechend benötigen Kinder in dieser Spielform «höhere soziale und kognitive Kompetenzen» (Oerter, 2008, S. 239).

Mureyan & Turda (2022) beschreiben Rollenspiele als Möglichkeit eine Umgebung gestalten zu können, die Vorschulkindern hilft, ihre Emotionen und Gefühle auszudrücken. Durch Rollenspiele und kreative Aktivitäten entwickeln Kinder Autonomie und fördern ihre Persönlichkeitsentwicklung, was sich später auf ihr Erwachsenenleben auswirken kann. Diese Art von Spielen bietet einen sicheren Zugang zur inneren Welt der Kinder, zu ihren Gedanken und Träumen, und hat einen grossen pädagogischen Wert. Rollenspiele unterstützen die intellektuelle, soziale, emotionale, körperliche und ästhetische Entwicklung der Kinder, stärken ihr Selbstvertrauen und fördern ihren Wettbewerbsgeist (ebd.).

4.1.5.4 Das Konstruktionsspiel

«Im Laufe der kindlichen Entwicklung ergibt sich aus der kindlichen Exploration der Umwelt und dem Als-ob-Spiel zunehmend ein schaffendes Tätigsein» (Sauerbrey, 2021, S. 45). Dabei kann das Spielen mit formbaren Materialien wie auch im erweiterten Sinne das Malen und Zeichnen eingeordnet werden (ebd.). Das Bilden von Mustern mit farbigen Klötzen oder Plättchen, und auch die vielfältig-spielerische Verwendung von einfachen (Bastel-) Materialien wie Papier, Karton, Schere und Klebmaterial gehören dazu. Dabei wird dem Zeichnen und Malen das spielerische Formen des Konstruierens oft aberkannt, obwohl die Merkmale Variation (Form und Farbe) sowie auch Wiederholung (Zeichnungen in verschiedensten Ausführungen), die intrinsische Motivation und die nicht vollständige Funktionalität typisch sind (Hauser, 2021). Siehe auch Kapitel 4.1.2 Bedingungen für das Spiel.

Der Begriff des Konstruierens eignet sich daher, da das Kind Gegenstände für das Erreichen seines «Zielgegenstand» benutzt. Dies bedeutet, dass Konstruktionsspiele auch immer Material benötigen. (ebd.) «Das Konstruktionsspiel ist häufig zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr zu beobachten» (Berk, 2011, S. 350).

Da die bildhaft-räumlichen Vorstellungen im Gedächtnis analytisch aufgebaut werden, ist das spielerische Nachbilden von räumlichen Anordnungen wie dem Malen der Punktmuster eines Schmetterlings oder das Bauen eines Spiellegohauses, ein ausgezeichnetes Lernfeld, um vielfältige Erfahrungen mit räumlichen Anordnungen zu machen. So hat der Lernkontext im Kindergarten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die konstruktiv-bauenden Kompetenzen. Kinder, die zu zweit im Bauspiel involviert sind, zeigen deutlich mehr Baukompetenz als ein Kind, das allein spielt (Hauser, 2021). «Je vielfältiger Kinder in frühen Jahren die Möglichkeit haben, sich mit der räumlichen Vielfalt ihrer Umgebung auseinanderzusetzen, desto solider wird sich ihre räumliche Vorstellung entwickeln» (Hauser, 2021, S 165).

Ferrara et al. (2011) fanden heraus, dass der räumliche Sprachinput von Eltern während des gemeinsamen Spielens mit Klötzen am höchsten war, wenn das Spiel von den Eltern geführt, aber von den Kindern bestimmt wurde. Fisher et al. (2013) zeigten, dass Kinder geometrische Begriffe und deren Eigenschaften besser lernten und behielten, wenn diese in geführten Spielsituationen vermittelt wurden, im Vergleich zu freiem Spiel oder rein instruktionalen Lernsettings. Diese Studien unterstreichen die Bedeutung strukturierter, aber kinderzentrierter Spielsituationen für die Entwicklung spezifischer kognitiver Fähigkeiten (ebd.).

4.1.5.5 Das Regelspiel

Das Regelspiel gewinnt im Alter von fünf bis sechs Jahren an Bedeutung. Es löst das bis dahin vorherrschende Rollenspiel etwas ab, wird vom Regelspiel jedoch nicht verdrängt. Es werden beide Spielformen über eine längere Phase auch gleichzeitig gespielt (Franz, 2023). Regelspiele scheinen die populärste Form der Spiele von Menschen und neben den Rollenspielen in diversen Kulturen verbreitet zu sein, dies auch im Erwachsenenalter. Darunter fallen alle Wettkampfspiele, die einen Handlungsspielraum vorgeben und ein bestimmtes Reglement bzw. einen Planablauf haben. Die Regeln der Spiele sind zwar veränderbar, müssen jedoch allen Mitspieler*innen bekannt und anerkannt sein (Sauerbrey, 2021). Bei Regelspielen stehen die Regeln im Vordergrund und steuern dadurch das Zusammenspiel. Diese werden wichtiger als Rollen und Gegenstände. Der Spielverlauf wird durch die Spielregeln strukturiert und vermittelt Sicherheit. Beim Regelspiel kommt es zu intensivem sozialem Austausch, zu wechselseitigen Tätigkeiten und zu fortschreitender Sozialisation der Kinder. Es wird zwischen Gesellschaftsspielen und didaktischen Spielen unterschieden. Dabei fehlt die Zweckfreiheit als Spielmerkmal und wird daher, als eigene Spielform, vereinzelt hinterfragt (Lieger & Weidinger, 2021). «Regelspiele setzen voraus, dass Kinder, im Wechsel mit anderen Interessen, am Spielvollzug Beteiligung zeigen und auch Wettbewerbssituationen gewachsen sind» (Schenk-Danzinger, 2009, zitiert in Lieger & Weidinger, 2021, S. 29).

Abschliessend lässt sich sagen, dass alle Spielformen sehr selten in «Reinform» beobachtbar sind. Vielmehr vermengen sie sich miteinander oder gehen ineinander über. Alle beobachtbaren Spiele hängen von den Entscheidungen, der spontanen Lust und den Wünschen der spielenden Kinder ab und weisen eine starke Dynamik der Eigensteuerung auf. Diese Dynamik der Spielformen als pädagogisch relevantes Merkmal des Kinderspiels vorauszusetzen, bedeutet jedoch keineswegs, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte nicht auf das Spiel einwirken können (Sauerbrey, 2021).

4.2 Entwicklungspsychologische Aspekte im Kindergartenalter

In diesem Unterkapitel werden wichtige Schritte der kindlichen Entwicklung bezogen auf das Kindergartenalter (vier bis sieben Jahre) erläutert. Nach der Stufentheorie von Jean Piaget, die im Abschnitt 4.2.2 erwähnt wird, befinden sich die Kindergartenkinder in der präoperationalen Phase. Jenni (2021) beschreibt das mittlere Kindesalter in einer Altersspanne von vier bis zwölf Jahren. Die verschiedenen Entwicklungsstufen können jedoch nicht einzeln und unabhängig voneinander betrachtet werden. In diesem Alter besteht eine grosse Spannbreite der kindlichen Eigenschaften und es wird nicht mehr von Meilensteinen gesprochen. Vielmehr ist eine differenzierte Sicht auf das Kind und sein individuelles Entwicklungsprofil nötig, da die Variabilität zwischen den Kindern gross ist (ebd.). Dies wird dem dynamischen Systemansatz der Entwicklungspsychologie zugeordnet (R.S. Siegler et al., 2021) (siehe auch Kapitel 4.2.2 kognitive Entwicklung).

4.2.1 Motorische Entwicklung

Jenni (2021) stellt eine Systematisierung der Motorik vor und unterscheidet motorische Fähigkeiten und motorische Fertigkeiten. «Motorische Fähigkeiten umfassen alle Strukturen und Funktionen, die für die

Entwicklung und das Zustandekommen von beobachtbaren motorischen Fertigkeiten (den eigentlichen Bewegungshandlungen) verantwortlich sind» (Bös, 2001, in Jenni, S. 2021, S. 94).

Abbildung 3: Systematisierung der Motorik. GM Grobmotorik, FM Feinmotorik (modifiziert nach Bös 2001 in Jenni, 2021, S. 95)

Die **motorischen Fertigkeiten** werden in Basisfertigkeiten sowie komplexe Fertigkeiten unterteilt. Gewisse Basisfertigkeiten müssen erworben werden, bevor das Kind sich komplexe Fertigkeiten aneignen kann. Parallel werden die **motorischen Fähigkeiten** wie die Ausdauer, die Kraft und die Schnelligkeit verbessert (Jenni, 2021). Auch Höhl und Weigelt (2015) weisen darauf hin, dass unterschiedlichste Faktoren wie die Entwicklung der motorischen Gehirnregionen, die Veränderung der Körperproportionen, ein Zuwachs an Körperkraft und -haltung, die Verbesserung von Balance und Wahrnehmungsfähigkeiten und auch motivationale Aspekte eine Rolle bei der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten von Kindern spielen. Reifungsprozesse, Erfahrung und Übung müssen somit zusammenkommen, damit aus einem strampelnden Neugeborenen ein fahradfahrendes fünfjähriges Kind wird. Die Entwicklung der Motorik ist somit ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren (ebd.).

Laut Jenni (2021) nimmt der Bewegungsdrang durch das **Bewegungsspiel** im Verlauf der frühen Kindheit immer mehr zu und erreicht im Alter von etwa fünf Jahren den Höchstwert. Es können schon in frühen Jahren individuelle Unterschiede festgestellt werden, diese zeigen eine hohe Stabilität über das Alter auf. Körperliche Aktivität tritt im Kindesalter in drei verschiedenen Formen auf und zeigen ihren Höhepunkt in unterschiedlichen Altern. So wird von den **rhythmischen Bewegungen** sogenannte Stereotypen in den ersten drei Lebensjahren, dem **Bewegungsspiel** in der frühen Kindheit und das **Raufen und Kämpfen** im mittleren Kindesalter gesprochen (ebd.).

Im Kindergartenalter können Vierjährige in der Regel freihändig auf einem Bein stehen, alternierend Treppensteigen sowie mit geschlossenen Beinen vorwärts hüpfen. Viele Kinder lernen in diesem Alter auch Bälle werfen und fangen sowie das Fahrradfahren. Ebenfalls in der Feinmotorik finden in diesem Alter weitere Entwicklungsschritte statt. So können die Kinder mit der Schere etwas ausschneiden, mit einer Pinzette kleine Dinge aufnehmen, einen Kreis malen und etwas ausmalen. Zudem kommen alltägliche Fertigkeiten dazu, wie das An- und Ausziehen, Knöpfe auf- und zumachen und gegen Ende der Kindergartenzeit wird das Schuhebinden ein Thema. Grundsätzlich gilt, je mehr sich das Kind bewegt umso besser sind die motorischen Leistungen (Höhl & Weigelt, 2015).

Insgesamt steigert sich die Bewegungsqualität bei motorischen Aufgaben mehr und mehr und die Bewegungen werden flüssiger. So zeigt das Kind mit fünf Jahren beim Springen in der Regel schon eine Flugphase, seine Schrittlänge wird grösser und es stösst mit dem Sprungbein ab. Zudem nehmen die Schwingungen mit den Armen zu (Jenni, 2021).

4.2.2 Kognitive Entwicklung

«Kognition ist ein Sammelbegriff für diejenigen geistigen Prozesse, die die Verarbeitung (Denken, Entscheiden, Handeln) und Speicherung (Gedächtnis) von Informationen aus der Umwelt beschreibt» (Jenni, 2021, S. 107).

Piagets Entwicklungstheorie gehört zu den einflussreichsten Ansätzen der letzten Jahrzehnte, da sie den Kindern eine aktive Rolle in der eigenen kognitiven Entwicklung zuschreibt. Mittlerweile haben sich jedoch, einige Schwachstellen der Theorie herausgestellt. So haben sich in den letzten vier Jahrzehnten einige Entwicklungspsychologen gefragt, ob Piaget das Wissen und Können der Kinder nicht unterschätzt hat. Er ging mehr von der Sichtweise aus, was die Kinder noch nicht können und wissen und weniger von dem was sie bereits beherrschen. Dies wurde anhand von verschiedenen Studien bestätigt. So wird heute von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen, im Verständnis von komplexen, kausalen Zusammenhängen, dem logischen Denken, des Invarianzverständnisses sowie der Theorie of Mind (Schneider & Niklas, 2017).

Die neueren Erkenntnisse werden im Kapitel 4.3.4 Voraussetzungen für einen gelingenden Übertritt in die erste Regelklasse, ausführlicher beschrieben. Neben Piagets Theorien sind in den letzten Jahren vier weitere wichtige Theorien der kognitiven Entwicklung dazugekommen. Dies sind die Informationsverarbeitungstheorie (siehe auch INVO-Modell, Kapitel 4.4), domänenspezifische Ansätze und die Kernwissenstheorie, die soziokulturellen Theorien und wie eingängig erwähnt der dynamische Systemansatz. (R. S. Siegler et al., 2021). Die letzten drei Theorien werden nicht weiter vertieft.

Intelligenz

Es gibt eine allgemeine Intelligenz, die aus zwei Hauptkomponenten besteht: Denkleistung und Faktenwissen. Intelligenz wird als ein Zusammenspiel vieler verschiedener Fähigkeiten und Komponenten verstanden (Kasten, 2014). Sie beschreibt die Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen und aktiv Veränderungen herbeizuführen, und wird häufig durch Intelligenztests gemessen. Jenni (2021) definiert Intelligenz als die generelle Leistungsfähigkeit einer Person, die sich in der Problemlösungsfähigkeit, im Denken und Lernen äußert. Der Intelligenzquotient (IQ) gibt Aufschluss über das zukünftige schulische und berufliche Erfolgspotenzial.

Die intellektuelle Entwicklung im Kleinkind- und Vorschulalter entwickelt sich faszinierend schnell. Die kognitive Entwicklung in dieser frühen Phase wurde im letzten Jahrhundert wesentlich von Jean Piaget geprägt. So entwickelte er eine klassische Stufentheorie der Denkentwicklung, diese ist auch heute noch gefragt. Es wurden vier umfassende Entwicklungsstadien unterschieden: das sensumotorische Stadium (0-2 Jahre), das präoperationale (ca. 2- 7 Jahre), das konkret- operationale (ca. 7 – 12 Jahre) und das formaloperationale (ab 12 Jahren) (ebd.).

«Im Übergang von der frühen zur mittleren Kindheit vollzieht sich ein Wandel vom egozentrischen und wahrnehmungsgebundenen Denken des Kleinkindes zu einem **erweiterten kognitiven Verständnis** und **flexiblen Denken** des Schulkindes» (Jenni, 2021, S. 300). Auch der Zusammenhang zwischen der Kognition und der Sprache ist gross. Für das Verständnis ist es wichtig zu wissen, dass sich die Sprache und die Kognition auch gegenseitig beeinflussen. So hat Piaget gesagt, «dass für einen bestimmten Begriff zuerst ein kognitives Verständnis auftritt und erst dann das sprachliche Verständnis sowie die Ausdruckfähigkeit folgen» (Jenni, 2021, S. 137).

Exekutive Funktionen

«Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen» (Brunsting, 2011, S. 12).

Sie sind essenziell für die psychische Gesundheit, schulische Leistungen und den Lebenserfolg. Zu den zentralen exekutiven Funktionen gehören die Inhibitorische Kontrolle (Selbstregulation), das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität (Kubesch, 2016). Im Kindergarten lernen Kinder zunehmend ihre Impulse zu kontrollieren und zu steuern. Die grössten Entwicklungsschritte in der kognitiven Flexibilität und Selbstkontrolle zeigen sich jedoch erst in der Adoleszenz, da sich erst mit zunehmender Reifung des Frontalhirns diese Funktionen entwickeln (Jenni, 2021).

Gedächtnis

«Das Gedächtnis dient der Aufnahme, Einspeicherung, Speicherung, Modifikation und dem Abruf von Informationen. Seine vielfältigen Funktionen erfordern die Beteiligung verschiedener Regionen des Gehirns» (Petermann & Petermann, 2018, S. 27).

Ab vier Jahren verbessert sich das Lernen durch eine flexiblere Nutzung von Gedächtnisstützen. Vorschulkinder können erlebte Ereignisse langfristig speichern und abrufen. Ab dem dritten Lebensjahr unterstützt der wachsende Wortschatz die Erinnerungsleistung. Die Gedächtnisorganisation wird durch zeitliche Beziehungen und Vertrautheit der Ereignismerkmale beeinflusst (Schneider & Niklas, 2017).

Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis speichert und verarbeitet Informationen kurzfristig und besteht aus der phonologischen Schleife für verbale und einem visuellen Speicher für bildliche Informationen. Es ist entscheidend für das Langzeitgedächtnis und beeinflusst spätere schulische Leistungen. Zudem wird der Arbeitsgedächtniskapazität ein starker Prädiktor für spätere schulische Leistungen zugeteilt. Zwischen fünf und zehn Jahren zeigt sich ein starker Anstieg der Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Dies sollte bei der Gestaltung von Lernsettings berücksichtigt werden (Duncker, 2015, in Kübler, Buhl, & Rüdüsüli, 2020).

Aufmerksamkeit wird üblicherweise als ein Zustand selektiver Orientierung hin zu bestimmten Reizen in der Umwelt bezeichnet (Schneider & Niklas, 2017). Die Aufmerksamkeitskontrolle zählt zu den exekutiven Funktionen. Diese umfassen übergeordnete kognitive Prozesse, die für die Bewältigung komplexer Aufgaben mit wechselnden Anforderungen wichtig sind, wie zum Beispiel Handlungsplanung, Überwachung und Kontrolle sowie Fehlerkorrektur (ebd.).

Metakognitive Fähigkeiten

Der Begriff „metakognitiv“ wird häufig synonym zu den exekutiven Funktionen verwendet. „Metakognitiv“ bedeutet, beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (Metaebene) einzunehmen und quasi „dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen“ (Kubesch, 2016, S. 13).

Jenni (2021) beschreibt, dass sich die Entwicklung des metakognitiven Wissens von Kindern im Alter zwischen vier bis sechs Jahren aufbaut. So werden in diesem Alter noch Dinge vergessen, die Erinnerung an länger zurückliegende Ereignisse sind schwieriger als solche, die gerade geschehen sind. Zudem werden grosse Lernumfänge noch weniger gut abgespeichert. Mit Gedächtnishilfen können die Kinder sich jedoch etwas besser merken als ohne. Diese werden auch als Gedächtnisstrategien definiert. Das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeit sowie die metakognitiven Fähigkeiten werden im Unterkapitel 4.4.1.1 und 4.4.1.3 detaillierter dargestellt.

4.2.3 Emotionale Entwicklung

Zu den grundlegenden Voraussetzungen für das Verhalten im Umgang mit Menschen gehören die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Die sozialen und emotionalen Fähigkeiten werden folgend getrennt dargestellt, stehen jedoch in einer Wechselwirkung zueinander und können im Alltag nicht klar getrennt voneinander betrachtet werden (Jenni, 2021).

Abbildung 4: Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten (Jenni, 2021, S. 140)

Eine allgemeine Systematisierung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten oder Verhaltensweisen gibt es nicht und je nach Quelle werden die Fähigkeiten und Entwicklungsschritte verschiedenen Bereichen zugeordnet. Die Verfasserin dieser Arbeit übernimmt für die Gliederung der zwei folgenden Unterkapitel vor allem die Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140). Die Bereiche der Grundbedürfnisse (Motivationen) sowie das soziale Verhalten werden nicht explizit aufgeführt.

Unter **emotionaler Kompetenz** wird das Erlernen mit den eigenen und den Gefühlen anderer umzugehen verstanden. Dazu gehören vor allem die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle sowie die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen (**Emotionsverständnis**), die eigenen

Gefühle sprachlich oder auch mimisch auszudrücken (**Emotionsausdruck**) und diese eigenständig zu regulieren (**Emotionsregulation**) (Jenni 2021).

Das Vorschulalter ist der Lebensabschnitt, in dem zahlreiche Strategien zur Emotionsregulation entwickelt werden. So verbessert sich die Emotionsregulationsfähigkeit in der Regel stetig zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr. Diese Entwicklung ist jedoch auch abhängig von weiteren Kompetenzen wie der Fähigkeit, sich gedanklich von einer Situation zu distanzieren, der Sprachentwicklung sowie der Entwicklung der exekutiven Funktionen und der Aufmerksamkeitskontrolle (Höhl & Weigelt, 2015).

Eine alters- und entwicklungsangemessene ausgebildete emotionale Kompetenz von Klein- und Vorschulkindern ist eine wichtige Voraussetzung für weiter gelingende Entwicklungsschritte. Hohe emotionale Kompetenz spielt eine wesentliche Rolle beim erfolgreichen Aufbau sozialer Beziehungen und bei einer positiven schulischen Entwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016). Stamm (2019) zeigt ebenfalls auf, dass frühe emotionale Erfahrungen und der Aufbau von emotionaler Kompetenz die funktionelle Entwicklung des Gehirns aufbaut und dadurch die kindliche Lernfähigkeit beeinflusst wird.

4.2.4 soziale Entwicklung

«Soziale Kompetenz - Die Fähigkeit, persönlichen Ziele in sozialen Situationen zu erreichen und gleichzeitig Beziehungen zu anderen aufrecht erhalten» (Siegler et al., 2021, S. 420).

Zu den sozialen Kompetenzen gehören das Selbst- und Fremdverständnis sowie die Entwicklung des Selbstkonzepts. Das soziale Verhalten eines Kindes beinhaltet Interaktionen mit anderen Menschen und sind beobachtbare Verhaltensweisen (Jenni, 2021).

Selbstwahrnehmung

«Das **Selbst** bezeichnet ein Konstrukt, das aus den Gedanken und Einstellungen über sich selbst besteht» (Kasten, 2014, S. 378). Zu Beginn der Entwicklung vom Selbstkonzept steht die Wahrnehmung des eigenen physischen Selbst. Mit zunehmendem Alter wird die Konzeption von sich selbst immer komplexer und umfassender (R. Siegler et al., 2021).

Selbstkonzept

Das Selbstkonzept entwickelt sich aus dem Ichbewusstsein und der Selbstwahrnehmung heraus. Ab dem Alter von vier Jahren kommt erstmals das Gefühl von Stolz dazu. Im Verlauf des Kindergartens und der zunehmenden sozialen Erfahrungen werden die eigenen Merkmale und Verhaltensweisen miteinander verknüpft. Zudem wird das Selbstkonzept durch soziale Vergleiche (z.B. ich bin dünn und er ist dick) erweitert. In diesem Alter bleiben die eigenen Einschätzungen unrealistisch positiv. Das Gefühl von Stolz zeigt sich insbesondere bei Lob von Erwachsenen. Zahlreiche Studien zeigen, dass eine Berücksichtigung des individuellen Entwicklungs- und Lernstandes für die Auswirkung des **Selbstkonzeptes** und Selbstwertgefühles eines Kindes und für seine tatsächliche Leistung förderlich ist. Der Vergleich mit der Gruppennorm oder den festgelegten Lernzielen ist nicht förderlich (Jenni, 2021).

Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl ist ein ausgesprochen wichtiger Faktor für das kindliche Wohlbefinden. Neben genetischen Faktoren spielt das Umfeld eine wichtige Rolle. So gelangt das Kind durch emotionale Wärme der Bezugspersonen zu einem höheren Selbstwert. Es erfährt, dass es geliebt und angenommen wird und erlebt sich selbst als liebenswert und ist überzeugt, dass es die Liebe der anderen verdient. Diese Kinder erleben die Bezugspersonen mit hohem Selbstwertgefühl. Hier gilt auch das Gegenteil, wenn sich ein Kind ungeliebt und vernachlässigt fühlt, zeigt es einen eher tieferen Selbstwert. Ebenfalls wird das Gefühl von Wertlosigkeit vermittelt, wenn Bezugspersonen Kinder bei Fehlverhalten regelmässig herabsetzen oder zurückweisen. So erleben sich die Kinder nur als wertvoll, wenn sie den Erwartungen der Bezugspersonen gerecht werden (Jenni, 2021). Gerade auch im Kindergartenalter sind die SuS auf die empathische und wertschätzende Haltung der KLP und SHP angewiesen.

Fremdverständnis

«Mitgefühl oder compassion beschreibt das positive Gefühl des Wohlwollens und der Wärme für andere Lebewesen» (Böckler-Raettig, 2019, S. 14). Die Begriffe «Perspektivenübernahme» und «Theory of Mind» (ToM) erklären das Fremdverständnis. Die Fähigkeit der Perspektivenübernahme ist ein sehr grosser Meilenstein in der sozialen Entwicklung eines Kindes. Allgemein zeigen Kinder mit Fähigkeiten der Perspektivenübernahme bessere kommunikative Kompetenzen und stabilere Freundschaften. (Jenni, 2021).

Theory of Mind

Wie oben erwähnt ist die ToM ein wichtiger Aspekt im sozialen Erleben und Handeln. So ist das Nachdenken über die mentalen Zustände unserer Mitmenschen ein entscheidender Punkt. (Böckler-Raettig, 2019). Theory of Mind ist der Versuch, die mentalen Zustände von anderen Menschen zu erschliessen und über diese nachzudenken. Unter den mentalen Zuständen versteht man das Denken, Wissen, Glauben, Planen oder Mögen.

Diese Eigenschaft braucht man für das Verständnis von Ironie, den Small Talk, für ein Taktgefühl in Gesprächen, für Verhandlungen, zum Bluffen, zum Führen eines Teams oder für das Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen. Der ToM Begriff unterscheidet sich von der Empathie, vom Mitgefühl, von der räumlichen Perspektivenübernahme und von der Metakognition.

Bei der ToM sind verschiedene kognitive Prozesse beteiligt. So z.B. das Auseinanderhalten von eigenen und fremden Zuständen, die Verarbeitung von Blicken oder das Hineinversetzen in Personen, welche Situationen und Perspektiven haben, die sich von unseren unterscheiden. Das Abrufen von unserem semantischen Wissen basiert auf unseren Erfahrungen in der sozialen Welt und biologische Bewegungen und Handlungen (ebd.). Die ToM gilt jedoch als Vorläufermerkmal von ersten metakognitiven Kompetenzen. Diese werden gegen Ende der Vorschulzeit in ersten Ansätzen beobachtet und geben Aufschluss über die kognitiven Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder (Schneider & Niklas, 2017).

Die Entwicklung der Perspektivenübernahme und ToM-Fähigkeiten werden nach Jenni (2021) durch drei Faktoren beeinflusst.

- **Das soziale Umfeld:** Kinder mit mehr Geschwistern haben einen Entwicklungsvorsprung. Zudem kann durch gezieltes Training eine Verbesserung stattfinden.
- **Die Sprachentwicklung:** Diese ist eng mit der Perspektivenübernahme verknüpft. Sprache und ToM sind eng miteinander verwoben.
- **Die exekutiven Funktionen:** Zwischen drei und fünf Jahren wird ein enger Zusammenhang zwischen der Entwicklung von ToM und den exekutiven Funktionen ersichtlich.

4.2.5 Sprachentwicklung

Sprache ist von den ersten Lautäusserungen im Säuglingsalter an *Ausdruck des Befindens*: Hunger, Durst, Unwohlsein, Irritation, Schmerzen auch Ängste *lassen sich durch Lautäusserungen, eine Vorform sprachlicher Verständigung*, kundtun (manchmal auch nonverbal durch blosse Mimik oder Gestik) – zumeist mit dem gewünschten Effekt, dass darauf mit Zuwendung, (Stillen, Füttern, Trockenlegen, Trösten, Körperkontakt usw.) reagiert wird. Dies ist eine frühe Form der «wechselseitigen Kommunikation» (Zulliger & Fatke, 2023, S. 7).

Jungmann (2017) spricht im Spracherwerb von einer sensiblen Phase, die etwa bis zum siebten Lebensjahr andauert. Die wichtigsten Meilensteine des Spracherwerbs werden jedoch in den ersten vier Jahren von vielen Kindern, in einer ähnlichen Reihenfolge, erreicht (Suchodoletz, 2013 in Jungmann, 2017). «Mit Meilenstein» werden zentrale erworbene Kompetenzen bezeichnet (ebd.).

Prosodische Kompetenz

Die suprasegmentale Komponente bezieht sich auf die Betonung und den Rhythmus in der Sprache. Der Sprachfluss wird durch Pausen an den Phrasenstrukturgrenzen gegliedert. Kinder lernen diese Betonungsmuster schon im Mutterleib und erwerben mit den Regeln der rhythmischen Betonungs- und Dehnungsmuster die prosodische Kompetenz. Die Fähigkeit, den Tonfall und Rhythmus zu verstehen und zu nutzen, ist wichtig für das Sprechen und Verstehen von Sprache. Probleme dabei können später das Lernen der Grammatik erschweren. Die prosodische Kompetenz kann umgangssprachlich auch als Sprachgefühl benannt werden (Jungmann, 2017).

Linguistische Kompetenz

Durch die schrittweise Aneignung von Lauten, Wörtern, Sätzen sowie dem Wortschatzaufbau erschliesst sich dem Kind die Bedeutung von einzelnen Worten und Sätzen. Dieses komplexe Zusammenspiel der Sprachkomponenten führt zur sprachlichen Kompetenz des Kindes. Unter *Phonetik* wird die Lautbildung (Artikulation), akustische Eigenschaften von Lauten und deren auditiven Wahrnehmung verstanden. Die *Phonologie beschäftigt* sich mit der Kombination von Lauten und den Phonemen (kleinste bedeutungsunterscheidende Laute in einer Sprache, z.B. i oder o). In der Regel haben die meisten Kinder im Alter von fünf Jahren den phonetisch-phonologischen Erwerb erfolgreich abgeschlossen.

Das bewusste Nachdenken über die Lautstruktur wird in der Förderung des phonologischen Bewusstseins geübt. Parallel zum Aufbau des Wortschatzes verläuft der Erwerb der Wortbedeutung (Semantik) (Jungmann, 2017).

Pragmatische Kompetenz

Jungmann (2017) beschreibt, dass die zentralen Aufgaben der pragmatischen Kompetenz darin bestehen, die Regeln der Unterhaltung zu erlernen. Diese Regeln sollen in der Alltagskommunikation angewendet werden. Sie beinhalten zudem die Anwendung sprachlicher und nicht sprachlicher Kommunikationsmittel (Mimik und Gestik), die durch die Interaktion mit der sozialen Umwelt erworben werden. Ab ca. vier Jahren kann das Kind von Erlebnissen berichten und Geschichten erzählen. Hierbei ist entscheidend, dass ohne kommunikative Interaktion und ohne sprachlichen Input ein erfolgreicher Spracherwerb nicht möglich ist (ebd.).

Sprachliche Kompetenz ist ebenfalls eine Voraussetzung der sozial-emotionalen Entwicklung. Kinder mit hohen sozial- emotionalen Kompetenzen verfügen über einen grossen, differenzierten Wortschatz und sind eher in der Lage ihren Ideen und Gedanken sowie ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen (Möller & Ritterfeld, 2010).

Durch das Erlernen der Sprache erhalten die Kinder die Möglichkeit ihre eigenen Gefühle und die von anderen zu benennen und auch Bedürfnisse und Gefühle in der Interaktion zu kommunizieren. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen verbalen Fähigkeiten und dem Emotionsverständnis. Der emotionale Entwicklungsstand von Kindern hängt mit frühen sprachlichen Fertigkeiten, dem Ausdrucksvermögen sowie dem Sprachverständnis zusammen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Viele solche Querverweise zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen weisen darauf hin, dass die Entwicklung als Gesamtentwicklung abläuft und viele Wechselwirkungen bestehen.

4.3 Lernen

In diesem Kapitel wird Lernen als Erwerb von Wissen und Fähigkeiten untersucht. Zudem wird das Lernen in unterschiedlichen Lebensphasen, die Perspektive auf Spiel und Lernen, die Bedeutung der Lernumgebung sowie der familiäre Einfluss geltend gemacht.

Es werden Voraussetzungen der Schulfähigkeit und Schulbereitschaft für einen gelingenden Übertritt in die erste Regelklasse beleuchtet. Der Autorin ging es im Unterkapitel 4.3.1 sowie 4.3.2 insbesondere um die Erweiterung ihres Wissens zum Thema Lernen. Sie nimmt jedoch nicht explizit Bezug auf diese Unterkapitel bei den Forschungsergebnissen.

4.3.1 Definition Lernen

«Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt» (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 35). Auch Petermann und Petermann (2018) definieren: «Lernen bezieht sich auf relative dauerhafte Veränderungen im Verhalten oder den Verhaltenspotenzialen eines Lebewesens in Bezug auf eine bestimmte Situation. Es beruht auf wiederholten Erfahrungen» (ebd. S. 12).

Bei einer **Veränderung in Verhaltenspotenzialen** liegt Lernen auch dann vor, wenn ein Verhalten nicht unmittelbar gezeigt wird. Hier zeigt der Lernende jedoch das Potenzial, in einer passenden Situation das neue Verhalten zu zeigen. Dies zeigt sich insbesondere im Bereich des sozio-emotionalen Lernens. (Petermann & Petermann, 2018) (Siehe auch soziales Lernen). Bei einer **Veränderung der Erfahrungen** beruhen Lernprozesse auf unmittelbaren oder sozial vermittelten Erfahrungen. Der Erwerb vielfältiger Fertigkeiten in der sensomotorischen, emotionalen, kognitiven und sprachlichen Entwicklung in den ersten Lebensjahren beruht hauptsächlich auf universellen Lernerfahrungen, die alle Kinder gleichermassen durchlaufen. Universelle Lernerfahrungen finden in der Regel in «sensiblen Phasen» statt. Werden Kindern in den «sensiblen Phasen» wichtige Erfahrungen vorenthalten, kann dies unter Umständen zu lebenslangen Beeinträchtigungen führen. Dabei werden unter «sensiblen Phasen» umgrenzte Zeiträume in der Entwicklung, in denen ein Lebewesen bereit ist, bestimmte Reize wahrzunehmen, zu verarbeiten und mit Änderung seines Verhalten zu beantworten, verstanden (Petermann & Petermann, 2018).

Hasselhorn und Gold (2022) beschreiben vier Prinzipien des erfolgreichen Wissenserwerbs. Erstens muss der Lernende der neuen Information genügend **Aufmerksamkeit** schenken. Zweitens erfordert es ein gewisses Mass an **Wiederholung und Übung**, um das Gelernte zu festigen. Drittens muss die neue Information mit dem bereits vorhandenen **Wissen abgeglichen und integriert** werden. Viertens ist eine **Konsolidierung des neuen Wissens** notwendig, wobei dieser Prozess nicht vollständig unter der Kontrolle des Lernenden steht. Unabhängig davon, ob wir Informationen mit einer bewussten Lernabsicht oder unabsichtlich aufnehmen, erfolgt die Verarbeitung in unserem Gedächtnis weitgehend unabhängig (ebd.).

4.3.2 Verschiedene Formen des Lernens

Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Formen des Lernens mit ihren Besonderheiten kurz vorgestellt, jedoch nicht näher darauf eingegangen. Diese Formen zeigen Möglichkeiten auf, verschiedene Lernvorgänge zu erklären. Lernen hängt jedoch stark auch mit Umwelteinflüssen auf der einen Seite und mit spezifischen Fähigkeiten und Beschränkungen des Lernenden auf der anderen Seite, was und auf welche Weise gelernt werden kann, zusammen. (Petermann & Petermann, 2018)

Nicht assoziatives Lernen

Nicht assoziatives Lernen bedeutet, dass bei diesen Lernvorgängen keine Verknüpfungen zwischen verschiedenen Reizen oder zwischen Reizen und Verhaltensweisen gebildet werden; das Lernen findet überwiegend auf sensorischer Ebene statt. Es handelt sich um einfache, ursprüngliche Lernformen, die kein komplexes Nervensystem erfordern. Dennoch hat nicht assoziatives Lernen einen nachhaltigen Einfluss auf das menschliche Verhalten. Beispiele für nicht assoziatives Lernen sind Habituation und Sensitivierung (ebd.).

Assoziatives Lernen

Unter „assoziativem Lernen“ versteht man alle Formen des Lernens, bei denen Zusammenhänge (Assoziationen) erworben werden. Dies kann sich auf Verknüpfungen zwischen verschiedenen Reizen (klassisches Konditionieren) oder auf Verbindungen zwischen Verhaltensweisen und ihren

Konsequenzen (operantes Konditionieren) beziehen. Die Konzepte des klassischen und operanten Konditionierens sind in der Lernpsychologie sehr einflussreich und haben in vielen Anwendungsfeldern grosse Bedeutung (ebd.).

Kognitives Lernen

Kognitives Lernen bezieht sich weniger auf den Erwerb neuer Verhaltensweisen, sondern auf die Aneignung von Begriffen und verbalem Wissen. Informationsverarbeitende Prozesse, Denken und Problemlösen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Im Gegensatz zu behavioristischen Ansätzen (Lernen durch Erfahrungen, Belohnung und Bestrafung) berücksichtigen Theorien zum kognitiven Lernen auch Variablen wie Motivation und Erwartungen, die zwischen Reizen und Verhalten vermitteln (ebd.) «Kognitive Lerntheorien erklären Lernen als einen aktiven Vorgang des Wissenserwerbs und der Begriffsbildung, wobei weniger ein komplettes Neu lernen als vielmehr ein Umstrukturieren bereits vorhandenen Wissens stattfindet» (Petermann & Petermann, 2018, S. 172).

Soziales Lernen

Soziales Lernen bezieht sich auf verschiedene Lernvorgänge, die im Kontext der sozialen Umwelt stattfinden. Kognitive Variablen wie Wahrnehmung und Erwartungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Zusammenfassend handelt es sich um komplexe Lerntheorien, die neben dem Lernen durch Verstärkung und Lernen durch Beobachtung auch kognitive Elemente wie Erwartungen und subjektive Bewertungen berücksichtigen. Soziale Lerntheorien verbinden daher behavioristische und kognitive Ansätze (ebd.).

Impliziertes Lernen

Implizites Lernen bezieht sich auf einfache und komplexe Lernprozesse, die auf unbewusster Ebene ablaufen. Implizites Wissen wird anders erworben als explizites (verbalisiertes) Wissen, und es sind andere Gehirnareale daran beteiligt. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass Menschen mit verbalen Merkfähigkeitsstörungen nach einem Unfall oder einer Erkrankung dennoch neue motorische Fertigkeiten, wie das Schreiben am PC, erlernen können.

Entscheidend beim implizierten Lernen ist es, dass eine Person den Veränderungsprozess von altem zu neuem, gelerntem Verhalten nicht beeinflussen kann. Dieser Zusammenhang der Verhaltensänderung bleibt der Person verborgen. Implizites Wissen bleibt lange erhalten und ist nur schwer löschar (ebd.).

Prozedurales Lernen

Eine wichtige Form des impliziten Lernens ist das prozedurale Lernen, das den Erwerb motorischer und kognitiver Fertigkeiten umfasst, wobei bewusste und unbewusste Prozesse komplex interagieren.

«Beim prozeduralen Lernen werden kognitive oder motorische Fertigkeiten durch Übung schrittweise erworben, indem bewusste Prozesse allmählich durch unbewusste Prozesse ersetzt werden» (Petermann & Petermann, 2018, S. 176).

Explizites / bewusstes Lernen

Das explizite, zielorientierte oder auch bewusste Lernen, ist in einer mehr oder weniger systematischen Wiederholung zur Reduktion von Fehlern und zur Erhöhung der Geschwindigkeit der Anwendung einer Kompetenz zu verstehen (Hauser, 2021). Beim expliziten Lernen findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten statt. Dies führt zu einer Steigerung der Behaltensleistung. Explizite Lerninhalte können in verschiedene Sinnesmodalitäten übertragen werden, sodass beispielsweise ein Schüler*in den Blutkreislauf entweder mündlich oder anhand einer schematischen Zeichnung erklären kann. Das explizite Lernen wird dabei vom Alter, der kognitiven Leistungsfähigkeit und der aktuellen Belastung durch andere Aufgaben beeinflusst (Petermann & Petermann, 2018).

Aktuell lässt sich die Lernforschung in drei Hauptströmungen untergliedern. Einerseits den **behavioralen Ansatz** mit dem Schwerpunkt auf der Beobachtung von Verhalten, den **kognitiven Ansatz** mit der Berücksichtigung von internalen Prozessen und den **neurowissenschaftlichen Ansatz**, der die biologischen und physiologischen Korrelate von Lernprozessen untersucht. Beim **behavioralen Ansatz** wird in der heutigen Lernpsychologie die Beziehungen zwischen drei zentralen Variablen untersucht: dem beobachtbaren Verhalten, den vorausgehenden Reizen und den nachfolgenden Konsequenzen. Dieser Ansatz beschäftigt sich damit, welche Umwelteigenschaften oder -veränderungen Verhalten hervorrufen und wie unterschiedliche Konsequenzen das Verhalten beeinflussen. Die heutige **kognitive Lernpsychologie** konzentriert sich hauptsächlich auf die Prozesse der Informationsverarbeitung und wurde stark durch die Entwicklungen in der Computertechnologie geprägt. Im Gegensatz zur Verhaltenspsychologie, die sich auf das Erlernen von Verhaltensweisen konzentriert, liegt der Fokus des kognitiven Ansatzes auf dem Erwerb von Wissen. Der **neurowissenschaftliche Ansatz** befasst sich mit dem Lernen zugrunde liegenden neurophysiologischen Prozessen. Mithilfe bildgebender Verfahren, wie der Positronen-Emissions-Tomografie (PET), wird die Aktivität einzelner Hirnregionen untersucht, beispielsweise während der Durchführung verschiedener Lernaufgaben. Diese Methoden liefern Einblicke in die funktionalen Prozesse des Gehirns. Weitere biologische Verfahren ermöglichen es, die Mechanismen des Lernens auf zellulärer Ebene zu erforschen (Petermann & Petermann, 2018).

Eine Differentielle Perspektive sieht einen wichtigen Aspekt in der aktuellen Lernforschung wie die Rolle des Lernenden betrachtet wird. Dieser wird nicht mehr als passiver Empfänger betrachtet, sondern als aktiver Gestalter der Lernprozesse. Die Lerninhalte werden selbst strukturiert und konstruiert. Im Gegensatz zu früher ist die Lernpsychologie heute stärker an differentiellen Effekten interessiert und versucht, verschiedene theoretische Positionen zu verbinden und bemüht sich um einen starken Anwendungsbezug (ebd.).

4.3.3 Lernen in unterschiedlichen Lebensphasen

In der familiären Umgebung überwiegen in der frühen Kindheit insbesondere **inzidentelle/ beiläufiges Lernprozesse**. In der späteren Kindheit und Jugend überwiegt dann das **intentionale/bewusste Lernen** im Rahmen der Schule und Ausbildung. Kinder zeigen eine hohe Lernfähigkeit und -bereitschaft in der frühen Kindheit und brauchen daher eine Umwelt, die ihnen genügend Lernmöglichkeiten bieten kann (Petermann & Petermann, 2018).

Im Kindergartenalter hat Partecke (2004) des Weiteren darauf hingewiesen, dass bekannt sein muss, was Kinder lernen können und sollen, um gezielte und altersgemässe Lerngelegenheiten zu gestalten. Menschliche Grundbedürfnisse können (z.B. Zugehörigkeit) durch das Erlernen bestimmter Fertigkeiten und Wissensbereiche erfüllt werden. Fertigkeiten und Wissen, die auf ein Grundbedürfnis bezogen sind, lassen sich zu einem gemeinsamen, übergeordneten Lernziel oder Bildungsgut zusammenfassen. So hat die Autorin in diesem Zusammenhang Lernziele bezüglich Fertigkeit und Wissensbereiche auf die Grundbedürfnisse der Kindergartenkinder zusammengestellt (ebd.).

Tabelle 2 Beispiele der Lernziele für das Kindergartenalter verändert nach Partecke, 2004, S. 34

Grundbedürfnis	Lernziele: Fertigkeiten	Lernziele: Wissensbereiche	Bildungsgut
Zugehörigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam mit anderen Kindern spielen/arbeiten • Sich in andere hineinversetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Kultur und Lebensweisheiten • Bücher und Geschichten • Eigene Familie 	Integration
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Material fantasievoll gestalten • Experimentieren • Erfinderisch sein 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildende und darstellende Kunst • Forschung • Werte und Regeln 	Fantasie
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • In der Muttersprache differenziert, flüssig sprechen und erzählen • Fremdsprachen unterscheiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen der Sprache im Alltag • Existenz der verschiedenen Sprachen und der Schriftsprache 	Sprache

Ebenfalls stellt Partecke (2004) drei Prinzipien zum Spiel vor:

- Kinder lernen im Spiel und durch Freude am eigenen Tun (motivationale bzw. emotionale Aspekte)
- Kinder benötigen zum Lernen vielfältige, immer neue Anregungen (Umweltaspekt)
- Kinder brauchen Möglichkeiten zur selbstständigen Wiederholung von Erfahrungen oder Tätigkeiten, um Gelerntes einzuüben (Aspekt des Gedächtnisses) (Partecke, 2004, zitiert in Petermann & Petermann, 2018, S.18).

Diese drei Prinzipien des spielpädagogischen Konzepts beruhen auf den Erkenntnissen der aktuellen Lernforschung. Unter Berücksichtigung der Lernziele und der drei spielpädagogischen Prinzipien kann mit Hilfe von «Spielprojekten» die Umwelt der Kinder so gestaltet werden, dass optimale Lernmöglichkeiten geboten werden. Es kann jedoch nur dann von Lernerfolgen gesprochen werden, wenn während der Aktivitäten eine gezielte sprachliche Vermittlung und Erklärung des Geschehens stattfindet (Hajszan, Hartel, Hartmann & Stoll, 2013).

Pädagogen und Kinderpsychologen war lange Zeit nicht bewusst, dass die Weichen für spätere schulische Entwicklungen in den zentralen Kulturtechniken Lesen, Rechtschreiben und Mathematik schon im Vorschulalter gestellt werden. So haben die Erforschung von Lese- Rechtschreibprozessen und ihrer Ausgangsbedingungen ergeben, dass nicht erst der Schulbeginn der Start für den Schriftspracherwerb darstellt. Relevante Vorläuferfertigkeiten werden schon im Kindergartenalter

erworben und lassen sich auch gezielt fördern (Schneider & Niklas, 2017). Diese lassen sich in drei Komponenten gliedern:

- Die Phonologische Bewusstheit
- Die Kapazität des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses
- Die Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung (ebd. S.30)

4.3.4 Spiel und Lernen

«Bei Kindern erscheint Spiel ohne Lernen unwahrscheinlich: Die Kindheit als Lern- und als Spielzeit wurde von der Evolution wohl kaum für etwas anderes «erfunden» als für das Lernen» (Hauser, 2021, S. 23). Hauser (2021) ist der Überzeugung, dass das Spiel immer mit Lernen gesehen werden muss. Für verschiedene Eigenschaften und Kompetenzen gibt es zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Kindheit kritische Zeitfenster. In diesen Phasen, die durch eine „besonders effiziente Lernfähigkeit“ gekennzeichnet sind, entwickelt sich das Gehirn mit erhöhter Plastizität, und spezifische Kompetenzen können besonders stark ausgeprägt werden. Diese als "sensible Phase" bezeichneten Zeiträume sind entscheidend, da die funktionelle Ausdifferenzierung des Gehirns in besonderem Masse auf spezifische Reize und Herausforderungen aus der Umwelt angewiesen ist. Diese sensiblen Phasen ermöglichen besonders schnelles und gründliches Lernen zu bestimmten Zeitpunkten (Braun 2012, S. 11 in Hauser, 2021, S. 298). «Die Tatsache von kritischen Zeitfenstern bedeutet, dass der vorschulischen Bildung (im Elternhaus und in den vorschulischen Betreuungseinrichtungen) eine viel grössere Bedeutung zukommt als bisher angenommen, denn sie kann sich massiv in neuere Befunde zur Bedeutung des Lernens im Spiel einmischen» (Braun 2012, S. 11 in Hauser, 2021, S. 299). Wird im Spiel ausreichend auf bereichsspezifische Kompetenzen eingegangen, ist das Lernen ertragreicher als herkömmliches, rein instruktionales Lernen. Spielbasiertes Lernen im Vorschulalter ist zudem fokussierter und nachhaltiger. Um die Wirkung von Spiel mit den Wirkungen von Lernen ohne Spiel genauer zu vergleichen, benötigt es jedoch einen genauen Spielbegriff (ebd.). Darauf wurde bereits im Kapitel 4.2 hingewiesen.

Es ist nachweisbar, dass unter Spielbedingungen eine bessere Fokussierung, positivere Emotionen, erhöhte Metakognition und zielgerichtete Strategien festzustellen sind. Dies ist in Betracht der noch kleinen Wissensbasis sowie der noch beschränkten Arbeitsgedächtniskapazität zentral. Wenn sich die Kinder unter spielerischen Bedingungen besser auf eine Situation oder einen Gegenstand konzentrieren können, wäre demnach nicht das spielerische Arrangement der Grund für die besseren Lernergebnisse, sondern die höhere Konzentration gekoppelt mit grösserer Motivation (Kübler, Buhl, & Rüdüsüli, 2020).

4.3.5 Spiel in der Familie und Schule

Im Kapitel 4.1.5.3 wird auf die Wichtigkeit des Eltern-Kind Spiel in der Entwicklung des Kindes hingewiesen. Dabei wird die Wichtigkeit einer sicheren Bindung und auf ein entspanntes Spielfeld als grundlegende Voraussetzung hingewiesen. So formuliert Hauser (2021), dass die Familie nach wie vor den grössten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat. Im Vergleich zu Vorschuleinrichtungen wie Kindergarten oder Kita und auch zur Schule ist der Einfluss der Familie auf den Lernerfolg der Kinder deutlich grösser (Melhuish et al. 2008; Tietze et al. 2005 in Hauser 2021). Dies wird besonders in der Entwicklung bereichsspezifischer Kompetenzen deutlich. So haben familiäre Sprachförderungen einen

wesentlich stärkeren Einfluss auf den Wortschatzerwerb als die Förderung im Kindergarten. Somit bleibt die Familie die wichtigste Instanz für die kindliche Entwicklung, wobei nur die individuellen biologischen Grundlagen des Kindes noch mehr Einfluss haben (vgl. auch Roth 2001, Stern 2001, in Hauser, 2021). So werden Kinder, die durch spielerisches Lernen ihre Fähigkeiten erweitern und sich durch kontinuierliche Herausforderungen weiterentwickeln, massgeblich durch die Familie und deren Spielgewohnheiten beeinflusst. Primäre und sekundäre soziale Herkunft, Bildungshintergrund und der Wunsch nach Statusbewahrung spielen dabei eine grosse Rolle. Wichtige Aspekte der elterlichen Unterstützung beim Spielen sind Zeit, vielfältige Anregungen, sprachliche Qualität und das Niveau der Erwartungen. Diese Faktoren tragen im Laufe der Zeit zu einer intrinsischen Motivation bei, die Kinder dazu befähigt, sich selbst herauszufordern und mit Misserfolgen umzugehen. Familiäre Spielgewohnheiten bilden somit eine unsichtbare, aber zentrale Grundlage des Lernens durch Spiel (Hauser, 2021). Auch Schneider und Niklas (2017) weisen auf die Bedeutsamkeit der familiären Lernumwelt für die frühe kognitive Entwicklung, wie auch für das kindliche Verhalten hin. Diese wurden in zahlreichen Studien belegt. Förderliche Aktivitäten, die im täglichen Umgang mit den Kindern ausgeübt werden, sind wichtiger als der familiäre Hintergrund der Eltern. Soziale Schichten und Migrationshintergrund stehen mit der kindlichen kognitiven Fähigkeiten in einer Wechselwirkung. Dieser Zusammenhang reduziert sich oder verschwindet völlig, wenn die familiäre Lernumwelt berücksichtigt wird (ebd.). Unter Lernumwelt verstehen Schneider und Niklas (2017) das **elterliche Modellverhalten** (z.B. eigenes Lese- oder Spielverhalten), **kulturelle Ressourcen** (Bücher, Spiele im Haushalt), **kulturelle Aktivitäten** (z.B. vorlesen, spielen) sowie elterliche Unterstützung und das Lehren durch die Eltern.

4.3.6 Voraussetzungen für einen gelingenden Übertritt in die erste Regelklasse

Im Zusammenhang mit dem kindlichen Lernen sowie die Vorbereitung auf die Schule sind die Begriffe Schulreife, Schulfähigkeit und Schulbereitschaft von zentraler Bedeutung und werden kurz erläutert. Stamm (2019) definiert, dass in früheren Jahren von einer «Schulreife» gesprochen wurde. Der Begriff der Schulreife stammt aus dem vorigen Jahrhundert. Das Warten auf die natürlichen Vorgänge biologischer Prozesse bildete die Grundlage dafür, dass das Kind schulreif wurde. Diese Auffassung entspricht heute nicht mehr den aktuellen Tatsachen. Aktuell wird von einer «Schulfähigkeit», manchmal auch von «Schulbereitschaft» gesprochen. Tendenziell werden bei der «Schulfähigkeit» eher die schulbezogenen Fertigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. Bei der «Schulbereitschaft» geht es eher um allgemeine Persönlichkeitsmerkmale von Schulkindern und Umgebungsmerkmalen (ebd.).

Auch die Theorie von Jean Piaget hat die Vorstellungen der Schulfähigkeit (Schulreife) lange Zeit geprägt. Piaget ortete das Verständnis z.B. der Invarianz in seinen entwicklungs- und lernpsychologischen Befunden im Alter von ca. sieben Jahren zu. Dies wurde in die konkret – operative Phase zugeteilt. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis der kindlichen Entwicklung deutlich gewandelt. Neuere Forschung zeigt, dass Kinder viele Fähigkeiten wesentlich früher entwickeln als bisher angenommen. Beispiele hierfür sind:

- **Intuitive Physik:** Bereits mit fünf Jahren können Kinder die Geschwindigkeit eines Balls an Höhe und Distanz anpassen.
- **Zeitverständnis und Zeitmanagement:** Kinder können ab vier bis fünf Jahren zwei gleichzeitige Abläufe aufeinander beziehen und Kontrollblicke auf parallele Aktivitäten werfen.
- **Gegenwartsdistanzierung und Bedürfnisaufschub:** Kinder beginnen im vierten Lebensjahr Abläufe zu planen und Bedürfnisse aufzuschieben, besonders im Spiel.
- **Perspektivenübernahme (Theory of Mind):** Schon früh zeigen Kinder ein Verständnis für die Emotionen und Gedanken anderer und überwinden ihren Egozentrismus.
- **Invarianz-Fähigkeiten:** Einige Kinder verstehen bereits mit vier bis fünf Jahren Konzepte wie den Zahlbegriff, wenn sie handlungsorientiert befragt werden oder kurze Trainings erhalten (Hauser, 2021).

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass Kinder im Vorschulalter bereits grosse Unterschiede in ihren Lernvoraussetzungen aufweisen können und es deshalb die Pflicht von gerade auch frühpädagogischen Institutionen ist, Kinder möglichst so zu fördern, dass sie ihr Potenzial ausreichend ausschöpfen können (ebd.).

4.4 Individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen INVO-Modell

Die Verfasserin wählte ein eigenes Unterkapitel, da sie die **Individuellen Voraussetzungen** (INVO-Modell) (Hasselhorn und Gold, 2022) für erfolgreiches Lernen in Bezug auf das Spiel im Kindergarten untersucht und sich die Hauptfrage sowie eine Unterfrage darauf beziehen. Aufgrund dem theoretischen Wissenszuwachs können allfällige Verbindungen zu den ausgewählten wissenschaftlichen Texten eingeordnet werden.

4.4.1 INVO-Modell

Hasselhorn und Gold (2022) weisen darauf hin, dass Lernen eine gute Informationsverarbeitung beinhaltet (vgl. kognitive Lernansatz 4.3.1). Eine gute Informationsverarbeitung setzt voraus, dass individuelle Voraussetzungen kognitiver und motivational-volitionaler Art gegeben sind.

Diese machen ein zielführendes Aufnehmen, Verarbeiten und Behalten neuer Informationen möglich. So werden die wichtigsten dieser Voraussetzungen in einem Modell der **IND**ividuellen **VO**oraussetzungen erfolgreichen Lernens (kurz: INVO-Modell) beschrieben. Das unten dargestellte Modell (Abb. 4.) veranschaulicht anhand der fünf Zahnräder den kognitiven und motivational-volitionalen Prozesse. Diese beeinflussen, wie gut neue Informationen aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden. Es wird dabei von einem heuristischen Modell gesprochen. Die Darstellung in Form von miteinander verbundenen, jedoch stillstehenden Zahnrädern wurde aus didaktischen Gründen bewusst gewählt. Sie veranschaulicht auf einen Blick, dass wir trotz detaillierten Wissens über die individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen, noch nicht ausreichend verstehen, wie genau diese Voraussetzungen zusammenwirken müssen, um den Lernerfolg sicherzustellen (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 67-68).

Abbildung 5: Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens, INVO-Modell (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68)

«Das INVO-Modell orientiert sich am erfolgreichen individuellen Lernen und fokussiert die dazu beitragenden individuellen Voraussetzungen. Es ist ein idealer Orientierungsrahmen zur Beschreibung, Erklärung und Optimierung von Lernprozessen» (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 34)

Um sich mit den individuellen Voraussetzungen auseinanderzusetzen, scheint es der Autorin hilfreich die Merkmale einer «guten Informationsverarbeitung» vor Augen zu führen. Hasselhorn und Gold (2022) haben diese Merkmale folgendermassen definiert. Eine „gute Informationsverarbeitung“ zeichnet sich durch ein gezieltes Planen des Lernverhaltens sowie das Einsetzen von effizienten Lernstrategien aus. Diese werden präzise an die Lernaufgabe angepasst. Das Verstehen, wie diese Strategien funktionieren, wann und warum sie anzuwenden sind und was ihre Motivation angeht und diese Techniken regelmässig zu nutzen, ist ein weiterer Punkt. Mit der Zeit werden die Lernstrategien zunehmend automatisch genutzt, dadurch werden eigene Ressourcen optimal verwaltet und Lernprozesse optimiert.

Durch das kontinuierliche Überwachen der Lern- und Leistungsfortschritte sowie das Reflektieren ihres Lernverhaltens können stetig Verbesserungen vorgenommen werden. Ein gutes Kurzzeitgedächtnis mit hoher Kapazität und ein umfangreiches Weltwissen hilft, neue Informationen besser einzuordnen und zu verknüpfen. Zudem ist das Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten und die kontinuierliche Verbesserung vorhanden. Diese Überzeugung ermöglicht den SuS sich stets neuen Herausforderungen zu stellen und ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln (ebd.).

4.4.1.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

Um die Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Reize zu richten, müssen zwei Prozesse durchlaufen werden. Einerseits wird im **Diskriminierungsprozess** zuerst beurteilt, welche Information zum jetzigen Zeitpunkt relevant beziehungsweise nicht relevant ist. Andererseits wird im **Prozess der Zuweisung** die verfügbare Aufmerksamkeitskapazität ausgerichtet.

Die Aufmerksamkeit wird auf die relevante Information ausgerichtet. Wenn die selektive Aufmerksamkeit gelingt, gelangen die Informationen ins **Kurzzeit-** beziehungsweise ins **Arbeitsgedächtnis**. Dieses wird auch wegen seiner zentralen Funktionen für komplexe Lernprozesse so genannt. Da ständig neue Informationen ins Arbeitsgedächtnis drängen, kann die dort gespeicherte Information leicht verloren gehen. Daher hängt die Qualität der Informationsverarbeitung, die dem Lernen zugrunde liegt, massgeblich von der effektiven Steuerung der Aufmerksamkeitsprozesse und der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses ab. Ebenso sind die Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit nicht nur eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen, sondern auch ein Resultat früherer Lernerfolge. Zudem sind für das schulische Lernen interindividuelle Unterschiede im Bereich der Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeitskontrolle von grosser Bedeutsamkeit. Diese sind bei verschiedenen Personen unterschiedlich gut ausgebildet. Dadurch sind der Effektivität individueller Lernprozesse mehr oder weniger enge Grenzen gesetzt. Diese werden systematische **interindividuelle Differenzen** genannt. Zudem kann ein und derselbe Lernende zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich lernbereit sein. So kann er beispielsweise im Unterricht aufmerksam und aufnahmefähig sein, wodurch er dem vermittelten Stoff seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Zu anderen Zeiten hingegen ist er weniger bereit zu lernen, sodass nur wenig lehrstoffbezogene Informationen im Arbeitsgedächtnis ankommen. Diese situativen Schwankungen werden als **intraindividuelle Variabilität** bezeichnet (Hasselhorn & Gold, 2022).

Im **Arbeitsgedächtnis** werden Informationen für kurze Zeit gespeichert und miteinander verknüpft. Das Arbeitsgedächtnis besteht aus verschiedenen Komponenten, diese übernehmen unterschiedlichste Aufgaben. Hier zählen wir die zentrale Exekutive, die beiden spezifischen Hilfssysteme des visuell-räumlichen Notizblocks und der phonologischen Schleife sowie der episodische Buffer. Zur Beschreibung und Erklärung der Funktionen des Arbeitsgedächtnisses beim absichtlichen Lernen komplexer Inhalte hat sich in der europäischen Tradition ein mehrsystemisches Modell etabliert. Dieses Modell wurde seit den frühen 1970er Jahren von der britischen Forschungsgruppe um Alan Baddeley kontinuierlich weiterentwickelt (ebd.).

Abbildung 6: Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley 1986, 2000 (in Hasselhorn & Gold, 2022, S. 73)

Zentrale Exekutive

Das übergeordnete Teilsystem des Arbeitsgedächtnisses, dem alle höheren Prozesse der Planung, Regulation und Kontrolle der Informationsverarbeitung zugeordnet werden, wird zentrale Exekutive genannt. Die zentrale Exekutive koordiniert Informationen aus verschiedenen Quellen, fokussiert gezielt

ausgewählte Information, aktiviert Wissen aus dem Langzeitgedächtnis und unterdrückt aufgabenirrelevante Handlungsimpulse während des Lernprozesses. Dieser Leitzentrale sind spezifische Hilfssysteme für die separate Verarbeitung visuell-räumlicher bzw. sprachlich akustischer Informationen untergeordnet (Hasselhorn & Gold, 2022).

Visuell-räumlicher Notizblock

Logie (1995, in Hasselhorn & Gold, 2022) unterscheidet zwischen zwei Komponenten des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses. Der visuellen Speicher und der Mechanismus zur Aufnahme räumlicher Bewegungssequenzen, wird metaphorisch als „inneren Schreibprozess“ beschrieben. Der visuelle Speicher repräsentiert hauptsächlich Merkmale wie Form und Farbe und arbeitet mit einem statischen Repräsentationsformat. Im Gegensatz dazu hat der räumliche Mechanismus ein dynamisches Repräsentationsformat und ist auch dafür zuständig, Informationen aus dem visuellen Speicher durch eine Art mentales Abschreiben zu wiederholen, um sie längerfristig verfügbar zu halten (ebd.).

Phonologische Schleife

Das zweite für das Arbeitsgedächtnis zuständige Hilfssystem wird als phonologisches Arbeitsgedächtnis bezeichnet. Baddeley (1986, in Hasselhorn & Gold, 2022) beschrieb dieses System als eine „phonologische Schleife“. Ähnlich wie beim visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis besteht die Schleife aus zwei Komponenten: einem phonetischen Speicher und einem subvokalen Kontrollprozess. Der phonetische Speicher ist in der Lage, klangliche und sprachliche Informationsmerkmale für etwa eineinhalb bis zwei Sekunden zu speichern. Um Informationen länger verfügbar zu halten als nur für zwei Sekunden, benötigt es den subvokalen Kontrollprozess. Dieser Prozess, der durch eine Art „inneres Sprechen“ oder „inneres Wiederholen“ erfolgt, sorgt dafür, dass die Repräsentationen im phonetischen Speicher kontinuierlich aufgefrischt werden, wodurch wichtige Informationen erhalten bleiben.

Der subvokale Kontrollprozess, der bereits im Schulalter weitgehend automatisch abläuft, hat neben dem Auffrischen von Informationen im phonetischen Speicher auch die Funktion, bildliche Informationen in sprachliche Formate zu übersetzen. Dies geschieht durch das phonetische Umkodieren des visuell dargebotenen Materials (Hasselhorn & Gold, 2022).

Episodische Puffer

Zusätzlich beansprucht Baddeley (2000, in Hasselhorn & Gold, 2022) einen Verbindungsmechanismus, den sogenannten episodischen Puffer, der die beiden Hilfssysteme des Arbeitsgedächtnisses, die Leitzentrale und das Langzeitgedächtnis, miteinander verknüpft. Auch dieser Mechanismus hat eine begrenzte Kapazität. Seine Aufgabe besteht darin, die funktionale Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu optimieren, indem er Informationen aus den Hilfssystemen und dem Langzeitgedächtnis integriert.

Abschliessend beinhalten komplexe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis die Durchführung vielfältiger Speicher- und Transformationsprozesse. Die Effizienz, mit der relevante von irrelevanter

Information unterschieden wird, hängt auch massgeblich von den vorhandenen Vorkenntnissen des Lernenden ab (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 69-80).

4.4.1.2 Vorwissen

Laut Jenni (2021) hat das Vorwissen einen bedeutenden Einfluss auf die Gedächtnisleistungen, auch auf fachspezifische Kompetenzen wie z.B. beim Lesen oder Schreiben.

Hasselhorn & Gold (2022) beschreiben, dass Wissen das Ziel des Lernens darstellt. Das Wissen, das wir bereits besitzen, ist jedoch nicht nur als Inhalt unseres Langzeitgedächtnisses gespeichert, sondern es stellt auch eine wesentliche individuelle Voraussetzung für weiteres Lernen dar. Das, was wir über Lernen und Gedächtnis wissen, beeinflusst massgeblich die Qualität und Geschwindigkeit, mit der wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Dieses bereits vorhandene Wissen nennen wir Vorwissen. Vorwissen über die neu zu erlernenden Inhalte fördert die Qualität der Informationsverarbeitung durch mehrere wesentliche Prozesse. Erstens erleichtert es die Entscheidung über die Relevanz von Informationen, was die Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit unterstützt. Zweitens entlastet es das Arbeitsgedächtnis, indem es eine schnellere Aktivierung von Konzepten ermöglicht und deren Verknüpfung vereinfacht. Drittens steigert Vorwissen das Interesse am Lerngegenstand, was wiederum die Bereitschaft erhöht, zusätzliche Ressourcen für den Lernprozess zu mobilisieren. Darüber hinaus erleichtert und fördert inhaltliches Vorwissen auch die Nutzung von Lernstrategien sowie deren metakognitive Regulation, was eng mit den individuellen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zusammenhängt (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 80-88).

Auch Petermann und Petermann (2018) weisen auf die Wichtigkeit des Vorwissens hin. So werden neue Wissensinhalte in das bestehende Wissenssystem (Vorwissen) integriert, dabei spielen schlussfolgernde Prozesse eine zentrale Rolle (ebd.).

4.4.1.3 Strategien und metakognitive Regulation

Hasselhorn und Gold (2022) weisen darauf hin, dass mehrere Faktoren entscheidend für die Qualität und Intensität sind, mit der Informationen im Lernprozess zu neuem Wissen verarbeitet werden. Dazu gehören nicht nur die funktional verfügbare selektive Aufmerksamkeit, die Arbeitsgedächtniskapazität und das bereits vorhandene Vorwissen. Auch Techniken und Strategien des Lernens sowie der Informationsverarbeitung spielen eine wesentliche Rolle.

Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind und die über die obligatorischen Vorgänge bei der Bearbeitung einer Lernanforderung hinausgehen. Lernstrategien weisen wenigstens eine zusätzliche Eigenschaft auf, in dem sie entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 89).

Hasselhorn und Gold (2022) unterscheiden die Lernstrategien durch die kognitiven Strategien, den metakognitiven Strategien und Stützstrategien sowie den externen Ressourcenmanagements.

Die **kognitiven Strategien** unterscheiden zwischen den mnemonischen Strategien, den strukturierenden Strategien sowie den generativen Strategien. Die **Mnemonischen Strategien** helfen beim Merken von neuen Informationen durch Wiederholung und Verknüpfung mit dem Vorwissen. Durch kontinuierliches Wiederholen wird die Übertragung von Informationen in den Langzeitspeicher erleichtert. Auf diese Weise werden neue Informationen zu einem Teil des Vorwissens, auf das wir später zurückgreifen können, ohne dabei erneut nennenswerte Arbeitsgedächtniskapazitäten zu beanspruchen. Das Erlernen des kleinen Einmaleins ist ein anschauliches Beispiel dafür. Die **strukturierenden Strategien** unterstützen bei der Organisation und Reduktion von Informationen auf relevante Aspekte. Es geht darum, aus der Vielzahl von Informationen die relevanten herauszufiltern und in einer Weise miteinander zu verknüpfen, die das Verstehen und Behalten fördert. Strukturierungsstrategien helfen, die zu lernenden Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und führen so zu einer besseren Organisation des Lernstoffs. Die **Generativen Strategien** dienen der Vertiefung unseres Verständnisses über den Lerninhalt und der Verknüpfung mit unserem Vorwissen. Ihr Ziel ist es, ein tieferes Verständnis zu schaffen. Im Gegensatz zu Strukturierungsstrategien, die auf eine Reduktion der Informationsvielfalt abzielen, geht es hier um die Elaboration relevanter Informationen und die Verknüpfung dieser Informationen mit dem bereits vorhandenen Vorwissen, zum Beispiel Notizen oder Mindmap (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 90–92).

Die **metakognitiven Strategien und Stützstrategien** werden als Schlüssel für ein kritisch-reflektiertes Lernen als übergeordnete Strategien der Planung, Überwachung, Bewertung und darauf basierenden Regulation des eigenen Lernprozesses bezeichnet und gehören zur Metakognition. Die Steuerung und Kontrolle der kognitiven Strategien stehen an vorderster Stelle. Zu Beginn einer Arbeit steht die Planung, bei der ein Ziel festgelegt und ein Handlungsplan erstellt wird. Dabei werden eine Auswahl und die Reihenfolge der kognitiven Strategien festgelegt.

Danach erfolgt die Überwachung. Diese ermöglicht eine kritische Begleitung des Lernprozesses und gegebenenfalls eine Korrektur. Nach Abschluss der Arbeit wird der Lernprozess überprüft und bewertet. (ebd. S. 88-100).

Als **externe Ressourcenmanagement** bezeichnet man alle Bemühungen zur Optimierung der Lernumwelt, z.B. durch eine angemessene Gestaltung des Arbeits- und Lernplatzes, durch die Nutzung institutioneller Gegebenheiten wie z.B. Sprachlabore, Büchereien oder Computerräume sowie durch die Bildung von Arbeits- bzw. Lerngruppen (ebd.).

4.4.1.4 Motivation und Selbstkonzept

Unter Motivation oder Motiviertheit versteht man die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Motivation kann als Prozess aufgefasst werden, in dessen Verlauf zwischen Handlungsalternativen ausgewählt wird. Das spätere Handeln wird dann auf die ausgewählten Ziele ausgerichtet und auf dem Weg dorthin in Gang gehalten, also mit psychischer Energie versorgt (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 101).

Es gehört zu den allgemein bekannten Tatsachen des pädagogischen Alltags, dass **motivationale Voraussetzungen** zu den wichtigsten Determinanten erfolgreichen Lernens zählen. Die Bereitschaft, sich Lernanforderungen zu stellen, sich gezielt und ausdauernd mit ihnen zu beschäftigen und dabei Anstrengungen zu unternehmen, wird als Zeichen einer günstigen motivationalen Grundlage für das Lernen betrachtet. Überraschenderweise sind jedoch die empirisch ermittelten Zusammenhänge zwischen solchen motivationalen Parametern und der tatsächlich beobachtbaren Lernleistung eher bescheiden. Eines der Probleme entsteht dadurch, dass motivationale Voraussetzungen je nach Schwierigkeitsgrad der Lernanforderung unterschiedlich mit den zuvor behandelten kognitiven Voraussetzungen des Lernens verknüpft sind. Bei schwierigen Lernaufgaben scheint eher ein Kopplungsmodell zu greifen, was bedeutet, dass sowohl eine hohe Ausprägung kognitiver Kompetenzen als auch grosse Anstrengung erforderlich sind, um erfolgreich zu lernen.

Zu den wichtigsten **motivationalen Voraussetzungen** erfolgreichen Lernens gehört die Qualität des eigenen Lern- und Leistungsmotivationssystems. Dieses lässt sich gut durch Faktoren wie Erfolgsorientierung oder Misserfolgsängstlichkeit, den damit eng verknüpften Attributionsstil sowie durch das leistungsbezogene Selbstvertrauen und die lern- und leistungsrelevanten Selbstkonzepte charakterisieren. So haben erfolgsmotivierte SuS eher einen günstigen Attributionsstil, da sie die Ursache ihrer Erfolge eher internalen Faktoren betrachten wie z.B. intensivem Lernen und guter Vorbereitung. Misserfolge werden eher der mangelnden Anstrengung oder Pech zugeschrieben. Misserfolgsängstliche Lernende haben einen eher ungünstigen Attributionsstil. Sie sehen als Ursache für ihre Erfolge eher externale Faktoren wie Glück oder einfache Aufgaben und Misserfolge eher wie ihre als gering wahrgenommenen Fähigkeiten. Die **intrinsische Motivation** bezeichnet Verhaltensweisen, die kein offensichtliches Ziel ausserhalb der Handlung besitzen. Das Interesse am Thema führt dazu, dass die SuS die Beschäftigung mit dem Lerninhalt als etwas Angenehmes erleben. Intrinsisch motiviertes Lernen erfolgt, wenn man sich als selbstbestimmt, als kompetent und als sozial eingebunden wahrnimmt (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 101- 116).

So scheint auch die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, als Selbstkonzept bezeichnet, eine entscheidende Rolle für motiviertes Lernverhalten und den individuellen Lernerfolg zu spielen. Dispositionelle Merkmale sind stabile, individuelle Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, die das Verhalten und Erleben einer Person in unterschiedlichen Situationen beeinflussen. Diese Merkmale sind konstant und umfassen Aspekte wie Temperament, Einstellungen, Motive und Fähigkeiten. Im Kontext des Lernens beziehen sich dispositionelle Merkmale beispielsweise auf die Tendenz einer Person, optimistisch oder ängstlich in Bezug auf Erfolg und Misserfolg zu sein, was wiederum ihre Motivation und ihr Verhalten in Lernsituationen beeinflussen können (ebd.).

4.4.1.5 Volition und lernbegleitende Emotionen

Die Motivationspsychologie hat sich lange mit den individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens befasst, insbesondere damit, wie Lernabsichten gebildet werden.

Faktoren wie das Interesse an Lerninhalten, die Hoffnung auf Erfolg und der Wunsch nach Bestätigung des eigenen Leistungsvermögens motivieren zum Lernen.

Diese Motive fördern die Ausbildung von Lernabsichten und die Anstrengung bei Lernaufgaben. Allerdings reicht die Absicht allein nicht aus, um ein Ziel zu erreichen; es bedarf der Einleitung und Durchführung gezielter Handlungen, die als volitional bezeichnet werden.

Das Initiieren und Ausführen einer Handlung entsprechend den persönlichen Absichten und Ziele ist volitional, das bedeutet gewollt und steht im engen Zusammenhang mit der Motivation. Wird der Entscheid getroffen eine Handlung durchzuführen, kommt es zu einer aktionalen Volition.

Abbildung 7: Das Rubikon Modell des Handelns Heckhausen 1989; modifiziert übernommen aus (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 223, in Hasselhorn & Gold, 2022, S. 117)

Um die **Volition** von der Motivation abzugrenzen und gleichzeitig ihre enge Verzahnung im Handlungsablauf hervorzuheben, wurde das oben dargestellte Rubikon Modell zielgerichteter Handlungen entwickelt. Dieses Modell besagt, dass in dem Moment, in dem die Entscheidung zur Durchführung einer Handlung getroffen wird, die Grenze zwischen Motivation und Volition überschritten wird. Entscheidend ist, dass aus einem Wunsch Absicht wird. Mit der Absichtsbildung verändert sich die Bewusstseinslage des Lernenden. Die Person tritt in eine realisierungsorientierte Volitionsphase ein, in der vorzugsweise solche Informationen beachtet werden, die für die Realisierung der Absicht relevant sind. So ermöglichen erst die volitionalen Kräfte, die Umsetzung der gebildeten Absicht unbeirrt und hartnäckig zu verfolgen (Hasselhorn & Gold, 2022).

«Unter **Emotionen** versteht man komplexe Muster körperlicher und mentaler Veränderungen. Sie umfassen physiologische Erregungen, Gefühle, kognitive Prozesse und Reaktionen im Verhalten als Antworten auf eine Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde» (Hasselhorn & Gold 2022, S. 123). Emotionen beeinflussen das Lernen ebenfalls stark, da in emotional gefärbten Situationen zusätzliche neuronale Strukturen aktiviert werden. Positive Emotionen wie Lernfreude und Stolz fördern die intrinsische Motivation und können die Belastung des Arbeitsgedächtnisses steigern. Negative Emotionen wie Angst und Ärger steigern zwar die Handlungsbereitschaft, beeinträchtigen jedoch die Lernleistung, da sie die Aufmerksamkeit mindern und die Nutzung des Arbeitsgedächtnisses stören. Zudem verringern sie die intrinsische Motivation (ebd.).

5. FORSCHUNGSERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die ausgewählten Reviews und wissenschaftlichen Beiträge vorgestellt und anschliessend in einer Tabelle unter Kapitel 5.2 mit dem Schwerpunkt auf den Zielen und Erkenntnissen dargestellt. Die Reviews werden gemäss dem Kodierleitfaden in die entsprechenden Kategorien und Unterkategorien eingeordnet.

5.1 Zusammenfassung der einzelnen Reviews

5.1.1 Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase

In diesem Artikel erörtert Miriam Leuchter (2013) Studien, die bereichsübergreifende und bereichsspezifische Bildungswirkungen unter Einbezug von Merkmalen des Spiels erforschen. Darauf wird das Spiel in ein Angebots- Nutzungsmodell integriert. Dadurch konnte die normative gesellschaftliche Debatte zur Bedeutung des Spiels vertieft analysiert werden.

Wichtiger als die Identifikation von Spielformen oder Spielfunktionen ist aus entwicklungspsychologischer Perspektive aber das Verständnis vom Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor, durch welchen sich kognitive und soziale Fähigkeiten entfalten. [...] Imitations- und Rollenspiele geben die Gelegenheit, soziale Regeln des Zusammenlebens zu reproduzieren und zu üben. Konstruktions- und Bauspiele bieten u. a. die Möglichkeit, Merkmale und Zusammenhänge der physikalischen und technischen Welt zu erleben und zu erkunden. In Regelspielen üben Kinder die Einhaltung von Regeln, erproben Regelverstösse und sammeln erste Erfahrungen mit deren Ahndung (Leuchter, 2013, S. 577).

Laut Leuchter (2013) ist es schwierig, Lerneffekte des Spiels empirisch nachzuweisen, da Spiel als Phänomen schwer abzugrenzen ist. Unklar bleibt, welche Merkmale das Spiel ausmachen. Viele Merkmale treten auch in Nicht-Spiel-Aktivitäten auf. Zudem bestimmen die Kinder selbst, ob eine Handlung als Spiel gilt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Spiel ein Umfeld bietet, in dem Kinder durch den Austausch mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen sowie durch den Einsatz von Material und Gesprächen in ein kognitives Ungleichgewicht versetzt werden können. Dies stösst den Lernprozess an. So haben die Aktivitäten, der eine Familie nachgeht oder zu denen ein Kind angeregt wird, direkten Einfluss auf das Bildungswirken des Spiels. Der Einbezug von ethnografischen Analysen zu familiärem Spiel und Lernumgebungen lässt erkennen, wie stark das Spiel kulturell geprägt ist. Spiel bringt nicht nur Spass, sondern ist auch eine äusserst effektive Lernmethode für Kinder. Die Forschung zeigt eindeutig, dass das Spiel eine zentrale Rolle in der kindlichen Entwicklung spielt. Dennoch gibt es in der Praxis oft Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Akteuren (Eltern, KLP, Kinder), was die Gestaltung von Spielangeboten erschwert.

Kernpunkte und Herausforderungen:

- **Vielfalt der Perspektiven:** Eltern, KLP und Kinder haben unterschiedliche Vorstellungen vom Spiel und seinen Zielen.

- **Institutionelle Rahmenbedingungen:** Oftmals fehlt es in Institutionen an Ressourcen und Zeit, um das Spiel als Lernmethode konsequent umzusetzen.
- **Forschungsbedarf:** Es besteht weiterhin Bedarf an Forschung, um die Auswirkungen von Spiel auf die kindliche Entwicklung genauer zu untersuchen und um bestmögliche Spielangebote zu entwickeln.
- **Balance finden:** Es gilt, einen Mittelweg zwischen einer romantischen Überhöhung des Spiels und einer zu starken Fokussierung auf leistungsmessbare Ergebnisse zu finden.

Der Text plädiert für eine stärkere Verankerung des Spiels in Kindergärten und Schulen. Um dies zu erreichen, ist ein kontinuierlicher Dialog zwischen Forschung und Praxis notwendig, in welchen alle Beteiligten einbezogen werden sollten. Ziel sollte es sein, das Spiel als wertvollen Lernort zu gestalten, ohne dabei den spielerischen Charakter zu verlieren.

Die Studienergebnisse zeigen, dass das Spiel lerntheoretisch als förderlich angesehen werden kann. Durch geeignete Spielsettings können emotionale, sensumotorische, kognitive und soziale Kompetenzen gestärkt, die Selbstwirksamkeit und Autonomie gefördert sowie selbstregulative Fähigkeiten geübt werden. Das Spiel bietet vielfältige Chancen zur Förderung von Kindern und sollte daher einen festen Platz in der frühkindlichen Bildung haben.

Ein theorie- und datenbasierter Aushandlungsprozess über das Verhältnis von Spiel und Lernen unter Einbeziehung aller Perspektiven ist jedoch erforderlich. Die Forschung und Weiterentwicklung sollten kontinuierlich in den praktischen Diskurs eingebunden werden. Dabei sollte vermieden werden, das Spiel entweder zu idealisieren oder zu vernachlässigen, um eine ausgewogene Weiterentwicklung der Spielpraxis zu gewährleisten (ebd. S. 575-592).

5.1.2 Beziehungsgestaltung und deren Bedeutung für die Unterstützung von kindlichen Lernprozessen im Freispiel

In dieser Studie haben Wadepohl und Mackowiak (2016) anhand von Videoaufnahmen des Freispiels von 88 Fachkräften, die Qualität ihrer Beziehungsgestaltung erfasst. Dabei wurden Zusammenhänge mit Interventionen zur Lernunterstützung analysiert. Die Studie analysiert die Interaktionen zwischen Erziehern und Kindern, ihre Beziehungsqualität und ihre Auswirkungen auf die Unterstützung der Lernprozesse von Kindern. Daten von 88 Erziehern im Vorschulalter wurden durch Videoaufzeichnungen von freien Spielsitzungen gesammelt. Die Demonstration einer respektvollen Haltung und eines respektvollen Gruppenklimas durch die Fachperson sowie ihre Unterstützung der Lernprozesse von Kindern wird dabei untersucht.

Der Text erörtert die Bedeutung der Früherziehung für die Entwicklung von Kindern und konzentriert sich dabei auf die Qualität der frühen institutionellen Bildung und ihren Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern. In der internationalen und nationalen Diskussion zur Qualität vorschulischer Einrichtungen wird häufig eine Dreiteilung der Qualitätsdimensionen favorisiert. Diese umfasst:

1. **Strukturqualität:** Sie bezieht sich auf die stabilen Rahmenbedingungen einer Einrichtung, die sich nur langsam ändern, wie beispielsweise die Gruppengröße oder die Ausstattung.

2. **Orientierungsqualität:** Hierbei geht es um die Werte, Einstellungen und handlungsleitenden Orientierungen der pädagogischen Fachkräfte.
3. **Prozessqualität:** Sie umfasst die konkrete Gestaltung des pädagogischen Alltags, wie die Interaktionen zwischen den Fachkräften und den Kindern sowie die kindliche Auseinandersetzung mit der physischen Umgebung.

Die Forschungsergebnisse zur Wechselwirkung dieser drei Qualitätsbereiche und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung sind uneinheitlich. Besonders die Prozessqualität, und hier insbesondere die Qualität der Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern, hat sich jedoch als besonders relevant erwiesen (Sylva et al., 2004; Mashburn & Pianta, 2010 in Wadepohl & Macjowuaj, 2016).

Die Qualität der Interaktion von Fachpersonen im Vorschulalter mit Kindern wird als entscheidend für die Unterstützung der Lernprozesse von Kindern hervorgehoben. So wird der Aufbau von professionellen Beziehungen zu Kindern auf der Grundlage von Prinzipien der Bindungstheorie erklärt und betont die Rolle der Fachperson bei der Bereitstellung emotionaler Unterstützung und Erkundungshilfe. (Wadepohl & Mackowiak, 2016).

Es werden drei wesentliche, empirisch abgesicherte Interaktionsdomänen unterschieden. Diese finden sich in verschiedenen Konzeptualisierungen wieder.

- Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den Kindern
- Die Unterstützung kindlicher Lernprozesse
- Die Organisation und Gestaltung des Settings (vgl. Pianta, la Paro & Hamre, 2008: vgl. Klieme, Lipowsky, Rakoczy & Ratzka, 2006 in Wadepohl & Mackowiak, 2016)

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Aufbau tragfähiger Beziehungen, insbesondere durch eine aufmerksame Haltung gegenüber den Kindern, zwar eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für qualitativ hochwertige Bildungsarbeit ist (vgl. Sylva et al., 2004 in Wadepohl & Mackowiak, 2016). «Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine qualitativ hochwertige Beziehungsgestaltung mit einer höheren Kodierhäufigkeit von Interventionen zur Unterstützung kindlichen Lernens einhergeht, wobei die WSI Facette Aufmerksamkeit besonders auffällt» (Wadepohl & Mackowiak, 2016, S. 26).

Während die Fachkräfte in der Beziehungsgestaltung kompetent sind, besteht im Bereich der Lernprozessunterstützung noch deutliches Entwicklungspotenzial. Dies zeigt das begrenzte Ausweisen der Unterstützung der Lernprozesse von Kindern im Hinblick auf kognitive Aktivierungsmassnahmen. (Wadepohl & Mackowiak, 2016, S. 23-30).

5.1.3 Was braucht ihr für euer Spiel- darf ich mitspielen?

In dieser Studie haben Wustmann Seiler, Rüdüsüli und Von Felten (2022) das Rollenverhalten von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten durch eine Onlinebefragung (Strukturgleichungsmodell) untersucht. Es wurden 495 Lehrpersonen aus Schweizer Kindergärten befragt. Dabei ging es um ihre Spielbegleitung, ihr Spielverständnis und ihre pädagogische Selbstwirksamkeit.

Das Ziel der Studie war es, die Qualität professioneller Beziehungen im Kindergarten und deren Zusammenhang mit lernunterstützenden Interventionen zu analysieren.

Die Studie zeigt, dass das Engagement der Erwachsenen im Spiel die Häufigkeit, Dauer und Komplexität des Spiels erhöhen können (Gaviria-Loaiza et al., 2017 in Wustmann Seiler et al., 2022).

Spielbegleitung wird als Kontinuum zwischen Zurückhaltung und gezielter Förderung gesehen, wobei Kinder am meisten profitieren, wenn Erwachsene ihre Bedürfnisse im Spiel situationsgerecht erkennen und das gesamte Spektrum des Kontinuums nutzen. Schwierigkeiten bei der Spielbegleitung entstehen häufig durch organisatorische Aufgaben, Unsicherheiten im Umgang mit Spielinteraktionen oder unzureichende Anpassungen der Spielumgebung.

Früher wurde geraten, sich nicht in das freie Spiel der Kinder einzumischen, um es nicht negativ zu beeinflussen (Fleer, 2015 in Wustmann Seiler et al., 2022). Heute wird jedoch anerkannt, dass eine gezielte Begleitung die Qualität des Spiels und Lernprozesse verbessern kann (Zosh et al., 2018 in Wustmann Seiler et al., 2022). Vygotski's Konzept der Zone der nächsten Entwicklung legt nahe, dass Erwachsene Kinder bei komplexeren Spiel- und Lernprozessen unterstützen sollten. Zudem nehmen Erwachsene beim kindlichen Spiel verschiedene Rollen ein, die sie je nach Situation wechseln.

Die Hauptrollen sind:

- **Spielleiter/in:** Kontrolliert und steuert das Spiel.
- **Spieltutor/in:** Bereichert das Spiel durch Impulse und Vorschläge.
- **Umgebungsgestalter/in:** Passt die Spielumgebung den Interessen der Kinder an.
- **Mitspieler/in:** Beteiligt sich gleichberechtigt am Spiel, überlässt den Kindern jedoch die Führung.
- **Beobachter/in:** Beobachtet und wertschätzt das Spiel, ist jedoch nicht aktiv beteiligt.
- **Unbeteiligt:** Nimmt nicht bewusst am Spiel teil und ist oft mit anderen Aufgaben beschäftigt.

Fachkräfte übernehmen häufig die Rollen des Beobachters und Umgebungsgestalters. Von einer aktiven Teilnahme als Spielleiter*in oder Spieltutor*in wird seltener berichtet. Die geeignete Rolle hängt vom Setting und Alter der Kinder ab. Eine ausgewogene und sensible Begleitung wird als förderlich angesehen, während eine zu dominante oder unbeteiligte Rolle das Spiel negativ beeinflussen kann.

Guided Play ist eine Methode, bei der Erwachsene das Lernen im Spiel aktiv unterstützen, ohne das Spiel zu dominieren. Dies kann durch **Scaffolding**, **direkte Interaktion** oder durch **die Bereitstellung anregender Angebote** geschehen. Pädagogische Fachkräfte müssen dabei Lernziele in spielerische Aktivitäten integrieren, ohne den Spielcharakter zu beeinträchtigen. Dies wird oft als herausfordernd empfunden (O'Connor, 2014, in Wustmann Seiler et al., 2022).

Kucharz et al. (2014, in Wustmann Seiler et al., 2022) beschreiben die Spielbegleitung als ein komplexes Zusammenspiel von Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation und Klassenführung. Die aktuelle Studie bestätigt, wie vielfältig die Handlungsspielräume in der Spielbegleitung sind und wie wichtig persönliche Merkmale dabei sind. Professionelle Spielbegleitung erfordert ein breites Repertoire an spieförderlichen Rollen, die situativ an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden sollten.

Fachkräften sollten stärker für die Bedeutung der Spielbegleitung sensibilisiert und in der Umsetzung entsprechender Verhaltensweisen unterstützt werden. Dies umfasst insbesondere aktives Mitspielen, Tutoring und Lernunterstützung. Individuelles Coaching, Video- und Peer-Feedback sowie Selbstreflexion könnten vielversprechende Ansätze sein, um die Qualität der Spielprozesse gezielt zu verbessern (Wustmann Seiler et al., 2022, S. 123-135).

5.1.4 Fostering children's Block building self-concepts and stability knowledge through construction play

Das Ziel der Studie war für Weber und Leuchter (2022) das Selbstkonzept von Vorschulkindern beim Bauen mit Bauklötzen im Zusammenhang mit ihrem Wissenserwerb über Stabilität, wie es das Wechselwirkungsmodell nahelegt, zu untersuchen. Zudem wurden die potenziellen Auswirkungen verschiedener Spielformen analysiert. Dabei wurde ein Vorher-Nachher-Follow-up-Design verwendet, an dem 183 deutsche Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren (88 Mädchen) teilnahmen.

Es wurde untersucht, ob das Selbstkonzept dieser Kindern durch das Bauen mit Bausteinen und der Wissenserwerb im naturwissenschaftlichen Bereich, speziell das Stabilitätswissen, durch Spielen gefördert werden können. Ein Experiment wurde mit drei Gruppen durchgeführt, die sich in ihrer Spielweise unterschieden: Eine Materialgruppe spielte mit vorgegebenen Materialien, eine verbale Gruppe erhielt zusätzlich verbale Unterstützung und eine dritte Gruppe spielte frei. Die Ergebnisse tragen zur Forschung über naturwissenschaftlichen Unterricht im Vorschulalter bei.

Die Studie zeigte, dass die Motivations- und Kompetenzüberzeugungen der Kinder im Vortest in allen drei Gruppen hoch war, was frühere Studien zum akademischen Selbstkonzept von Vorschulkindern bestätigen. Allerdings nahmen diese Überzeugungen in der Freispielgruppe ab, während sie in den angeleiteten Spielgruppen konstant blieben.

Es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept der Kinder in Bezug auf Bauklötze und ihrem Stabilitätswissen gefunden, was möglicherweise auf eine zu allgemeine Messung des Selbstkonzepts zurückzuführen war. Eine spezifischere Erfassung des Selbstkonzepts in Bezug auf Stabilitätswissen könnte zu anderen Ergebnissen führen. Außerdem gibt es methodische Einschränkungen bei der Messung des Stabilitätswissens. Die Untersuchung fand über 12 Wochen statt, eine längere Beobachtung könnte jedoch wertvollere Erkenntnisse über die Entwicklung des Selbstkonzepts und Stabilitätswissens liefern. Auch die tägliche Spielzeit der Kinder mit Bauklötzen wurde nicht erfasst, obwohl sie Einfluss auf das Stabilitätswissen haben könnte. Die Studie zeigt jedoch, dass angeleitetes Spielen, mit oder ohne verbale Unterstützung, eine effektive Methode sein könnte, das Selbstkonzept und den Wissenserwerb der Kinder im naturwissenschaftlichen Unterricht im Vorschulalter zu fördern (Weber & Leuchter, 2022, S. 1-11).

5.1.5 Mitspielen, (An)leiten, Unbeteiligt sein?

Das Ziel der Studie von Wustmann-Seiler, Lannen, Duss und Sticca (2021) war es, im Rahmen einer Pilotstudie 76 Eltern (davon 89,5 % Frauen) zu befragen. Untersucht wurden die Playfulness ihrer Kinder (51,3 % weiblich; M (Alter) = 4,49 Jahre, SD (Alter) = 1,53), die persönliche Playfulness der Eltern, ihre Einstellung zum kindlichen Spiel sowie ihre Teilnahme am Spiel. Als Playfulness wird die Fähigkeit, Bereitschaft und Freude von Kindern, sich auf das Spiel(en) einzulassen, verstanden.

Mithilfe eines Strukturgleichungsmodells wurden sowohl direkte als auch indirekte Zusammenhänge zwischen dem Playfulness von Kindern und Eltern untersucht, wobei die elterliche Spieleinstellung und die selbsteingeschätzte Rolle der Eltern im kindlichen Spiel als Mediatoren fungierten.

Die Studie zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen der spielerischen Einstellung der Eltern und der Playfulness ihrer Kinder. Eltern, die sich selbst als spielerisch und kreativ beschreiben, schätzen auch die Playfulness ihrer Kinder höher ein. Eltern, die die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung ihrer Kinder erkennen, fördern die Playfulness ihrer Kinder stärker. Überraschenderweise gaben Eltern, welche sich seltener aktiv am Spiel beteiligten, eine höhere Playfulness ihrer Kinder an. Dies könnte darauf hindeuten, dass freies Spiel unter Kindern die Spielqualität fördert.

Eltern mit höherer Playfulness neigen eher dazu, als Mitspieler oder Beobachter zu agieren, anstatt als Spielleiter. Ältere Kinder und Kinder mit Geschwistern zeigen tendenziell eine höhere Playfulness.

Dabei sind wichtige Erkenntnisse bezüglich Vorbildfunktion der Eltern erkennbar. Eine spielerische Haltung der Eltern kann die Entwicklung der Playfulness bei Kindern fördern. Ebenso kann das freie Spiel unter Kindern ohne direkte elterliche Anleitung die Spielqualität erhöhen. Zudem können Eltern verschiedene Rollen im Spiel einnehmen, jede mit ihren eigenen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Die Bedeutung der elterlichen Beteiligung kann sich mit dem Alter des Kindes verändern. Es wurden auch Einschränkungen der Studie formuliert. Diese sind:

- **Kleine und selektive Stichprobe:** Die Ergebnisse sind möglicherweise nicht auf die gesamte Bevölkerung generalisierbar.
- **Fehlende multidimensionale Analyse:** Die Studie konzentrierte sich auf eine eindimensionale Messung der Playfulness.
- **Ausschliesslich Selbsteinschätzungen:** Die Ergebnisse basieren auf den Angaben der Eltern, nicht auf Beobachtungen oder Angaben der Kinder.
- **Keine Trennung nach Elternteilen:** Die Rolle von Müttern und Vätern wurde nicht getrennt betrachtet.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der elterlichen Playfulness für die Entwicklung der Kinder. Sie liefert wichtige Hinweise für die Gestaltung von Spielumgebungen und die Förderung der kindlichen Entwicklung. Vermittelnde Zusammenhänge erwiesen sich als unbedeutend. Zudem geht eine höhere elterliche Playfulness negativ mit der elterlichen Rolle als Spielleiter einher (Wustmann Seiler et al., 2021, S. 161–168).

5.1.6 ZIKZAK Profitieren Kindergartenkinder von Gesellschaftsspielen zur Förderung numerischer Kompetenzen und phonologischer Bewusstheit?

Das Ziel der Studie von Jörns, Schuchardt, Grube Barkam und Mähler (2017) zielt darauf ab, durch zwei Spiele-Sammlungen (ZIK für phonologische Bewusstheit, ZAK für numerische Kompetenzen) eine umfassende Förderung im Kindergartenalltag zu ermöglichen. Die phonologische Bewusstheit sowie die numerischen Kompetenzen im Kindergarten gelten als wichtige Prädiktoren für den schulischen Lernerfolg. Die Vorteile der Spiele liegen in der empirischen Wirksamkeit von Lernspielen, der

Akzeptanz für den Einbezug im Alltag, die strukturierte Anleitung und Förderung der Interaktion sowie das Stützen auf bewährten Entwicklungsmodellen.

Um beide Bereiche gezielt zu fördern, wurden zwei spezielle Förderboxen entwickelt: ZIK (zur Förderung der phonologischen Bewusstheit) und ZAK (zur Förderung numerischer Kompetenzen). Die Evaluation erfolgte in einem Prä-Post-Follow-Up-Design mit zwei Gruppen (ZIK: n=50, ZAK: n=49).

Numerische Kompetenzen (NK): Forschungen zeigen, dass der Grundstein für mathematische Fähigkeiten bereits im Vorschulalter gelegt wird.

Das Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV) von Krajewski (2007) beschreibt die Entwicklung der numerischen Fähigkeiten über drei Ebenen:

1. Basisfähigkeiten wie das Aufsagen von Zahlen ohne Verbindung zu Mengen.
2. Die Verknüpfung von Zahlen und Mengen sowie das Verständnis von „wenig“ und „viel“.
3. Ein differenziertes Verständnis für Mengenrelationen

Phonologische Bewusstheit (PB): Die phonologische Bewusstheit bezieht sich auf die Fähigkeit, die Lautstruktur der Sprache zu analysieren und zu manipulieren. Es wird zwischen zwei Formen unterschieden: **PB im weiteren Sinn:** Dies umfasst die Fähigkeit, grössere sprachliche Einheiten wie Silben und Reime zu analysieren. Diese Fähigkeit entwickelt sich meist spontan im Kindergartenalter.

PB im engeren Sinn: Diese bezieht sich auf das bewusste Arbeiten mit kleineren sprachlichen Einheiten, wie Lauten. Sie entwickelt sich meist erst durch explizite Anleitung im schulischen Erstleseunterricht. Studien zeigen jedoch, dass sie auch schon früher erworben werden kann, wenn Kinder entsprechend gefördert werden.

Die Entwicklung von phonologischer Bewusstheit (PB) und numerischen Kompetenzen (NK) wird nicht nur von kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz, Sprache und Arbeitsgedächtnis), sondern auch von Umweltfaktoren beeinflusst. So gilt ein Migrationshintergrund (geringere deutsche Sprachkenntnisse) und ein niedriger sozioökonomischer Status (SÖS) erschwerend für die Entwicklung von PB und NK. Ein anregendes familiäres Umfeld, z.B. durch Vorlesen oder gemeinsames Zählen im Alltag, fördert diese Fähigkeiten und können die negativen Effekte von Migrationshintergrund und niedrigem SÖS abschwächen.

Es gibt zwei Ansätze zur Förderung von Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten:

1. **Programmbasierte Förderung:** Strukturierte, wissenschaftlich fundierte Programme sind wirksam, werden aber selten genutzt, da sie zeit- und ressourcenintensiv sind.
2. **Alltagsintegrierte Förderung:** Beliebter bei Erzieher*innen, da sie Lerninhalte flexibel in den Alltag integriert (z.B. Zählen beim Tisch decken). Sie gilt als natürlicher und weniger aufwendig, leidet jedoch unter fehlender Standardisierung und Qualitätssicherung
- 3.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sowohl die ZIK-Box zur Förderung der phonologischen Bewusstheit als auch die ZAK-Box zur Förderung der numerischen Kompetenzen kurzfristige Erfolge erzielen. Allerdings halten diese Fördereffekte langfristig nicht an; die Kontrollgruppen holen im Follow-

Up-Zeitraum wieder auf. Dies könnte auf die kurze Förderdauer von fünf Wochen und die geringe Intensität (zwei bis vier Spieldurchgänge pro Woche) zurückzuführen sein.

Studien legen nahe, dass eine längere Dauer und höhere Intensität erforderlich sind, um nachhaltige Effekte zu erzielen. Zusätzlich könnten fehlende Eingangsdaten und eine unzureichende Dokumentation der Spiele und deren Einsatz die Effektivität der Förderung beeinträchtigt haben. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen nicht stärker von der Förderung profitieren, was möglicherweise auf die unzureichende Berücksichtigung der häuslichen Lernumgebung zurückzuführen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ZIK-ZAK-Boxen für die kurzfristige Förderung wirksam sind, jedoch Verbesserungen in Bezug auf Dauer, Intensität und Dokumentation erforderlich sind, um langfristige Erfolge zu sichern. Weitere Forschung ist notwendig, um diese Ansätze weiter zu optimieren (Grube et al., 2017, S. 220-239).

5.1.7 Zur Vorhersage des schulischen Lern- und Arbeitsverhaltens durch domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten

In diesem Beitrag gehen Kastner-Koller, Katenberger, Jöbstl, Landerl, Steiner, Wagner und Deimann (2023) der Frage nach, ob die bereits gut untersuchten domänenübergreifenden Vorläuferfähigkeiten (Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und Grafomotorik) neben dem Schulerfolg auch das Lern- und Arbeitsverhalten in der Grundschule vorhersagen. Es wurden die oben erwähnten Vorläuferfähigkeiten von 250 Kindern im letzten Kindergartenjahr erhoben. Die Kinder wurden längsschnittlich im Hinblick auf ihr schulisches Lern- und Arbeitsverhalten am Beginn und Ende der zweiten Schulstufe untersucht. Die Untersuchung fand im Rahmen des Projekts „Förderorientierte Diagnostik zum Schuleingang“ (2018–2022) im Auftrag des österreichischen Bildungsministeriums statt. Ziel war die Entwicklung eines Schuleingangsscreenings (SES), welches sieben Module zur Erfassung von domänenspezifischen und domänenübergreifenden Vorläuferfähigkeiten umfasst. Es soll Volksschulen helfen, Schulreife und Sprachkenntnisse bei der Einschreibung zu beurteilen und allfälligen Förderbedarf zu generieren.

Der Übergang von Kindergarten zur Schule ist eine entscheidende Phase in der Entwicklung eines Kindes. Die Fähigkeit, sich in dieser neuen Umgebung zurechtzufinden und erfolgreich zu lernen, hängt stark von bestimmten, bereits im Vorschulalter erworbenen Fähigkeiten ab. Diese sogenannten Vorläuferfähigkeiten sind sowohl fachspezifisch (z.B. phonologische Bewusstheit für das Lesen, Zahlenverständnis für das Rechnen) als auch übergreifend (z.B. Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit). Studien zeigen, dass diese Vorläuferfähigkeiten sehr gut vorhersagen können, wie erfolgreich ein Kind in der Grundschule sein wird. Die Fähigkeit wie das Arbeitsgedächtnis, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und Aufgaben zu planen (exekutive Funktionen) sowie die Feinmotorik sind entscheidend für den Lernerfolg in der Schule. Diese Fähigkeiten sind nicht an einzelne Fächer gebunden, sondern unterstützen das Lernen in allen Bereichen.

Pagani et al. (2012, in Kastner- Koller et al. 2023) untersuchten, wie sich die Aufmerksamkeit von Kindern im letzten Kindergartenjahr auf ihr Lern- und Arbeitsverhalten in den ersten sechs Schuljahren auswirkt. Die pädagogischen Fachkräfte bewerteten dabei Dimensionen wie Selbstregulation, Ausdauer, Arbeitsorganisation und Selbstständigkeit. Es zeigte sich, dass Kinder mit besserer

Aufmerksamkeit am Ende des Kindergartens in den folgenden Schuljahren ein signifikant besseres Lern- und Arbeitsverhalten aufwiesen.

Domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten wie Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und Grafomotorik haben einen wichtigen Einfluss auf das Lern- und Arbeitsverhalten von Grundschulkindern. Diese Fähigkeiten, welche bereits im Vorschulalter erfasst werden können, sind nicht nur für den späteren Schulerfolg in Fächern wie Lesen, Schreiben und Rechnen relevant, sondern auch für den Lernprozess selbst. Weitere Studien belegen, dass exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung gleichbedeutend mit Intelligenz als Prädiktoren für den Schulerfolg angesehen werden können.

Die Längsschnittstudie in Österreich unterstreicht die Bedeutung eines Schuleingangsscreenings (SES), das domänenspezifische und domänenübergreifende Fähigkeiten bei der Einschulung erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die bereits im Vorschulalter eine gute Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsfähigkeit sowie Grafomotorik zeigen, später in der Schule besser in Lern- und Arbeitsverhalten abschneiden. Dies deckt sich mit der Literatur, die betont, dass diese Fähigkeiten langfristig stabil bleiben und sich auf den schulischen Erfolg auswirken.

Der Beitrag zeigt somit die prognostische Relevanz dieser frühen Fähigkeiten und stellt fest, dass Massnahmen zur Förderung von Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und Grafomotorik bereits im Kindergartenalter sinnvoll sein könnten, um den Lernprozess und langfristigen Schulerfolg positiv zu beeinflussen (Kastner-Koller et al., 2023, S. 115-125).

5.2 Übersicht der ausgewählten Reviews

Tabelle 3 Tabelle der gewählten Reviews 2024, (Verfasserin)

Autor*innen und Titel	Jahrgang Design	Ziel der Studie	Zentrale Erkenntnisse
<p>Miriam Leuchter,</p> <p>Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase</p>	<p>2013 Peer Review</p>	<p>Das Kinderspiel als Lernerfahrung wird untersucht. Dabei wird hinterfragt, warum der lerntheoretische Diskurs stark von normativen Vorstellungen überlagert ist. Verschiedene Faktoren, die die Bildungswirkung und Wahrnehmung des Spiels beeinflussen, werden diskutiert, um die normative gesellschaftliche Debatte tiefer zu analysieren.</p>	<p>Das Spiel sollte in Institutionen weiter verankert und hinsichtlich seiner kindgemässen Förderfähigkeit weiterentwickelt werden. Das Interesse der Kinder am Spiel und die Erkenntnis, dass durch Spiel fachübergreifende und fachliche Förderung möglich ist, unterstützen dies.</p>
<p>Heike Wadepohl und Katja Mackowiak,</p> <p>Beziehungsgestaltung und deren Bedeutung für die Unterstützung von kindlichen Lernprozessen im Freispiel</p>	<p>2016 Schwerpunktbeitrag</p>	<p>Die Studie analysiert die Qualität professioneller Beziehungen im Kindergarten und deren Zusammenhang mit lernunterstützenden Interventionen. Die Demonstration einer respektvollen Haltung und eines respektvollen Gruppenklimas durch die Erzieher sowie ihre Unterstützung der Lernprozesse von Kindern wird dabei untersucht</p>	<p>Die Studie stellt eine hohe Beziehungsqualität in Gruppen und positive Beziehungen allgemein als förderlich fest, nicht jedoch im Zusammenhang mit anspruchsvollen, kognitiv aktiven Interventionen. Während die Fachkräfte hohe Kompetenzen in der Beziehungsgestaltung aufweisen, ist in der Lernprozessunterstützung noch deutliches Entwicklungspotenzial zu verzeichnen.</p>
<p>Corina Wustmann-Seiler, Comelia Rüdüsüli, Regula von Felten, (Wustmann Seiler et. al.)</p> <p>Was braucht ihr für euer Spiel – darf ich mitspielen? Selbstwahrgenommene Spielbegleitung von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten</p>	<p>2022 Empirische Arbeit</p>	<p>In dieser Studie wurde das Rollenverhalten von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten durch eine Onlinebefragung (Strukturgleichungsmodell) untersucht. Dabei ging es um ihre Spielbegleitung, ihr Spielverständnis und ihre pädagogische Selbstwirksamkeit. Das Ziel der Studie war es die Qualität professioneller Beziehungen im Kindergarten und deren Zusammenhang mit lernunterstützenden Interventionen zu analysieren.</p>	<p>Die Spielbegleitung wird als ein komplexes Zusammenspiel von Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation und Klassenführung beschrieben. Die aktuelle Studie bestätigt, wie vielfältig die Handlungsspielräume in der Spielbegleitung sind und wie wichtig persönliche Merkmale dabei sind. Professionelle Spielbegleitung erfordert ein breites Repertoire an spielförderlichen Rollen, die situativ an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden sollten.</p>

Autor*innen und Titel	Jahrgang Design	Ziel der Studie	Zentrale Erkenntnisse
<p>Anke Maria Weber Miriam Leuchter</p> <p>Fostering children's Block building self-concepts and stability knowledge through construction play</p>	<p>2022 Peer Review</p>	<p>Die Studie untersuchte das Selbstkonzept von Vorschulkindern beim Bauen mit Bauklötzen im Zusammenhang mit ihrem Wissenserwerb über Stabilität, wie es das Wechselwirkungsmodell nahelegt, sowie die potenziellen Auswirkungen verschiedener Spielformen. Dabei wurde ein Vorher-Nachher-Follow-up-Design verwendet, an dem 183 deutsche Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren (88 Mädchen) teilnahmen. Es wurden drei Arten von Konstruktionsspielen betrachtet: (a) angeleitetes Spiel mit verbalen und materiellen Hilfen, (b) angeleitetes Spiel mit materiellen Hilfen und (c) freies Spiel.</p>	<p>Das Selbstkonzept beim Bauen von Bauklötzen nahm in der freien Spielgruppe ab, nicht jedoch in den angeleiteten Spielgruppen. Beide angeleiteten Spielgruppen übertrafen die freie Spielgruppe beim Wissenserwerb über Stabilität.</p> <p>Angeleitetes Spielen kann bei der Förderung des Selbstkonzepts und der Stabilitätswahrnehmung von Kindern im Zusammenhang mit Bauklötzen hilfreich sein. Die Ergebnisse tragen zur Literatur über naturwissenschaftlichen Unterricht im Vorschulalter bei.</p>
<p>Corinna Wurstmann-Seiler, Patricia Lannen, Isabelle Duss und Fabio Sticca (Wurstmann Seiler et al.)</p> <p>Mitspielen, (An)leiten, unbeteiligt sein? Zusammenhänge kindlicher und elterlicher Playfulness</p>	<p>2021 Pilotstudie</p>	<p>Im Rahmen einer Pilotstudie wurden 76 Eltern (89,5 % Frauen) zu Playfulness ihrer Kinder (51,3 % weiblich; M (Alter) = 4,49 Jahre, SD (Alter) = 1,53), ihrer persönlichen Playfulness, ihrer Einstellung zum kindlichen Spiel sowie ihrer Teilnahme am Spiel befragt. Mithilfe eines Strukturgleichungsmodells wurden sowohl direkte als auch indirekte Zusammenhänge zwischen dem Playfulness von Kindern und Eltern untersucht. Das Ziel der Studie war die elterliche Spieleinstellung und die selbsteingeschätzte Rolle der Eltern im kindlichen Spiel als Mediatoren zu stärken.</p>	<p>Die Fähigkeit, Bereitschaft und Freude von Kindern, sich auf das Spiel(en) einzulassen wird als Playfulness verstanden. Playfulness und eine spielunterstützende Haltung der Eltern haben einen moderaten positiven, direkten Zusammenhang mit der kindlichen Playfulness. Vermittelte Zusammenhänge waren hingegen unbedeutend. Interessanterweise zeigte sich, dass eine höhere elterliche Playfulness negativ mit der Rolle der Eltern als Spielleiter verbunden war.</p>

Autor*innen und Titel	Jahrgang Design	Ziel der Studie	Zentrale Erkenntnisse
<p>Christina Jörns, Kirsten Schuchardt, Dietmar Grube, Laura V. Barkam, Claudia Mähler (Grube et al., 2017)</p> <p>ZIKZAK - Profitieren Kindergartenkinder von Gesellschafts-Spielen zur Förderung numerischer Kompetenzen und phonologischer Bewusstheit?</p>	<p>2017 Peer Review</p>	<p>Das Ziel der Studie zielt darauf ab, durch zwei Spiele-Sammlungen (ZIK für phonologische Bewusstheit, ZAK für numerische Kompetenzen) eine umfassende Förderung im Kindergartenalltag zu ermöglichen. Die phonologische Bewusstheit sowie die numerischen Kompetenzen im Kindergarten gelten als wichtige Prädiktoren für den schulischen Lernerfolg.</p> <p>Die Evaluation erfolgte in einem Prä-Post-Follow-Up-Design mit zwei Gruppen (ZIK: n=50, ZAK: n=49).</p>	<p>Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sowohl die ZIK-Box zur Förderung der phonologischen Bewusstheit als auch die ZAK-Box zur Förderung der numerischen Kompetenzen kurzfristige Erfolge erzielen. Ein interessanter Befund ist, dass die doppelt so häufige Nutzung der ZIK-Box im Vergleich zur ZAK-Box keinen entsprechend grösseren Effekt auf die phonologische Bewusstheit zeigte. Dies könnte darauf hindeuten, dass numerische Kompetenzen mit weniger Aufwand gefördert werden können als die phonologische Bewusstheit. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen nicht stärker von der Förderung profitieren.</p>
<p>Ursula Kastner – Koller, Anna Kaltenberger, Viktoria Jöbstl, Karin Landerl, Anna F. Steiner, Victoria Wagner und Pia Deimann</p> <p>(Kastner-Koller et al., 2023)</p> <p>Zur Vorhersage des schulischen Lern- und Arbeitsverhaltens durch domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>2023 Pilotstudie</p>	<p>Die Bedeutung domänenübergreifender Vorläuferfähigkeiten für den Schulerfolg ist empirisch gut belegt. Besonders exekutive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit prognostizieren Schulleistungen ähnlich präzise wie der Intelligenzquotient. Auch vorschulische grafomotorische Fähigkeiten stehen im Zusammenhang mit schulischem Erfolg. Der vorliegende Beitrag untersucht, ob diese domänenübergreifenden Vorläuferfähigkeiten nicht nur den Schulerfolg, sondern auch ob das Lern- und Arbeitsverhalten in der Grundschule vorhersagen können und diese anhand eines Schuleingangsscreening sinnvoll wäre.</p>	<p>Die Längsschnittstudie in Österreich hebt die Bedeutung eines Schuleingangsscreenings (SES) hervor. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder, die bereits im Vorschulalter eine gute Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsfähigkeit sowie Grafomotorik zeigen, später in der Schule besser in Lern- und Arbeitsverhalten abschneiden. Dies deckt sich mit der Literatur, die betont, dass diese Fähigkeiten langfristig stabil bleiben und sich auf den schulischen Erfolg auswirken.</p>

6. DISKUSSION

Der Diskussionsteil basiert auf den Erkenntnissen und Interpretationen der Reviews sowie der erarbeiteten Literatur. Zur Unterstützung der Diskussion und der Beantwortung der Fragestellungen wurde ein Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen erstellt, welcher im Anhang I vollständig zu finden ist. Im zweiten Teil werden die Fragestellungen beantwortet und die heilpädagogische Relevanz sowie das Forschungsvorgehen evaluiert.

6.1 Interpretationen Reviews und Theorie

6.1.1 Erkenntnisse und Interpretationen zu den verschiedenen Spielformen

Wie Hauser (2021) erwähnt, scheint das Explorieren eine wichtige Rolle zu spielen, auch wenn dies nicht als eigentliches Spiel angesehen wird. Das Üben nimmt jedoch eine besondere Rolle vor dem Spiel ein. Beim Übergang vom Explorieren zum **explorativen Spiel** sind Modelle wichtig. Die Forschung zu Exploration und Spiel zeigt eindrücklich, dass gründliches Explorieren ein nachfolgendes Spiel erleichtert.

«Je geborgener sich ein Kind fühlt, desto ausgeprägter ist seine Explorationskompetenz» (Hauser, 2021, S. 146).

Lamb & Ahnert, 2006 in der Studie von Leuchter (2013) weisen ebenfalls aus, dass eine angepasste Unterstützung der Explorationstätigkeit durch die Fachperson einen positiven Einfluss auf die Motivation und Anstrengungsbereitschaft sowie auf das prosoziale Verhalten der Kinder hat (ebd.).

Ebenso lassen verschiedene Studien zur Wirkung des **Symbol- und Fantasiespiels** festhalten, dass sich beachtliche Wirkungen in verschiedenen Domänen zeigen, dabei insbesondere in der Sprachentwicklung. Vorsichtig formuliert nach der Interpretation der Ergebnisse, scheint ein Symbol- und Rollenspiel von täglich einer Stunde im Alter von eins bis sieben Jahren die kognitive und emotionale Entwicklung nachhaltig zu begünstigen (Hauser, 2021). Zudem geben **Symbol- und Rollenspiele** den Kindern die Gelegenheit soziale Regeln des Zusammenlebens zu reproduzieren und zu üben (Leuchter, 2013).

«Fantasie- und Märchenspiele erlauben dem Kind, von der realen Umwelt zu abstrahieren und sich selbst fiktiv zu erleben» (Elkonin, 1980, in Leuchter, 2013).

Das Konstruktionsspiel und das Problemlösen stehen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, durchzuhalten, nicht aufzugeben und eine positive Haltung gegenüber Herausforderungen zu erlangen (Hauser, 2021). Dies wird auch in der Studie von Weber und Leuchter (2022) dargestellt. Ein angeleitetes Konstruktionsspiel kann die Motivations- und Kompetenzüberzeugung der Kinder stärken. Dadurch finden neue Erfahrungen z.B. mit dem Bauen von Klötzen statt.

Ebenso fanden Ferrara et al. (2011) heraus, dass der räumliche Sprachinput von Eltern während des gemeinsamen Spielens mit Klötzen am höchsten war, wenn das Spiel von den Eltern geführt, aber von den Kindern bestimmt wurde (ebd.).

In der Studie von Weber und Leuchter (2022) zeigte sich das angeleitete Spielen zudem als eine effektive Methode, das Selbstkonzept von Kindern im Konstruktionsspiel zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Es wurde schon nach einer sehr kurzen Intervention ein Effekt des angeleiteten Spiels auf das Selbstkonzept beim Konstruieren festgestellt (ebd.).

«Im Laufe der kindlichen Entwicklung ergibt sich aus der kindlichen Exploration der Umwelt und dem Als-ob-Spiel zunehmend ein schaffendes Tätigsein» (Sauerbrey, 2021, S. 45).

Auch die Studie von Grube et al. (2017) zeigt wichtige Hinweise auf, für die bewusste Gestaltung von Spielumgebungen und die daraus resultierende Förderung der kindlichen Entwicklung. So gehört das Spielen von **Regelspielen** in den Alltag eines jeden Kindergartenkindes. Es entspricht methodisch dem Ansatz der alltagsintegrierten Förderung. Regelspiele sind zeitlich flexibel durchführbar und die Materialien stehen anwendbar zur Verfügung.

Die KLP und SHP sollten während des Spiels eine aktive Rolle als Unterstützerinnen einnehmen. Dies bedeutet, dass sie entweder selbst am Spielgeschehen teilnehmen oder den Kindern bei ihren Spielhandlungen hilfreich zur Seite stehen. Diese aktive Einbindung der Fachpersonen dient dazu, das Spielverhalten der Kinder zu fördern und zu begleiten. Im weiteren Verlauf werden die Spielanleitungen detailliert erklärt. Diese Anleitungen bieten nicht nur eine klare Struktur für den Spielverlauf. Sie können auch als konkrete sprachliche Inputs als Hilfestellung im Dialog mit den Kindern dienen, sowie ein soziales Miteinander fördern (ebd.).

«Je besser und häufiger das Eltern-Kind Spiel war, desto besser und häufiger sind das spätere Sozialspiel und die ersten Versuche der sozialen Exploration. In frühpädagogischen Institutionen führt eine sichere Beziehung zur Fachkraft zu einer ertragreicheren Entwicklung des sozialen Spiels» (Pellegrini, 2009, zitiert in Hauser, 2021, S. 181).

Dickinson et al. (2013, in Heimlich, 2023) verglichen die Wirkung von direktivem Spiel, freiem Spiel und geführtem Spiel. Dabei war ersichtlich, dass die Kinder mehr im direktiven und geführten Spiel lernten und weniger im freien Spiel. Die Studie von Wustmann Seiler (2021) zeigt bezogen auf die Playfulness der Kinder eine höhere Spielqualität im freien Spiel auf.

Abschliessend plädiert Leuchter (2013) für eine starke Verankerung des Spiels in Kindergärten und Schulen. Das Spiel bietet vielfältige Chancen zur Förderung von Kindern und sollte einen festen Platz in der frühkindlichen Bildung haben. Dabei scheint ein kontinuierlicher Dialog zwischen Forschung und Praxis notwendig zu sein, in denen alle Beteiligten einbezogen werden sollten. Das Spiel als wertvollen Lernort zu gestalten, ohne dabei den spielerischen Charakter zu verlieren, sollte das Ziel sein.

Es zeigen sich jedoch immer wieder Diskrepanzen in der Praxis zwischen den verschiedenen Fachpersonen. Dies erschwert unter anderem die Gestaltung von Spielangeboten. So gibt es eine Vielfalt von Perspektiven über das Spiel und seine Ziele. Zudem fehlt es in Institutionen an Ressourcen und Zeit, das Spiel als Lernmethode konsequent umzusetzen. Hier gilt es einen Mittelweg zu finden (ebd.).

6.1.1.1 Spielumgebung und Spielbegleitung

Zahlreiche Studien laut Bundy et. al. (2009, in Jenni, 2021) haben gezeigt, dass die Spielbereitschaft der Kinder mit einer förderlichen **Spielumgebung** positiv beeinflusst werden kann. Der Spieltrieb eines Kindes hängt stark mit der elterlichen Interaktion zusammen. Wärme und Offenheit der Bezugspersonen fördern die Bereitschaft zum Spiel. Eine übermässige Kontrolle sowie eine aktive, von den Eltern ausgehende Förderung, beeinträchtigt die Freude und Bereitschaft des Kindes (ebd.).

«In den ersten Lebensjahren spielen Eltern eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer anregenden Spiel- und Lernumgebung» (Zosh et al., 2017 in Wustmann Seiler et. al., 2022).

So zeigen verschiedene Studien, dass die elterlichen Einstellungen zum kindlichen Spiel die häusliche Spielumgebung beeinflussen, etwa in Bezug auf das Ausmass und die Motivation, mit der Eltern das Spiel ihrer Kinder unterstützen (Roopnarine, 2011 in Wustmann Seiler et al. 2022). Dabei lassen sich sozio-kulturelle Unterschiede erkennen (ebd.).

«Was Eltern über das kindliche Spiel denken und wie sie sich daran beteiligen, hat Auswirkungen auf das kindliche Spiel» (Wustmann Seiler et al., 2021, S. 162).

Zudem zeigten Kübler et al. (2020) in einer Metaanalyse auf, dass Instruktion bessere Ergebnisse als unbegleitetes entdeckendes Lernen hervorbringen. Das «unterstützende Lernen» geht wiederum der Instruktion vor. So wird ein Fehlen von sachlicher und didaktischer Struktur die Effekte von selbstgesteuertem Spielen und Lernen eingrenzen.

In der Studie von La Forett und Mendez (2017) wurde mit Blick auf die **Spielbegleitung** festgestellt, dass Eltern, die dem kindlichen Spiel eine hohe Bedeutung beimessen, das Spielverhalten ihrer Kinder mit Gleichaltrigen positiver bewerten als Eltern, die mehr Wert auf schulvorbereitende Aktivitäten wie das Üben von Zahlen und Buchstaben legen (Wustmann Seiler et al., 2022). Dies wurde auch im Review von Wustmann Seiler et al. (2021) ersichtlich. Eltern mit einer spielunterstützenden Einstellung bewerten die Playfulness ihrer Kinder höher. Sie glauben, dass das Spiel eine zentrale Rolle für die Kompetenzentwicklung und das Wohlbefinden des Kindes spielt. Vermutlich zeigt sich die elterliche Playfulness nicht nur im gemeinsamen Spiel, sondern auch im alltäglichen Verhalten und bei der Auswahl von Spielmaterialien und Aktivitäten.

Da die Ergebnisse jedoch auf Selbstauskünften der Eltern basieren, bleibt diese Annahme unbestätigt (ebd.). Wustmann Seiler et al. (2022) beschreiben die **Spielbegleitung** als ein komplexes Zusammenspiel von Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation und Klassenführung. In dieser Studie wird die Wichtigkeit der **Vielfältigkeit der Handlungsspielräume** sowie der persönlichen Merkmale beschrieben.

So erfordert professionelle Spielbegleitung ein breites Repertoire an **spielförderlichen Rollen**, die situativ an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden sollten (ebd.). Es wurde festgestellt, dass die kindliche Playfulness signifikant positiv mit der elterlichen Beteiligung am Spiel zusammenhängt, wenn die Eltern das Kind eigenständig spielen lassen. Im Gegensatz dazu zeigt sich ein negativer Zusammenhang, wenn die Eltern die Rolle des Spielleiters übernehmen. Zudem gibt es positive Korrelationen zwischen der Playfulness des Kindes und dessen Alter als auch dem Vorhandensein von Geschwistern. Das bedeutet, ältere Kinder und Kinder mit Geschwistern zeigen tendenziell mehr Playfulness (Wustmann Seiler et al., 2021).

In Bezug zur Begleitung durch Fachpersonen wie KLP/SHP haben Wustmann Seiler et al., (2022) in ihren Ergebnissen kritisch hingedeutet, dass der Aufbau tragfähiger Beziehungen, insbesondere durch eine aufmerksame Haltung gegenüber den Kindern, zwar eine notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung für qualitativ hochwertige Bildungsarbeit ist (vgl. Sylva et al., 2004 in Wustmann Seiler et. al., 2022).

Spielen entwickelt sich nicht nur spontan. Es wird in seiner situativen und auch gewohnheitsmässigen Entstehung durch kulturelle Einflüsse von Personen und Dingen beeinflusst. Das subjektive Gefüge dessen, was Kinder sich bereits angeeignet haben, wird somit durch **personelle und materielle Strukturen** im Aneignungsprozess durch das Kind erweitert (vgl. Sünkel, 2011, zitiert in Sauerbrey, 2021). Diese Aussage untermauert auch Heimlich (2023) mit der Wichtigkeit der begleitenden Unterstützung im geführten Spiel. Das Spiel mit «kompetenten Modellen» (Kinder und Erwachsene) ist förderlicher als das Spiel ohne solche Modelle. Dies hat insbesondere auch einen Einfluss auf Kinder mit tiefem sozio-ökonomischen Status (Weisberg et. al. 2013, in Heimlich 2023).

6.1.1.2 Sozio-ökonomischer Status

Laut Jenni (2021) ist der **sozioökonomische Status (SÖS)** der einzelnen Familien die wichtigste Einflussgrösse der kindlichen Entwicklung. Der sozioökonomische Status wird durch die Einflussgrössen der Umwelt und den genetischen Anlagen der Eltern bestimmt und beschreibt das Mass für die soziale Herkunft eines Individuums. Die Bildung, der Schulabschluss, die Ausbildung, der Beruf, das Einkommen wie auch die Eigentumsverhältnisse sind die wichtigen Faktoren (ebd.).

«Die häuslichen Lernumwelten von Kindern unterscheiden sich erheblich, wobei Familien mit einem höheren SÖS und ohne Migrationshintergrund tendenziell anregendere Lernumwelten aufweisen» (Grube et al., 2017, S. 222).

So erläutert auch Stamm (2013), dass die Familie zu einem Bildungsort geworden ist. Dabei sind vor allem gemeinsame Familienaktivitäten wie Geschichten vorlesen, gemeinsam Geschichten anhören, spielen, singen und musizieren und Aktivitäten im Freien wichtig (ebd.).

«Was die Eltern mit ihrem Kind tun, ist viel wichtiger, als wer die Eltern sind» (Stamm, 2013, S. 20).

Ebenfalls wird in der Studie von Grube et al., (2017) beschrieben, dass die Entwicklung von phonologischer Bewusstheit (PB) und numerischen Kompetenzen (NK) nicht nur von kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz, Sprache und Arbeitsgedächtnis), sondern auch von Umweltfaktoren beeinflusst werden. So gilt ein Migrationshintergrund (geringere deutsche Sprachkenntnisse) und ein niedriger sozioökonomischer Status erschwerend für die Entwicklung von PB und NK.

Aufgrund von empirischen Befunden gehen Weisberg et al. (2013, in Heimlich, 2023) davon aus, dass die Abwesenheit von spielhaltigen Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen mitverantwortlich ist für die weniger entwickelten **Sprachkompetenzen** von Kindern aus Familien mit tiefem sozioökonomischen Status. Dies im Vergleich zu Kindern aus Mittelklasse-Familien. Ein stimulierendes familiäres Umfeld, etwa durch Vorlesen oder gemeinsames Zählen im Alltag, kann die Entwicklung von Fähigkeiten fördern und die negativen Auswirkungen von Migrationshintergrund und niedrigem sozioökonomischen Status abmildern (ebd.). Hauser (2021) betont ebenfalls, dass elterliche Unterstützung beim Spielen durch Zeit, vielfältige Anregungen, sprachliche Qualität und realistische Erwartungen gefördert werden. Diese Faktoren stärken langfristig die intrinsische Motivation der Kinder, sich selbst herauszufordern und mit Rückschlägen umzugehen. Familiäre Spielgewohnheiten schaffen somit eine unsichtbare, aber wesentliche Grundlage für das Lernen durch Spiel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit der KLP/SHP mit den Eltern dazu beitragen kann, diese unterstützenden Aktivitäten gezielt zu fördern. Durch einen regelmässigen Austausch und der gezielten Beratung lassen sich die Eltern ermutigen, eine aktive Rolle im Entwicklungsprozess ihrer Kinder zu übernehmen. Elternarbeit im Kindergarten kann also als Brücke zwischen schulischer Förderung und häuslichem Umfeld dienen und dadurch eine unsichtbare, aber zentrale Grundlage für erfolgreiches Lernen durch Spiel schaffen (ebd.).

6.1.2 Erkenntnisse und Interpretation der entwicklungspsychologischen Aspekte

«Spielsituationen bieten den Kindern die erforderliche Plattform, um sich zu erproben, bezüglich ihrer körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten» (Kasten, 2014, S. 292).

Die Entwicklungsförderung in der **Motorik** erfordert Konzepte, die das Umfeld aktiv mit einbeziehen und gleichzeitig an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anpassen. Konkret bedeutet dies, dass die Anforderungen an die Fähigkeiten eines Kindes mit motorischen Beeinträchtigungen flexibel gestaltet werden sollten. Beispielsweise kann es hilfreich sein, dem Kind bei motorischen Aufgaben mehr Zeit einzuräumen oder den Einsatz von Hilfsmitteln zu ermöglichen, um es optimal zu unterstützen. Dies ist die Aufgabe der umgebungszentrierten Entwicklungsförderung (Jenni, 2024).

Grafomotorische Fertigkeiten zeigen einen Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen. Diese entwickeln sich zwischen vier und sieben Jahren besonders rasch. Wenn grundlegende motorische und kognitive Fähigkeiten ausreichend geübt werden, erfolgt eine Automatisierung, die den Erwerb komplexerer Fähigkeiten erleichtert. Dadurch werden die begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen weniger beansprucht. Dieser Automatisierungsmechanismus wird als entscheidend für den Einfluss vorschulischer grafomotorischer Leistungen auf spätere Schulleistungen in Lesen, Schreiben und Rechnen angesehen (Kim et al., 2018; Oberer, Gashaj & Roebbers, 2018 in Kastner et al. 2023).

Als SHP spielt die Unterstützung von Kindern mit motorischer Ungeschicklichkeit, die als Entwicklungsstörung diagnostiziert wurde, eine zentrale Rolle. Diese Kinder kämpfen häufig nicht nur mit ihren motorischen Fähigkeiten, sondern zeigen oft auch Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Herausforderungen und ein geringes Selbstwertgefühl (Dewey et al., 2002 in Höhl & Weigelt, 2015). So können durch gezielte Fördermassnahmen motorische Fähigkeiten unterstützt und Lernschwierigkeiten bestenfalls entgegengewirkt werden.

Höhl und Weigelt (2015) formulieren, dass sich im Kindergartenalter wichtige **kognitive Fähigkeiten** und kulturspezifische Fertigkeiten entwickeln. Diese können durch geeignete Fördermassnahmen unterstützt werden. Die Fördermassnahmen sollten möglichst früh in der Entwicklung erfolgen, qualitativ hochwertig sein und von geschulten Fachkräften durchgeführt werden (ebd.).

Leuchter (2013) zeigt ebenfalls auf, dass durch geeignete Spielsettings emotionale, sensumotorische, **kognitive** und soziale **Kompetenzen** gestärkt, die Selbstwirksamkeit und Autonomie gefördert sowie selbstregulative Fähigkeiten geübt werden. So bietet das Spiel vielfältige Chancen zur Förderung von Kindern und sollte daher einen festen Platz in der frühkindlichen Bildung haben.

«Zusammenfassend erweist sich das Spiel als Setting, in dem Kinder durch Peers oder Erwachsene mit Hilfe von Materialien und Gesprächen in ein kognitives Ungleichgewicht gebracht werden können, welches Ausgangspunkt des Lernens ist» (Leuchter, 2013, S. 580).

So wurde auch im Review von Wadepohl und Mackowiak (2016) deutlich, dass es einen erheblichen Qualifizierungsbedarf bei Fachkräften zur Unterstützung kindlicher Lernprozesse gibt. Besonders auffällig war, dass mit steigender Komplexität und kognitiver Aktivierung der Interventionen die Unterstützung im Freispiel abnahm. Die Fachkräfte übernahmen in diesen Situationen oft nicht die aktiv unterstützende Rolle, die für eine effektive Förderung der Kinder notwendig wäre. Ein möglicher Grund dafür könnte in den vielfältigen Anforderungen liegen, welche im Freispiel an die Fachkräfte gestellt werden (ebd.). Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, KLP und SHP auf die Wichtigkeit ihrer Rolle im Spiel hinzuweisen. Der Austausch und die Rollenklärung unter den Fachpersonen ist ein entscheidender Faktor die Lernprozesse der Kinder gezielt zu fördern.

Petermann und Wiedebusch (2016) stellen fest, dass **sozial-emotionale Fertigkeiten** eng mit dem Schulerfolg verknüpft sind. Kinder, die über ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenzen verfügen, zeigen oft eine höhere Lernmotivation und sind in der Lage, positive Beziehungen zu ihren Mitschülern aufzubauen. Dies führt zu einem besseren Sozialverhalten und verringert das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten. Häufig sind diese Kinder weniger anfällig für Stress, was sich positiv auf ihre schulischen Leistungen auswirkt (ebd.).

«Durch geeignete Spielsettings können emotionale, sensumotorische, kognitive und **soziale Kompetenzen** erhöht, das Selbstwirksamkeitserleben und die Autonomie sowie die soziale Eingebundenheit gestärkt werden. Darüber hinaus können die **selbstregulativen Fähigkeiten** geübt und die Interessen in den verschiedensten Bereichen gefördert werden» (Leuchter, 2013, S. 587).

Shavelson, Hubner und Stanton (1976 in Weber & Leuchter, 2022) definieren das Selbstkonzept als die Selbstwahrnehmung einer Person. Diese wird durch ihre Erfahrungen mit ihrer Umgebung geprägt. Handlungen einer Person werden von ihrem Selbstkonzept beeinflusst und ihr Selbstkonzept kommt durch ihr Verhalten zum Ausdruck (ebd.). Die Ergebnisse in dieser Studie von (Weber & Leuchter, 2022) deuten darauf hin, dass angeleitetes Spielen **das Selbstkonzept** und das Wissen über Stabilität der Kinder beim Bauklötzchenbau effektiver fördert als freies Spiel. Diese Erkenntnis legt nahe, dass strukturierte und unterstützende Spielansätze vorteilhaft für die Entwicklung des Selbstkonzepts und dem Fachwissen bei Vorschulkindern sind. Die Förderung sozial-emotionaler Fertigkeiten in der frühkindlichen Bildung und während der Schulzeit hat somit einen entscheidenden Einfluss auf die ganzheitliche Entwicklung der Kinder (ebd.). Diese wichtige Erkenntnis wird zusätzlich im Kapitel 6.2 bei der Beantwortung der Fragestellungen erläutert.

In verschiedenen Studien zur Wirkung des Symbol- und Fantasienspiels lässt sich festhalten, dass sich beachtliche Wirkungen in verschiedenen Domänen zeigen, dabei insbesondere in der **Sprachentwicklung**. Dies wird auch im Text von Leuchter (2013) klar ersichtlich.

«Erzieherinnen und Lehrpersonen erreichen vor allem dann hohe Bildungswirkungen, wenn sie sich stark in anregender und strukturierender Begleitung von einzelnen Kindern oder Kindergruppen engagieren und sich auch in spielerischen Settings mit den Kindern sprachlich angemessen über anspruchsvolle Themen austauschen» (Ashiabi, 2007; Siraj-Blatchford, 2004; Wiltz & Klein, 2001 in Leuchter, 2013).

Auch Weisberg et al. (2013) betonen, dass Interaktionen mit Erwachsenen, die auf die Interessen des Kindes eingehen, entscheidend für den Erwerb bereichsspezifischer Sprache sind. Während des geführten Spiels nutzen Erwachsene „teachable moments“ (Ginsburg & Ertle 2008; Weisberg et al. 2013), um das Lernen der Kinder zu unterstützen und ein tieferes Verständnis von Konzepten und Begriffen zu fördern.

Zudem beschreibt auch Hauser (2021), dass die Symbolisierungsfähigkeit ein wesentlicher Motor der Sprachentwicklung ist. Bezogen auf die ToM zeigte sich eine deutliche Evidenz dafür, dass diese ein symbolisches Verständnis voraussetzt, welches ebenso die Sprachentwicklung, das Fantasienspiel und das Verstehen von Repräsentationen unterstützt und erst mit etwa vier Jahren auftritt (ebd.).

6.1.3 Erkenntnisse und Interpretation zum INVO–Modell

In diesem Kapitel geht die Verfasserin auf die Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Texten bezüglich der individuellen Voraussetzungen für ein gelingendes Lernen ein. Das generierte Wissen erscheint der Autorin ebenfalls entscheidend für die Begleitung und Unterstützung der SuS für einen optimalen Start in die erste Regelklasse. Die einzelnen Abschnitte werden zum Teil kurzgehalten.

Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

Es ist empirisch gut nachgewiesen, dass domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten, insbesondere exekutive Funktionen wie **Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit**, eine wichtige Rolle für den

Schulerfolg spielen. Auch grafomotorische Fähigkeiten, die bereits im Vorschulalter entwickelt werden, stehen im Zusammenhang mit dem schulischen Erfolg. Sie erforschen in ihrem Beitrag, ob die domänenübergreifenden Vorläuferfähigkeiten, insbesondere das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit nicht nur den weiteren Schulerfolg, sondern auch das **Lern- und Arbeitsverhalten** von Grundschulkindern vorhersagen können (Kastner-Koller et al., 2023). Wie im Kapitel 6.1.2 beschrieben, kommt es zur Automatisierung der motorischen und kognitiven Fähigkeiten, wenn diese ausreichend geübt werden. Dies erleichtert den Erwerb komplexerer Fähigkeiten, da dadurch weniger **Aufmerksamkeitsressourcen** benötigt werden. Diese Ergebnisse zeigen auf, dass motorische und kognitive Lern- und Fördersequenzen im Kindergarten durch die KLP und SHP nicht nur Einfluss auf den Schulerfolg aufweisen, sondern diese Kinder ein deutlich besseres Lern- und Arbeitsverhalten für den Start in der ersten Regelklasse zeigen (ebd.).

«Je besser sich das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeit und die Grafomotorik über die Kindergartenjahre entwickelt haben, umso besser kommen Kinder mit schulischen Lernanforderungen zurecht» (Kastner-Koller et al., 2023, S. 124).

Schülerinnen und Schüler, die diese Fähigkeiten im Kindergarten gut entwickeln, bewältigen schulische Anforderungen besser. Sie können Aufgaben fokussiert bearbeiten und relevante Informationen im **Arbeitsgedächtnis** behalten. Daher wäre es wichtig, diese Fähigkeiten zur Früherkennung von Lernschwierigkeiten zu nutzen und sie stärker in Bildungsplänen und der Schuleingangsphase zu berücksichtigen (Kastner-Koller et al., 2023).

Vorwissen und Sprache

Kulturelle Hintergründe und der SÖS, welches ein Kindergartenkind mitbringt, haben einen grossen Stellenwert bezüglich **Vorwissen** und sprachlicher Ausdrucksweise. Zudem stellen die gesprochene **Sprache** sowie das **Sprachverständnis** wichtige Faktoren für weitere schulische Anforderungen dar. Die phonologische Bewusstheit bezeichnet die Sensibilität für die Lautstruktur einer Sprache und den routinierten Zugang zu den Klängen, beziehungsweise Phonemen der gesprochenen Sprache. Dazu gehören Fähigkeiten wie die Lautanalyse und -synthese, das Erkennen von Reimen und das silbenhafte Segmentieren.

Das phonetische Rekodieren im Arbeitsgedächtnis bezieht sich auf die Fähigkeit, Laut- und Klanginformationen innerhalb der begrenzten Kapazitäten der phonologischen Schleife vorübergehend zu speichern und für die verbale Informationsverarbeitung zu nutzen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Funktionstüchtigkeit des phonologischen Arbeitsgedächtnisses, der zentralen Exekutive und in geringerem Masse, des visuell-räumlichen Notizblocks entscheidend für den erfolgreichen Spracherwerb sind (Hasselhorn & Gold, 2022).

«Domänenübergreifend stehen das verbale Arbeitsgedächtnis, selbstregulatorische Prozesse, Aufmerksamkeit und grafomotorische Fähigkeiten in Zusammenhang mit späteren schulischen Leistungen» (Michel, Molitor & Schneider, 2018; Schneider & Hasselhorn in Kastner-Koller et al., 2023, S. 116).

Bei Lernenden mit geringem Vorwissen werden weniger detaillierte, schematische Bilder günstiger sein als detaillierte Bilder. Ebenso wird in geeigneten Förderprogrammen das aktive Zuhören trainiert, indem auf inhaltliche lautliche und rhetorische Merkmale der gesprochenen Sprache eingegangen wird (Hasselhorn & Gold, 2022).

Motivation und Selbstkonzept

Hauser (2021) betont, dass zentrale Aspekte der elterlichen Unterstützung beim Spielen - wie Zeit, vielfältige Anregungen, sprachliche Qualität und das Niveau der Erwartungen - die **intrinsische Motivation** der Kinder fördern. Diese Faktoren tragen entscheidend dazu bei, dass Kinder lernen, sich selbst herauszufordern und mit Misserfolgen umzugehen, indem sie ein inneres Interesse und Engagement entwickeln (ebd.).

Wie auch Jenni (2021) schreibt, entwickelt sich das Selbstkonzept aus dem Ichbewusstsein und der Selbstwahrnehmung heraus. Es zeigt sich, dass eine Berücksichtigung des individuellen Entwicklungs- und Lernstandes für die Auswirkung des Selbstkonzeptes und Selbstwertgefühls eines Kindes für seine tatsächliche Leistung entscheidend und zielführend sind (ebd.).

«Die Ergebnisse zeigen, dass sich geometrisches und räumliches Vorstellungsvermögen der Kinder, die durch eine Geschichte zum Bauen angeregt wurden, besser entwickeln. Die Autoren vermuten, dass die besseren Ergebnisse durch erhöhte motivationale Anregung im sinnvollen Kontext der Geschichte erreicht werden» (Leuchter, 2013, S. 578).

Strategien und Metakognition

Kognitive Trainings sind individualisierte, ergänzende Massnahmen, welche grundlegende kognitive Fähigkeiten und Funktionen nachhaltig verbessern sollen. Erfolgreiches Lernen hängt von den individuellen Voraussetzungen ab. Besonders wirksam sind diese Trainings, wenn sie auch **metakognitive Fertigkeiten** und die Selbstregulation fördern. Metakognition bezieht sich auf das Wissen und die Kontrolle über die eigenen Lernprozesse, was für effektives Lernen entscheidend ist (Hasselhorn & Gold, 2022).

Kübler et al. (2020) zeigen aus lernpsychologische Befunde auf, dass vollkommen offene Lernsettings oft zu ungünstigen Lernergebnissen führen. Diese Beobachtung ist darauf zurückzuführen, dass Kinder in solchen Situationen häufig über begrenzte **metakognitive Fähigkeiten** verfügen und ihr Arbeitsgedächtnis noch nicht ausreichend entwickelt ist. In offenen Lernumgebungen kann es für Kinder schwierig sein, ihre eigenen Lernstrategien zu steuern und den Überblick über komplexe Aufgaben zu behalten (ebd.). Alfieri et al. (2011, in Kübler et al. 2020), bestätigen, dass strukturierte und gezielte Lernansätze oft bessere Ergebnisse liefern, da sie den Kindern helfen, ihre Ressourcen effektiver zu nutzen und die geforderten Lerninhalte besser zu verarbeiten (ebd.).

«Auch wird nachgewiesen, dass Lehrpersonen und Erzieherinnen den Kindern ermöglichen, Strategien zur Selbststeuerung zu entwickeln, indem sie Planung, Umsetzung und Reflexion des Spiels empathisch begleiten» (Bronson, 2000 in Leuchter, 2013).

Daher scheint ein gewisses Mass an Struktur und Anleitung daher wichtig, um den Lernprozess der Kinder zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten optimal zu entfalten. Lernschwächere SuS benötigen eine anleitungsorientierte, strukturierte und kleinschrittige Unterrichtsform mit vielen Übungsphasen und sofortigem Feedback (Hasselhorn & Gold, 2022). Abschliessend scheint der Verfasserin dieses Zitat von Hauser (2021) aussagekräftig und klar zu sein um unsere Verantwortung als KLP und SHP im Kindergarten bewusst zu machen.

«Wirksame Frühpädagoginnen und Frühpädagogen führen Kinder im Vergleich zu weniger professionellen zu einem Vorsprung von etwa einem Jahr, Frühpädagoginnen und Lehrpersonen der Unterstufe haben zwar weniger Einfluss als Eltern, sind aber die wirksamsten Repräsentanten des Bildungssystems» (Hauser, 2021, S. 54).

6. 2 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend werden die Fragestellungen diskutiert und interpretiert. Die Unterfragen werden teilweise zur besseren Übersicht zusammengefasst und beantwortet.

6.2.1 Beantwortung der Unterfrage 1

Was sind förderliche Faktoren für ein gelingendes Spiel?
--

Durch die wissenschaftliche Erarbeitung des Spiels und deren Spielformen, der kindlichen Entwicklung von Kindergartenkindern von vier bis acht Jahren wurde ein professionelles Wissen aufgebaut.

Grundlegend für ein gelingendes Spiel ist ein **sicheres und vertrautes Setting**. Zudem benötigen Kinder eine liebevolle und wertschätzende Beziehung zur KLP/SHP. Diese zwei Faktoren scheinen der Autorin grundlegend zu sein, um ein spassvolles und lehrreiches Spiel zu begleiten.

Hauser (2021) erklärt, dass sich das Spiel eines Kindes zunächst ausgehend vom eigenen Körper entwickelt und zunehmend das soziale und materielle Umfeld miteinbezieht. Wiederholte Handlungen erleichtern im Spiel das Erlernen und Verbessern von Fertigkeiten. So ist der Drang zur **Wiederholung** von Verhaltensweisen ebenfalls entscheidend für das Spiel und erleichtert den Kindern das Erlernen von Kompetenzen für das spätere Erwachsenenleben. Zudem verhilft das Spiel zu einem ausgeglicheneren Kinderleben und fördert dadurch die psychische Gesundheit (ebd.).

Die Gestaltung der **Spielumgebung** und der **Spielbegleitung** sollte in die Grob- und Feinplanung von Spiel- und Lerninterventionen integriert werden. Dies umfasst die Schaffung einer ansprechenden, sicheren und abwechslungsreichen Umgebung mit **verschiedenen Spielfeldern**, die unterschiedliche Aktivitäten fördern. **Vielfältige, altersgerechte Materialien** sind notwendig, um kreatives Spiel und exploratives Lernen zu unterstützen. Eine angemessene **zeitliche Planung** sollte sowohl freies Spiel als auch geleitete Aktivitäten und Pausen berücksichtigen. Die **Spielbegleitung** durch pädagogisches Personal ist entscheidend, um die Kinder aktiv anzuregen, zu beobachten und gezielte Impulse zu geben, ohne das Spiel zu dominieren.

Zudem ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder zu berücksichtigen und die **soziale Interaktion** zu fördern, etwa durch Gruppenspiele. Geplante **Reflexionszeiten** über die Spiel- und Lernerfahrungen helfen den Kindern, ihre Erlebnisse zu verarbeiten und zu verstehen (Hauser, 2021; Heimlich, 2023).

6.2.2 Beantwortung der Unterfrage 2

Inwiefern können individuelle Spiel- und Lerninterventionen im Kindergarten gestaltet und dadurch die entwicklungspsychologischen Aspekte der kindlichen Entwicklung beeinflusst werden?

Burghardt (2011) definiert wie im Kapitel 4.1.2 erwähnt, fünf Merkmale des Spiels. Für die Entwicklung von individuellem Spiel- und Lerninterventionen sollten Kenntnisse über das Spiel, das Spiel im Kindergartenalter sowie entwicklungspsychologische Aspekte der kindlichen Entwicklung bestehen. Einerseits ist das beiläufige, selbstaktive und entdeckende Lernen für Kinder der Altersstufe vier bis acht hochrelevant. Andererseits wird von Lieger und Weidinger (2021) betont, dass das Spiel als Lernform parallel zur Entwicklung der Kinder verläuft und eng mit **positiven Emotionen** verbunden ist. Mit dem Alter verändert sich das beiläufige Lernen schrittweise hin zu einem bewussten Lernen. Im Kindergarten werden zwei zentrale Unterrichtsbausteine unterschieden: **die geführte und die freie Spielsequenz**. Elementarpädagogen gestalten die spielpädagogischen Handlungsfelder so, dass sie das kindliche Spiel ermöglichen, anregen und unterstützen. Dabei ist es entscheidend, den spontanen und fantasievollen Charakter des Spiels zu bewahren (ebd.).

Besonders im Kindergarten sollte das Spielen aktiv gelehrt und erlernt werden. Dies beinhaltet, dass die pädagogischen Interventionen einen zentralen Stellenwert erhalten sollten. So werden freie Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der KLP/SHP dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht (Einsiedler, 1999).

Zudem ist für die integrierte Förderung im Kindergartenalltag entscheidend, dass pädagogische Fachkräfte die hohe Variabilität der kindlichen Entwicklung beobachten und erkennen. Jedes Kind ist einzigartig und bringt unterschiedliche Stärken und Schwächen mit (Jenni, 2021). Nach wie vor zeigt der SÖS Unterschiede bezüglich dem kindlichen Entwicklungsstand. Daher sollten KLP und SHP in der Kindergartenstufe besonders aufmerksam sein, um diese Kinder frühzeitig zu identifizieren und gezielte Fördermassnahmen einzuleiten. Es ist wichtig zu erkennen, dass sowohl genetische Faktoren als auch Umweltbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale die Entwicklung beeinflussen und sich gegenseitig bedingen. Dieses Verständnis ist hilfreich für die Planung und Umsetzung von Förderangeboten im Kindergarten (Siegler et al., 2021).

Höhl und Weigelt (2015) betonen, dass Förderangebote besonders wirksam sind, wenn sie frühzeitig und von hoher Qualität durchgeführt werden. Dies erfordert geschulte Fachkräfte, insbesondere durch schulischen Heilpädagog*innen, die in der Lage sind, gezielte Interventionen umzusetzen. Die positive Auswirkung dieser Förderungen ist insbesondere bei Kindern aus benachteiligten Familien evident, da diese gezielte Förderung die Bildungschancen deutlich verbessern kann (Kasten, 2014).

6.2.3 Beantwortung der Unterfrage 3 und 4

- Welchen Einfluss haben familiäre Hintergründe auf das Spielverhalten der einzelnen Kinder?
- Wie kann die KLP und SHP das individuelle Umfeld gelingend begleiten und Anregungen für individuelle Lernvoraussetzungen gestalten?

Eine zentrale Erkenntnis der Überlegungen durch Hauser (2012) ist, dass ein anregendes familiäres Umfeld, beispielsweise durch Vorlesen oder gemeinsames Zählen im Alltag, entscheidend zur Förderung sozial-emotionaler und kognitiver Fähigkeiten beiträgt. Diese familiären Aktivitäten können die negativen Effekte eines Migrationshintergrunds und eines niedrigen sozioökonomischen Status deutlich abschwächen.

Darüber hinaus zeigt sich, dass wesentliche Aspekte der elterlichen Unterstützung beim Spielen, wie die Bereitstellung von Zeit, vielfältigen Anregungen, hoher sprachlicher Qualität und klaren Erwartungen, zur Entwicklung einer intrinsischen Motivation beitragen. Diese Motivation befähigt Kinder, sich selbst herauszufordern und konstruktiv mit Misserfolgen umzugehen (ebd.)

In der Freispielphase nutzen Kinder ihre Zeit oft nicht ertragreich und wenden sich wenig herausfordernden Tätigkeiten zu. Dies ist besonders bedeutsam für bildungsferne Kinder, da es negative Auswirkungen auf die Entwicklung ihres Wortschatzes, ihrer kognitiven Kompetenzen und ihrer Aufmerksamkeit hat. Kinder mit weniger entwickelter Selbstregulation sind dabei besonders benachteiligt. Daher benötigen sie Unterstützung beim Aufbau ihrer Selbstregulation, die sich nicht von selbst entwickelt. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, ihre Impulse zu kontrollieren, zu teilen und geduldig zu warten. Dafür brauchen sie eine liebevolle, erklärende und konsequente Erziehung sowie verlässliche Erwachsene an ihrer Seite (Kübler et al., 2020).

Daraus ergibt sich für die schulische Heilpädagog*innen die wichtige Aufgabe, Klassenlehrpersonen und Eltern in diesen Prozessen bestmöglich miteinzubeziehen und zu unterstützen. Durch gezielte Informationen und praktische Tipps gilt es Familien dabei zu helfen, ein kreatives und unterstützendes Spielumfeld zu schaffen. Dabei kann das zur Verfügung stellen von Büchern, Lernbüchern mit Hörstift oder auch verschiedene Spielideen und Regelspiele dabei hilfreich sein. Dies fördert nicht nur die individuelle Entwicklung des Kindes, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule, was letztlich zu einem besseren Schulerfolg führen kann.

6.2.4 Beantwortung der Unterfrage 5

Was bedeuten diese Erkenntnisse im Hinblick auf das bewusste Lernen für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf?

Bewusstes Lernen hängt von einer Reihe individueller Voraussetzungen ab. Zu diesen zählen die Funktionstüchtigkeit kognitiver Prozesse wie selektive Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis sowie

kognitive und metakognitive Strategien. Ebenfalls sind ein umfangreiches Vorwissen, die Verknüpfung von Lerninhalten und motivationale und volitionale Merkmale entscheidend. Erfolgsoversicht und Misserfolgsängstlichkeit, sowie Attributionen für Erfolg und Misserfolg, beeinflussen zusätzlich die Lernleistung. Werden aus Wünschen Absichten, verändert sich der Bewusstseinszustand hin zu einer volitionalen Orientierung, welche die Zielverfolgung unterstützt. Emotionen spielen eine wesentliche Rolle beim Lernen, indem sie die Aktivierung kognitiver und motivationaler Mechanismen beeinflussen und somit die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von Lernabsichten erhöhen (Hasselhorn & Gold, 2022).

Bezogen auf die Kindergartenkinder wird das Spiel als Lern- und Entwicklungsmotor für das Kind betrachtet. Zudem ist ein zentraler Aspekt der frühkindlichen Förderung die Entwicklung sozio-emotionaler Fähigkeiten. Da sich der Kontakt zu Gleichaltrigen im Kindergartenalter verstärkt und die SuS das Spielverhalten mehr und mehr aufeinander abstimmen, ist die Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen entscheidend (Ehm et al., 2017). Sozial-emotionales Lernen (SEL) hat nicht nur positive Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung eines Kindes, sondern beeinflusst auch direkt die Lernmotivation und den schulischen Erfolg (ebd.).

Insbesondere SuS mit besonderem Förderbedarf zeigen durch eine frühe Förderung ihrer emotionalen Fähigkeiten signifikante Fortschritte. Die gezielte Förderung von Emotionsregulation und Empathie ist dabei von zentraler Bedeutung. (Kasten, 2014). Die Selbstregulation umfasst soziale, emotionale und motivationale Kompetenzen und bezeichnet die Fähigkeit, das eigene Verhalten und Erleben durch die Abstimmung persönlicher Ziele mit den situativen Bedingungen angemessen zu steuern (Stellungnahme Sozialisation 2014, S. 62 in Hauser 2021). So ermöglicht eine gut entwickelte Selbstregulation positive Sozialbeziehungen, die Bewältigung von Leistungsanforderungen sowie das konsequente Verfolgen von kurz- und langfristigen Zielen.

Neben speziellen Interventionen kann SEL auch durch alltägliche Aktivitäten wie Rollenspiele, Gruppenspiele und das Vorlesen von Bilderbüchern gefördert werden. In diesem Kontext kommt den Lehrpersonen und SHPs eine besondere Vorbildfunktion zu. So stehen hier die Spielgestaltung und Spielbegleitung im Fokus. Durch prosoziales Verhalten, wie beispielsweise Unterstützung beim Aufräumen, können sie die Kinder in ihrer Entwicklung effektiv unterstützen. Die Kinder müssen die Chance haben, die nächste Zone der proximalen Entwicklung zu erreichen, ohne unter- oder überfordert zu sein. Sehr empfehlenswert sind Experimente, bei welchem die SuS als eigenständige Lernende, Erfahrungen im aktuellen Entwicklungsbereich machen und darüber nachdenken und sprechen können (Kasten, 2014).

6.2.5 Beantwortung der Hauptfrage

Inwiefern unterstützt das Spiel im Kindergarten die individuellen Lernvoraussetzungen für einen optimalen Start in die erste Regelklasse?

Das Spiel nimmt einen wichtigen Stellenwert ein, damit sich ein Kind im Kindergarten entwickeln und entfalten kann.

Wie in Kapitel 4.3.4 erwähnt, erkannten Pädagogen und Kinderpsychologen lange Zeit nicht, dass die Grundlagen für spätere schulische Entwicklungen in den zentralen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Mathematik bereits im Vorschulalter gelegt werden. Relevante Vorläuferfertigkeiten werden somit im Kindergartenalter erworben und sollten daher auch gezielt gefördert werden (Schneider & Niklas, 2017). Diese Vorläuferfertigkeiten lassen sich wie schon erwähnt in drei zentrale Komponenten unterteilen:

- **Phonologische Bewusstheit**
- **Kapazität des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses**
- **Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung** (Schneider & Niklas, 2017, S. 30)

Die Umsetzung der Förderung von Vorläuferfertigkeiten kann im Kindergarten durch verschiedene spielerische Ansätze und gezielte Aktivitäten erfolgen, bezogen auf die phonologische Bewusstheit, das sprachliche Arbeitsgedächtnis und der Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung. (Hasselhorn & Gold, 2022).

Das Spiel im Kindergarten ist somit von grosser Bedeutung, da die Entwicklung der Kinder durch spielerische Aktivitäten gefördert wird. Laut Hasselhorn und Gold (2022) können Kinder lernen, ihr Lernverhalten gezielt zu planen und passende Lernstrategien an unterschiedliche Aufgaben anzupassen. Spiele motivieren sie dazu, neue Strategien regelmässig anzuwenden, was zu einer Automatisierung der Lernprozesse führt. Darüber hinaus bieten Spiele Möglichkeiten zur Selbstreflexion, indem Kinder ihre Fortschritte beobachten und aus Erfahrungen lernen. Das Spielen erweitert zudem das Weltwissen und stärkt das Kurzzeitgedächtnis, während Erfolge im Spiel das Selbstvertrauen der Kinder fördern. Durch das Spiel im Kindergarten werden wertvolle Gelegenheiten geschaffen, sodass Kinder ihre individuellen Lernvoraussetzungen spielerisch entwickeln und stärken können, was ihnen einen optimalen Start in die erste Klasse ermöglicht (ebd.).

Auch das spielpädagogische Konzept nach Partecke (2014), siehe Kapitel 4.3.3 basiert auf drei zentralen Prinzipien, die auf aktuellen Erkenntnissen der Lernforschung beruhen. Erstens lernen Kinder durch das Spiel und die Freude an ihrem eigenen Tun, was entscheidend für ihre **Motivation und Lernbereitschaft** ist. Zweitens benötigen Kinder vielfältige und ständig neue Anregungen, welche ihre **Kreativität und ihr Interesse** fördern. Drittens ist es wichtig, dass Kinder Gelegenheiten erhalten, Erfahrungen oder Tätigkeiten selbstständig zu wiederholen, da dies das **Gedächtnis** unterstützt und das Gelernte festigt. Diese Prinzipien basieren auf aktuellen Lernforschungserkenntnissen. Durch gezielte „Spielprojekte“ und die aktive Unterstützung von Fachkräften werden optimale Lernumgebungen geschaffen, die das Lernen nachhaltig fördern (ebd.).

6.3 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz

Die individuellen Voraussetzungen für Kindergartenkinder entwickeln sich sehr heterogen. Somit haben nicht alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung. Zudem wurde in dieser Arbeit aufgezeigt, dass eine gezielte und professionelle Förderung auf der Kindergartenstufe durch das Spiel, die Entwicklung der Kinder unterstützt und so schulische Heilpädagog*innen ein Stück zur Chancengerechtigkeit beitragen können.

Ebenfalls wurde betont, dass eine optimale Förderung gewisse Grundkenntnisse voraussetzen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Spiel, den entwicklungspsychologischen Aspekten der kindlichen Entwicklung von Kindergartenkindern sowie den individuellen Lernvoraussetzungen (INVO-Modell) von Hasselhorn und Gold (2022) konnte die Verfasserin viel neues Wissen aufbauen. Durch diese neuen Erkenntnisse kann die Spielbegleitung und -förderung individuell und gezielter auf die SuS angepasst werden. Zudem können gezielte Fördermassnahmen bezüglich der individuellen Voraussetzungen für ein gelingendes Lernen gestaltet werden. Der Autorin wurde mit dieser Arbeit ebenfalls bewusst, dass der heilpädagogische Blick gezielt in die Begleitung und Unterstützung der Kinder und deren Eltern sowie in den Austausch mit den neuen Klassenlehrpersonen einfließen sollte, um einen gewinnbringenden Übergang in die erste Regelklasse für möglichst alle Kinder zu ermöglichen. Somit sind die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit relevant für das heilpädagogische Feld.

Kinder benötigen für einen erfolgreichen Übergang grundlegende Kompetenzen in den Bereichen Soziales, Fein- und Grobmotorik, Anpassungsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Frustrationstoleranz. Daher ist eine systematische Darstellung der Bedeutung von Übergängen sowie der Rolle von Kindergärten, familienergänzender Betreuung und Eltern von grosser Wichtigkeit (Stamm, 2015).

6.4 Evaluation des Forschungsvorgehens

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) erwies sich als besonders geeignet für diese Literaturarbeit. Zu Beginn wurden eine zentrale Fragestellung und dazu passende Unterfragen formuliert. Im Anschluss folgte eine systematische Literaturrecherche, wobei der Fokus auf relevanter Literatur der letzten 11 Jahre lag. Der Schwerpunkt der Reviews wurde auf das Spiel gelegt. Der gesamte Prozess war klar und transparent strukturiert. Die Kategorien und Unterkategorien wurden definiert und mit Farben gekennzeichnet.

Anschliessend wurden die Strukturierungsdimensionen auf Basis der erwähnten Fachliteratur entwickelt und die zugehörigen Kategorien und Unterkategorien farblich gekennzeichnet. Diese sind deduktiv und wurden im Verlauf der Arbeit je nach Erkenntnis wie beschrieben angepasst. Durch die Farbmarkierungen konnte eine klare Gliederung der Quellen erreicht werden, was sowohl die Literatursichtung als auch das Verfassen der Arbeit erleichterte. Die Auswahl der Textstellen folgte festgelegten Regeln, die sich an die Fragestellung und das Material anlehnten. Da verschiedene Datenquellen und theoretische Ansätze einbezogen wurden, ermöglichte die Analyse ein tiefgehendes Verständnis des Themas.

6.4.1 Evaluation der ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Zur Überprüfung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurden drei Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2008) ausgewählt. Durch dieses Verfahren können die Ergebnisse dieser Arbeit überprüft und blinde Flecken vermieden werden. Nachfolgend werden diese drei Kriterien evaluiert.

Verfahrensdokumentation

Der Ablauf dieser Arbeit sowie das gewählte Verfahren zur Ergebniserhebung sind umfassend dokumentiert. Der Forschungsprozess ist nachvollziehbar und belegt. Zudem fand eine intensive Auseinandersetzung mit den Grundlagen des behandelten Themenbereichs statt.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die vorliegende Literaturliteratur ist mit präzisen Quellen untermauert, wodurch der Interpretationsspielraum minimal gehalten wurde. Im Theorieteil sind keine eigenen Interpretationen zu finden. Im Diskussionsteil sowie bei der Beantwortung der Fragestellungen werden Argumente begründet und umfassend belegt.

Regelgeleitetheit

Das Vorgehen in dieser Arbeit wurde dokumentiert und die festgelegten Regeln wurden eingehalten. Die Kategorien und Unterkategorien wurden teilweise angepasst, was jedoch klar beschrieben und festgelegt wurde. Im Kodierleitfaden erfolgte im ersten Schritt die Kategorisierung und Auswertung der Ergebnisse in die Kategorien und Unterkategorien. Im zweiten Schritt wurde im Diskussionsteil auf die Theorie verwiesen und entsprechend den Fragestellungen interpretiert. Bei Änderungen im Vorgehen wurde auf ein systematisches Verfahren geachtet.

7. EMPFEHLUNGEN FÜR DEN KINDERGARTEN

Im Kapitel 7 werden Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung nochmals kurz herausgearbeitet und in Empfehlungen für die Kindergartenstufe abgeleitet. Es werden einige passende Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für einen gelingenden Übergang in die erste Regelklasse vorgestellt. Dabei möchte die Verfasserin betonen, dass sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Empfehlungen erhebt.

7.1 Spiel

Wie in dieser Arbeit mehrmals erwähnt, ist ein **entspanntes Lern- und Spielklima**, in dem sich die SuS sicher fühlen, entscheidend. Zudem fördert Freude und Respekt in der Lernumgebung eine positive Lernatmosphäre, die mindestens genauso bedeutend wie die intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS ist. Eine positive Lernatmosphäre löst positive **Emotionen** aus. Anregende und vielfältige Handlungsräume sollten geschaffen werden und den individuellen Fähigkeiten der Schüler*innen angepasst sein. Wie auch **Spielvarianten und -wiederholungen** machen einen wichtigen Teil im kindlichen Tun aus. Die Wichtigkeit der **sprachlichen Begleitung und Unterstützung** während dem Spiel wurde in dieser Arbeit immer wieder betont. Die Verfasserin dieser Arbeit wird im Kapitel 7.2 vertieft auf die sprachliche Unterstützung eingehen.

Hechler (2018 in Hövel et al., 2024) hebt fünf zentrale emotionale und soziale Kompetenzen hervor, die Lehrpersonen für eine **erfolgreiche Beziehungsgestaltung** zu Kindern mitbringen sollten:

1. **Präsenz und Akzeptanz:** Eine gute Lehrperson tritt in Kontakt mit den Kindern und reagiert angemessen auf ihre nonverbalen Signale.
2. **Emotionale Wahrnehmung und Empathie:** Sie nimmt die Gefühle der Kinder wahr, spiegelt sie und zeigt ein gewisses Mass an Einfühlungsvermögen.
3. **Verlässlichkeit und Fürsorge:** Die Lehrperson ist eine konstante, vertrauenswürdige Figur, die den Kontakt zu den Kindern auch in schwierigen Situationen aufrechterhält.
4. **Anerkennung und Herausforderung:** Sie anerkennt das Kind und traut ihm zu, in einem angemessenen Rahmen Verantwortung zu übernehmen.
5. **Gelassenheit und Humor:** Die Lehrperson begegnet der Entwicklung der Kinder mit Ruhe und einer humorvollen Haltung (ebd.).

In der **Spiel-Didaktik** stellen Bürgi und Amberg (2023) den Selbstbildungsansatz und den ko-konstruktiven Ansatz vor. Der Lehrplan 21 für Zyklus 1 reflektiert beide Traditionen und beschreibt die **Selbstbildung als frühe Bildung. Der Selbstbildungsansatz** betont die eigenständige Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt und seine Eigenaktivität im Lernprozess. Die **Schulbildung wird als ko-konstruktiver Ansatz** vorgestellt. Der **ko-konstruktive Ansatz**, basierend auf Vygotski's Theorie, fokussiert auf Lernen durch Interaktion und gemeinsame Wissenskonstruktion. Interaktion ist besonders bei Aufgaben wichtig, die das Kind auf das nächste Entwicklungsniveau heben, wie gemeinsames Entdecken oder Verhandeln.

Jüngere Kinder profitieren von realistischen, strukturierten Spielmaterialien, die Rollenspiele fördern, während ältere Kinder mit abstrakten Materialien kreativere und variantenreichere Spiele entwickeln. Spielerisches Lernen ist in der frühen Kindheit fest verankert und genauso wichtig ist die Förderung spielpädagogischer Kompetenzen bei Lehrpersonen für die Schuleingangsstufe. Im ko-konstruktiven Lernverständnis gewinnt die Spielbegleitung somit eine besondere Bedeutung (ebd.).

Wichtig ist, dass jüngere Kinder in den Lernumgebungen der Familie und des Kindergartens spielerisch gefördert werden, ohne schulische Inhalte vorwegzunehmen. Das implizite Lernen in alltäglichen Interaktionen stärkt kognitive Kompetenzen. Besonders Kinder mit **besonderem Förderbedarf** profitieren von einer gezielten Unterstützung im Kindergarten (Schneider & Niklas, 2017).

Die schulische Heilpädagogik kann schon beim Tageseinstieg gemeinsam mit der Lehrperson einen Anfangsunterricht so gestalten und konzipieren, welcher den Bedürfnissen aller Kinder entgegenkommt. Planung und Durchführung von Spielprojekten sind zudem zielführend und gewinnbringend.

Liegner und Weidinger (2021) gelingt es in ihrem Handbuch **«Spielen plus»** für Kindergarten, Schule und Betreuung vielfältige Möglichkeiten und sinnvolle Spielsituationen zu schaffen und so Kinder in der Aneignung ihrer Welt, ihrer Kompetenzen und ihres Wissens zu unterstützen. Ein offenes Setting von Spielprojekten ermöglicht eine natürliche Differenzierung und bietet einen gemeinsamen Gestaltungsfreiraum. Durch die projektartige und ganzheitliche Herangehensweise entsteht gleichzeitig eine Verbindung zwischen Entwicklungsorientierung und Fachorientierung, was eine umfassende Förderung der Kinder unterstützt.

Abbildung 8: Didaktischer Aufbau von Spielprojekten in 4 Phasen (Elementarbildung PHZH, 2020)

In der *Anlaufphase*, eine eher unruhige Phase, orientieren sich die Kinder und wählen ihren Spielort und die Spielgemeinschaft aus. Das Organisatorische steht im Vordergrund. Die *Spielphase* dient den langen ausdauernden Aktivitäten, in denen die Kinder an verschiedenen Spielorten spielen. Spieldynamisch finden Wechsel von Spielformen, Materialien, Spielorten und Sozialformen statt. In der *Aufräumphase* steigt das Aktivitätsniveau durch ein verstärktes Bemühen Begonnenes abzuschliessen oder durch ein gemeinsames Aufräumen. Dabei kommt es oft zu lebhaften Kommunikationen.

In der *Reflexionsphase* werden Erfahrungen und Gefühle mit den KLP/SHP reflektiert. Dabei können Verbesserungsmöglichkeiten und neue Ideen formuliert werden. Diese Phase fördert den Bezug zu der eigenen Lern- und Arbeitsstrategie sowie zur sprachlichen Begleitung der Spielinhalte (ebd.).

Die oben aufgeführten Inputs zeigen einmal mehr die Wichtigkeit auf, das Spiel im Kindergarten bewusst zu initiieren, zu begleiten und zu fördern. Sich dieser Verantwortung und Begleitung von Spieltätigkeit als Fachperson bewusst zu sein, scheint mir entscheidend.

7.2 Entwicklungspsychologische Aspekte

Kinder lernen besonders durch Nachahmung, wodurch Lehrpersonen eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen. Spiegelneuronen im prämotorischen Kortex des Gehirns spiegeln, das beobachtete Verhalten wider und beeinflussen so das Verhalten der Lernenden. Dies zeigt auf, dass nicht nur das Modellernen, sondern auch ein offenes und präsenteres Auftreten der KLP/SHP eine unterstützende Komponente hat (Jenni, 2021). Dies ist eine wichtige Erkenntnis im Wissen um das eigene Auftreten und der professionellen Haltung (siehe auch im Kapitel 7.1. erfolgreiche Beziehungsfertigkeit von Hechler (2018 in Hövel et al., 2024)).

Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die Gehirnleistung und sollte daher in den Unterricht integriert werden (Haug-Schnabel & Bense, 2017). Neben **grobmotorischen Bewegungsabläufen** kommt auch der Feinmotorik, insbesondere der Grafomotorik ein besonderer Stellenwert zu verleihen. So wirken sich automatisierte grafomotorische Fertigkeiten positiv auf die Selbständigkeit bei Alltagsfertigkeiten wie dem An- und Ausziehen, dem Schuhe-binden etc. sowie der Kapazitätssteigerung der selektiven Aufmerksamkeit aus. Neben grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufen wurde in dieser Arbeit mehrmals auf die Wichtigkeit der **sozio-emotionalen Kompetenzen** der Kinder hingewiesen.

Zur Förderung **des Emotionswissens** werden Spiele empfohlen, die Materialien wie einen **Gefühlswürfel**, eine **Gefühlsuhr** oder **Gefühlskärtchen** nutzen, um die emotionalen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern. Fachpersonen sollten sich bewusst sein, dass auch ruhige und introvertierte Kinder in der Emotionsregulation Unterstützung benötigen. Der Umgang mit negativen Emotionen kann auch schüchterne und brave Kinder verunsichern, weshalb sie ebenfalls Hilfe beim Erlernen dieser Fähigkeiten brauchen (Kasten, 2014). Hier gibt es auch passende Kinderbücher wie z.B. «Ein Dino zeigt Gefühle» von Manske & Löffel (2018) oder «das Farbenmonster» Buch und Spiel von Anna Lienas (2020).

„Das Hauptziel einer erfolgreichen Entwicklungsförderung ist die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit durch Erfolgserlebnisse“ (Haug-Schnabel & Bense, 2017, S. 32).

Dies wird einerseits erreicht, indem die Stärken des Kindes gezielt gefördert werden. Die KLP/SHP orientieren sich an den Ressourcen des Kindes und unterstützen es dabei, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Andererseits gibt es effektive Programme, die mit der gesamten Klasse umgesetzt werden können, wodurch alle Kinder profitieren. Diese Förderung hat positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, insbesondere bei Risikokindern, die durch eine frühzeitige Stärkung emotionaler Kompetenzen deutliche Fortschritte zeigen. Anbei eine kleine Auswahl von Programmen:

- Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern (EMK-Förderprogramm von Petermann und Gust, 2016) in Petermann & Wiedebusch, 2016): Material für die spielerische Förderung der emotionalen Kompetenzen im Kindergartenalltag, 42 Spiele, für die ganze Kindergartenklasse

- Verhaltenstraining im Kindergarten von Koglin und Petermann 2013 in (Petermann & Wiedebusch, 2016): von KLP durchgeführt, 25 Einheiten à 30-40 min. über 13 Wochen, Training für emot. Kompetenzen und soz. Problemlösefertigkeiten, Rahmengeschichte und Handpuppe
- «Lubo aus dem All»: Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen, 34 Sitzungen à 40 Minuten (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013).

Gogolin und Lange (2011) zeigen **sprachförderlichen und heterogenitätssensiblen Unterricht** mit folgenden Schwerpunkten in der Begleitung auf:

1. Explizitheit durch ausdrückliche Thematisierung der Bildungssprache schon im Kindergarten einführen

- Verweis auf Unterschiede zwischen Alltags- und Bildungssprache
- Bewusste Differenzierung von Bildungs- und Fachsprache im Fachunterricht

2. Berücksichtigung sprachlicher Heterogenität

- Beachten der Bildungs- und Lernvoraussetzungen
- Einbezug des Faktors a) im Hinblick auf die Verlangsamung der Unterrichtsinteraktion und b) im Wissen um individuelle Verläufe der Sprachentwicklung
- Einbezug der Herkunftssprachen

3. Einbezug Bildungsstand und Schriftorientierung des Elternhauses

- Kooperation mit den Eltern
- Stärkung der Schriftnähe der Eltern
- Mehrsprachige Angebote

4. Sprachliche Sensibilität und Vorbildfunktion

- Konstruktives Aufgreifen von Fehlern anhand von Modellierungslernen
- Erhöhen des Redeanteils der Schülerinnen und Schüler im Unterricht
- Fächerübergreifende Sprachförderung und Sprachbewusstheit

5. Orientierung an der Situation und sozialen Interaktionen

- Kooperatives, kommunikatives Lernen
- Lernen durch «lehren»
- Strukturierung der Situation (Visualisierung, Rhythmisierung, Strukturierung und Ritualisierung)
- Sprachhandlung im Unterricht (ebd.).

«Ein kardinaler, didaktischer «Kunstfehler» dieser Jahre ist die Vereinzelung der Kinder, um vermeintlich dem Gebot der Individualisierung zu entsprechen» (Barnitzki, 2020, 13f.).

Sprachförderung sollte demzufolge alltagsintegrativ im Kindergarten oder in der Familie geschehen. Auch fördern wir im Kindergarten das **Literacy**. Dieser Begriff bezieht sich auf die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, sowie Informationen zu verstehen und anzuwenden. Es umfasst das Erkennen von Wörtern, das Verstehen von Texten, das klare schriftliche und mündliche Kommunizieren sowie die Anwendung dieser Fähigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen.

So kann die KLP/SHP eine entscheidende Rolle im Rollenspiel spielen, um Kinder zur Nutzung von Schrift anzuregen. Beispiele hierfür sind das Schreiben eines Einkaufszettels, das Ausstellen eines Rezepts oder das Notieren einer Bestellung im Restaurant (Gogolin & Lange, 2011). Diese sprachlichen Empfehlungen lassen sich in den Spielprojekten «spielen plus» von Liegner und Weidinger (2021) gut einfließen.

Als weitere Empfehlung bietet das Projekt „**Lerngelegenheiten für Kinder bis 4**“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) gute Möglichkeiten an, die frühkindliche Entwicklung, insbesondere die sprachliche Förderung, systematisch zu unterstützen. Durch dieses Projekt soll die **sprachliche Entwicklung** von Kindern möglichst frühzeitig gefördert werden, und zwar nicht nur in institutionellen Settings wie Kindertagesstätten oder Spielgruppen, sondern auch in familiären Kontexten. Besonders im Fokus stehen dabei sozial benachteiligte und fremdsprachige Kinder, deren Startchancen durch gezielte sprachliche Unterstützung verbessert werden sollen. Dies trägt dazu bei, die Bildungschancen dieser Kinder zu erhöhen und sie bestmöglich auf den weiteren Bildungsweg vorzubereiten. Die zwei- bis vierminütigen Filme sind in 13 Sprachen verfügbar, darunter die vier Schweizer Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch) sowie Albanisch, Arabisch, Englisch, Portugiesisch, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, Spanisch, Tamilisch, Tigrinya und Türkisch. Sie richten sich an Eltern, Bezugspersonen und Fachkräfte der frühkindlichen Bildung und sollen als Inspirationsquelle dienen, um alltägliche Bildungsprozesse bei kleinen Kindern zu erkennen und zu fördern. Unter folgendem Link; [Lerngelegenheiten für Kinder bis 4 \(kinder-4.ch\)](#) können alle weiteren Informationen bezogen werden (Bildungsdirektion Zürich, 2017).

Wie in dieser Arbeit erwähnt, wird von **domänenspezifischen und domänenübergreifenden** Kompetenzen gesprochen. Domänenübergreifende Kompetenzen werden unter anderem der Aufmerksamkeit, dem Arbeitsgedächtnis, der Selbstregulation sowie der kognitiven Flexibilität zugeordnet. Auf diese wird im Kapitel 7.3 näher eingegangen. Die domänenspezifischen Vorläuferfertigkeiten, auch frühe Kompetenzen genannt, beziehen sich vor allem auf Mathematik und Sprache. Für beide Bereiche gibt es eher schulnahe und instruktionale Förderprogramme. So zeigt das «Würzburger Trainingsprogramm» (Küspert & Schneider, 2000) positive Effekte für das spätere Lernen in der Sprachförderung. Auch das Lehrmittel «Hörschlau» (Rickli, 2008) wirkt sich hier positiv aus. Ähnlich verhält es sich mit den Programmen «Kommt mit ins Zahlenland» (Friedrich & Munz, 2006) und «Mengen, zählen, Zahlen» (Krajewski et al., 2008) im Bereich Mathematik. Alle diese Programme sind wirksamer als herkömmlicher Kindergartenunterricht (Hauser, 2021).

Um die mathematischen Kompetenzen zu fördern, könnte im Kindergarten eine festgelegte Sammlung von Spielen eingeführt werden, die die in der ersten Klasse erwarteten, mathematischen Fähigkeiten abdecken. An dieser Stelle gilt es auf das von der pädagogischen Hochschule St. Gallen entwickelte Projekt von Rechsteiner, K., Vogt, F., Mock, S., Schwitter, M., Stemmer, J., Bussmann, D., et al. (2014) bezüglich der **«spimaf Spiele»**, eine spielintegrierte Mathematische Frühförderung, hinzuweisen. Diese Spiele können ein angeleitetes mathematisches Lernen unterstützen.

Das Hauptziel dieses Projekt war es, die vom Projektteam entwickelten Spiele in der Praxis einzusetzen und die SuS zu mathematischem Tun anzuregen. Die ausgewählten Basisspiele bieten klare Spielregeln an (ebd.). Im Weiteren können Spielvarianten angewendet werden.

Dabei sind vorgängig oder nachfolgend Erkundungen und Vertiefungen möglich (Hess, 2016).

Sich bewusst zu sein, dass Vorläuferkompetenzen der sprachlichen sowie mathematischen frühen Kompetenzen bereits im Kindergarten eingeführt und kontinuierlich in den Primarschulunterricht oder in Spielsituationen integriert werden sollten, scheint der Verfasserin somit zentral.

7.3 Individuelle Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen

Auch in diesem Kapitel sind die zu Beginn erwähnten Grundhaltungen für eine optimale Lernatmosphäre entscheidend. Im Kapitel 7.2 wurden die domänenspezifischen Kompetenzen erwähnt und Fördermöglichkeiten formuliert. In diesem Kapitel wird auf die Wichtigkeit der **Domänenübergreifenden Kompetenzen** hingewiesen und allfällige Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Wie Kastner- Koller et al. (2023) formuliert, ist die Bedeutung domänenübergreifender Vorläuferfähigkeiten/ Kompetenzen für den Schulerfolg empirisch gut belegt. Besonders exekutive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit prognostizieren Schulleistungen ähnlich präzise wie der Intelligenzquotient (ebd.). Partecke (2014) sowie Hasselhorn und Gold (2022) weisen ebenfalls auf die Wichtigkeit dieser individuellen Voraussetzungen hin. Dabei sprechen sie insbesondere vom phonologischen Bewusstsein, der Kapazität des Arbeitsgedächtnis, der Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung sowie der Selbstregulation als entscheidende Faktoren für einen gelingenden Start in die erste Regelklasse (ebd.).

Selbstregulation bezeichnet die Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu steuern, um Ziele zu erreichen. Sie umfasst mehrere Kompetenzen. Unter anderem die Emotionsregulation, die Kontrolle über eigene Emotionen, die Impulskontrolle, welche es ermöglicht, impulsive Reaktionen zu unterdrücken, sowie die Zielverfolgung, die die Planung und Erreichung langfristiger Ziele umfasst. Darüber hinaus gehört zur Selbstregulation auch die Selbstmotivation, die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und Anstrengungen aufrechtzuerhalten (Hauser, 2021).

Das Förderprogramm "Tools of the Mind", entwickelt von Bodrova und Leong (2001, in Ehm et. al., 2017), zielt auf die Förderung selbstregulatorischer und schule relevanter Kompetenzen von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren ab. Es beinhaltet primär-präventive Massnahmen, um Fähigkeiten wie Sprache, mathematisches Verständnis und symbolisches Denken zu stärken. Selbstregulation, als wesentliche Voraussetzung für Bildungsprozesse, wird durch Übungen zu kognitiver Kontrolle gefördert. Diese betreffen Hemmung (z.B. Ablenkungen widerstehen), Arbeitsgedächtnis (Speichern und Abrufen von Informationen) und kognitive Flexibilität (Anpassung an Veränderungen). Studien zeigen, dass "Tools of the Mind" besonders die sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten sowie das induktive Denken verbessern (ebd.).

Für die Förderung der **phonologischen Bewusstheit**, dem **Arbeitsgedächtnis** sowie der **Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung** gilt es Lerngelegenheiten zu schaffen, die über ein spezifisches Fach hinausgehen und verschiedene Kompetenzen gleichzeitig ansprechen. Möglichkeiten wären:

1. **Sprachspiele und Lieder:** Durch Reim- und Lautspiele, sowie das Singen von Liedern können Kinder spielerisch an die phonologische Bewusstheit herangeführt werden. Diese Aktivitäten fördern das Erkennen von Lauten und Klängen in der Sprache.
2. **Erzähl- und Vorleserunden:** Das Vorlesen von Geschichten fördert nicht nur die Sprachentwicklung, sondern auch die Kapazität des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses. Fragen zu den Inhalten der Geschichten fördert die kognitive Aktivierung der SuS.
3. **Geleitete und offene Spielsequenzen:** Gerade im Vorschulalter fördert das Spielen in verschiedenen sozialen und kognitiven Bereichen domänenübergreifende Kompetenzen wie Kreativität, Zusammenarbeit und Problemlösung
4. **Kooperationsspiele:** diese fördern unter anderem prosoziales Verhalten, die Selbstregulation sowie die Beziehungsfähigkeit
5. **Spielprojekte:** Diese fördern durch eine projektartige und ganzheitliche Herangehensweise eine Verbindung zwischen der Entwicklungs- und Fachorientierung (Kübler et. al., 2020).

Für die Förderung des autobiografischen Gedächtnisses empfiehlt Kasten (2014), dass die Fachperson oder Bezugsperson zu einer Erzählung gezielte Fragen stellt. Die Erzählung sollte zusätzlich durch eigene Erlebnisse ergänzt werden. «Dies bezeichnet man als elaborierten Stil (lat. elaborare = etwas sorgfältig ausführen). Autobiografische Gespräche unterstützen die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenen und helfen dem Kind dabei eine eigene Identität zu entwickeln» (Kasten, 2014, S. 189).

Unter «**Scaffolding**» (= Gerüst) versteht man die Unterstützung des Lernprozesses durch die Bereitstellung einer Orientierungshilfe u. a. in Form von Anleitungen und Denkanstößen. So erhalten Kinder im „Scaffolding“ gezielte Hilfestellungen, um alltägliche Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Sobald das Kind die Aufgabe beherrscht, wird diese Unterstützung schrittweise zurückgenommen, bis es die Aufgabe eigenständig meistern kann (Bodrova/Leong, 2007 in Kubesch, 2016). Der Pädagoge begleitet den Entwicklungsprozess aktiv und setzt die Hilfestellungen gezielt ein. Sobald das Kind die nächste Entwicklungsstufe erreicht hat, wird die Hilfe wieder zurückgenommen, was eine kontinuierliche, genaue Beobachtung des Kindes erfordert (ebd.).

Ebenso wird das «**sustined shared thinking**» (Sylva et al. 2004, S. 16, in Hauser, 2021) als förderlich beschrieben. Diese Vorgehensweise wird als gestützt geteilte Denkprozesse beschrieben. Dabei wird eine Situation, in denen zwei oder mehr Individuen gemeinsam einen gedanklichen Weg beschreiten, um ein Problem zu lösen, ein Konzept zu konkretisieren, eine Aktivität zu bewerten oder eine Geschichte weiterzuerzählen, gefördert. Alle Beteiligten tragen zu diesem Denkprozess bei und entwickeln und erweitern ihr Verständnis für eine Situation (ebd.).

Durch die Versprachlichung der eigenen Denkprozesse findet eine kognitive Aktivierung der Kinder statt. Diese wiederum unterstützen die metakognitiven Strategien.

Petermann und Petermann (2018) definieren basierend auf der Lernforschung, folgende drei zentrale Prinzipien, um Lernziele im Kindergarten spielerisch zu erreichen: Kinder lernen im Spiel und durch Freude am eigenen Tun (**motivationaler/emotionaler Aspekt**), benötigen vielfältige und neue Anregungen (**Umweltaspekt**) und brauchen Möglichkeiten zur selbstständigen Wiederholung von Erfahrungen, um Gelerntes zu festigen (**Gedächtnisaspekt**) (ebd.).

Der Lernerfolg von Kindern wird durch eine Vielzahl individueller Voraussetzungen beeinflusst. Diese sind in den ersten Lebensjahren unterschiedlich stark ausgeprägt. Obwohl Defizite in bestimmten Bereichen das Risiko für Lernschwierigkeiten erhöhen können, bedeuten sie nicht zwangsläufig, dass anhaltende Lernprobleme entstehen. Durch gezielte Fördermassnahmen lassen sich Defizite erfolgreicher abbauen. Die bereits nachgewiesene Wirksamkeit bestehender Ansätze ist vielversprechend, doch bedarf es weiterhin Forschung, um diese Ansätze zu optimieren. Ein zentrales Element für eine erfolgreiche Förderung ist das Verständnis der individuellen Stärken, Schwächen und Lernverläufe der Kinder (Ehm. et.al., 2017).

7.4 Übergang

Es gilt zu erkennen, dass Schulfähigkeit nicht nur eine Eigenschaft des Kindes ist, sondern sich im Zusammenwirken mit den beteiligten Gruppen entwickelt (Stamm, 2019).

Daher sollten die Kinder während des Übergangs von Kindergarten zur Schule gut begleitet werden, um den Ablösungsprozess zu erleichtern und einen positiven Einstieg in die erste Regelklasse zu ermöglichen. Es ist wichtig, sowohl Kinder als auch Eltern frühzeitig zu informieren, damit alle Beteiligten sich auf den Übergang einstellen können und allfällige Sorgen und Fragen der Eltern abzuholen und ernst zu nehmen. Gegenseitige Besuche und Aktivitäten zwischen Kindergarten und Schule können den Kindern helfen, den neuen Alltag besser zu verstehen und den Übergang schrittweise zu erleben. Die schulische Heilpädagogik spielt eine zentrale Rolle in diesem Prozess, insbesondere auch durch die Begleitung und Unterstützung der Kinder mit besonderem Förderbedarf. Kinder, die mit erhöhtem Risiko in die erste Klasse übertreten, müssen frühzeitig in ihren Leistungsrückständen gefördert werden. So sollten Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bereits im Kindergarten eine gezielte Unterstützung erhalten, um dem anschließenden systematischen Schriftspracherwerb folgen zu können. Hier ist ein integrativer DaZ Unterricht zielführend (Hauser, 2021).

So ist beim Übergang vom Kindergarten in die erste Regelklasse von zentraler Bedeutung, die Eltern sowie die neue Lehrperson umfassend und transparent zu informieren. Dabei sollte nicht nur der besondere Förderbedarf des Kindes im Fokus stehen, sondern auch die individuellen Stärken und Ressourcen des Kindes hervorgehoben werden. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es, den Übergang bestmöglich zu gestalten und das Potenzial des Kindes in den Vordergrund zu stellen. Durch eine kontinuierliche Begleitung durch schulische Heilpädagogen kann dieser Prozess unterstützt werden, insbesondere indem eine enge Zusammenarbeit mit der Familie und der Lehrperson gefördert wird. Dies trägt dazu bei, Passungsprobleme zu vermeiden und den Einstieg in die neue Klassenstufe bewusst zu gestalten.

8. REFLEXION

8.1 Relevanz für die Praxis

Das Thema der vorliegenden Arbeit und die Fragestellungen wurden aufgrund der Feststellung, dass Kinder den Übertritt in die erste Regelklasse nicht immer reibungslos und stärkend erleben, gewählt. Welche individuellen Voraussetzungen sollten vorhanden sein, um den Übertritt erfolgreich und stärkend zu bewältigen. Zudem wurde das Spiel als pädagogische Methode ins Zentrum gestellt. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie über das Spiel, der Entwicklungspsychologie, das Lernen sowie Forschungsberichten wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen. Für die Praxis ist dies relevant, da aufbauend auf dieses Wissen eine optimale und gezielte Förderung und Unterstützung der Kinder im Kindergarten geplant und durchgeführt werden können. Mit diesem Grundwissen und der Erkenntnis, welche Faktoren für die individuellen Voraussetzungen bezogen auf das kindliche Spiel mitbeteiligt sind, können SHPs einerseits in der Förderung und Begleitung von Kindergartenkindern eine tragende Rolle spielen. Andererseits tragen die gewonnen Erkenntnisse zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit bei. Durch die Ableitungen aus der Theorie, den Empfehlungen, den Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie den Umsetzungsvorschlägen wurde der Bezug zur Praxis sichergestellt.

8.2 Reflexion der sonderpädagogischen Praxis

Für eine optimale Förderung, welche auf die Bedürfnisse eines Kindes angepasst sind, braucht es ein fundiertes Wissen. Die Erkenntnisse für die Kindergartenstufe und die abgeleiteten Empfehlungen helfen SHPs, die SuS im Kindergarten zu fördern und zu unterstützen oder die LPs gewinnbringend zu beraten. Der Erkenntniszuwachs ist sowohl für die Verfasserin selbst aber auch für andere SHPs relevant für die tägliche Arbeit.

Das Wissen über das Spiel, die entwicklungspsychologischen Aspekte der kindlichen Entwicklung sowie der Bezug zum Lernen und dessen individuellen Voraussetzungen sind für die Verfasserin und andere SHPs eine wertvolle Unterstützung. Eine fundierte professionelle Basis ist essenziell für die sonderpädagogische Arbeit und ermöglicht es, gezielte Fördermassnahmen zu begründen. Der Erkenntniszuwachs erweitert die Handlungsoptionen und schafft Raum für individuellere Lösungen. Auch Lehrpersonen, insbesondere auf der Kindergartenstufe, können von diesen Erkenntnissen profitieren. Durch die Förderung von Bildungschancen und den Beitrag zur Chancengleichheit ist diese Arbeit für die sonderpädagogische Praxis relevant.

8.3 Reflexion des eigenen Lernprozesses

Abschliessen reflektiere ich den Prozess meiner Lernentwicklung in der Erarbeitung der vorliegenden Masterarbeit. Die Themen dieser Masterarbeit hat mir viel Wissen und neue Erkenntnisse eingebracht. So setzte ich mich intensiv mit dem Thema Spiel und Lernen im Kindergartenalter auseinander. Zudem wollte ich Erkenntnisse bezüglich der individuellen Voraussetzungen für gelingendes Lernen, dem INVO- Modell erarbeiten.

Dies im Hinblick auf das in der Einleitung geschriebene Zitat «Ein gelungener Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beeinflusst die Bewältigungsmöglichkeiten weiterer schulischen Übergänge und ist somit für die gesamte Lebensspanne von Bedeutung» (Grotz, 2005, S. 11).

Für mich entscheidend ist, den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes gezielt zu beobachten und beurteilen zu können. Förderangebote in der Begleitung und Entwicklung von Kindergartenkindern können nur dann gewinnbringend eingesetzt werden, wenn im Vorfeld das Wissen über die Ressourcen sowie die Schwierigkeiten der SuS besteht. In meiner Masterarbeit verfolgte ich das Ziel, mich intensiv mit dem pädagogischen Mitteln des Spiels sowie den entwicklungspsychologischen Aspekten von Kindergartenkindern auseinanderzusetzen. Ich wollte herausfinden, ob die individuellen Voraussetzungen für ein gelingendes Lernen, basierend auf dem INVO-Modell nach Hasselhorn und Gold, und deren Förderung einen positiven Einfluss auf den Übergang in die erste Regelklasse haben. Dabei erhoffte ich mir, Antworten auf die Fragen zu erhalten, was die Unterschiede und individuellen Voraussetzungen der einzelnen Kindern beim Schulbeginn ausmacht. Die Erarbeitung der Disposition und der ersten Inhaltsgliederung war für mich ein wichtiger erster Schritt, welcher mir half, einen Entwurf für meine Vorgehensweise zu entwickeln. Diese Disposition wurde zu Beginn der Arbeit überarbeitet und die Gliederung angepasst, bis sie sowohl sinnvoll als auch inhaltlich logisch war. Auf dieser Basis konnte ich den ersten Aufbau meiner Arbeit erstellen, der bei Bedarf immer wieder modifiziert oder umstrukturiert wurde.

Das Forschungsvorgehen stellte mich vor zahlreiche Herausforderungen. Während die Entwicklung der Kategorien und Unterkategorien weniger problematisch war, fiel es mir eher schwer, einen sinnvollen Kodierleitfaden zu gestalten und diesen mit meinen Forschungsergebnissen zusammenzubringen. Auch die wissenschaftliche Methodik war für mich eine Herausforderung, da sie ein umfangreiches Wissen voraussetzte, und ich zu Beginn den Einstieg in die qualitative Inhaltsanalyse nur schwer fand. In dieser Phase war der Austausch mit meiner Begleitperson sowie die Unterstützung der Abteilung für Ausbildung und Weiterbildung der HfH von großer Bedeutung. Der regelmässige Kontakt zu meiner Begleitperson erwies sich als zielführend und hilfreich, was mich im gesamten Arbeitsprozess sehr gestärkt hat.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit meinem Thema war für mich äusserst bereichernd, und der Wissenszuwachs war erheblich. Die umfangreiche Recherche und die Erarbeitung dieser Arbeit haben mir sowohl persönlich als auch beruflich wertvolle Erkenntnisse gebracht. Diese helfen mir nicht nur in meiner täglichen Arbeit als SHP im Kindergarten, sondern auch bei der Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen. Zudem kann ich nicht nur einen inhaltlichen Gewinn aus den verschiedenen Theorien verzeichnen, sondern auch aus dem Entstehungsprozess dieser Masterarbeit. In den letzten Monaten war ich gedanklich stark mit dieser Arbeit beschäftigt, sodass meine weiteren Rollen als berufstätige SHP, Mutter von drei Kindern und Familienfrau immer wieder zu kurz kamen. Im Wissen um das eher eng gesetzte Fertigstellen der Masterarbeit bin ich nun dankbar und stolz die Arbeit vor mir liegen zu haben. In diesem Sinne möchte ich meine Masterarbeit würdigen und mit einem Zitat für ein gewinnbringendes Spielen abschliessen.

«Es gilt auch für uns Erwachsene, die Erfahrung des Spiels an uns selbst wieder zu entdecken. Nur auf diese Weise wird es uns gelingen, unsere Kinder im Spiel zu verstehen» (Heimlich, 2023, S. 9)

9. AUSBLICK

9.1 Weitere Forschungsfragen

In dieser Arbeit wurde ein vertieftes Wissen über das Spiel, die entwicklungspsychologischen Aspekte von Kindergartenkindern, dem Lernen sowie den individuellen Voraussetzungen für ein gelingendes Lernen angestrebt. Alle Kapitel könnten weiter und vertiefter erforscht werden. Die vorliegende Masterarbeit könnte somit durch folgende Forschungsfragen erweitert werden:

- Wie und wo fließen die Perspektiven und Erkenntnisse der drei weiteren Theorien der kognitiven Entwicklung, der domänenspezifische Ansatz und die Kernwissenstheorie, die soziokulturelle Theorie sowie der dynamische Systemansatz in die Spielentwicklung ein?
- Inwiefern kann das von Vygotski (1896 – 1934) entwickelte Konzept der «Zone der nächsten Entwicklung» noch gezielter in der Begleitung und Unterstützung von Kindergartenkinder eingesetzt werden?
- Inwiefern können Regelspiele gezielt im Kindergarten eingesetzt werden, um spielerisch die Vorläuferfertigkeiten der domänenspezifischen Kompetenzen für das bewusste Lernen zu fördern (z.B. Erstellen einer Spielkartei)?

QUELLENVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kindergarten Kids Black And White Clip Art (inspiredpencil.com)	1
Abbildung 2: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2023, S. 34)	16
Abbildung 3: Systematisierung der Motorik. GM Grobmotorik, FM Feinmotorik (modifiziert nach Bös 2001 in Jenni, 2021, S. 95)	21
Abbildung 4 Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten (Jenni, 2021, S. 140)	24
Abbildung 5: Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens, INVO- Modell (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 68)	36
Abbildung 6: Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley 1986, 2000 (in Hasselhorn & Gold, 2022, S. 73)	37
Abbildung 7: Das Rubikon Modell des Handelns Heckhausen 1989; modifiziert übernommen aus (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 223, in Hasselhorn & Gold, 2022, S. 117)	42
Abbildung 8: Didaktischer Aufbau von Spielprojekten in 4 Phasen (Elementarbildung PHZH, 2020) ..	72

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Kategorien und Unterkategorien 2024 (Verfasserin)	8
Tabelle 2: Beispiele der Lernziele für das Kindergartenalter verändert nach Partecke, 2004, S. 34 ...	32
Tabelle 3: Tabelle der gewählten Reviews 2024, (Verfasserin)	52

Literaturverzeichnis

- Amberg, L. (2010). Die Kindheit gibt es nicht: Aspekte der Kindheitsforschung. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (S. 71-83.). Seelze: Kallmeyer Klett.
- Bartnizky, H. (2020). *Deutschunterricht. Kompetent im Unterricht der Grundschule. Band 1*, herausgegeben von A. Kaiser & S. Müller. 7. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
- Beelmann, W. (2006). *Normative Übergänge im Kindesalter*. Hamburg: Kovac.
- Berk, L.E. (2011). *Entwicklungspsychologie*. München: Pearson.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Online: <https://zh.lehrplan.ch/index.php>
- Böckler-Raettig, A. (2019). *Theory of mind: Mit 12 Abbildungen und 2 Tabellen*. München: Ernst Reinhardt.
- Burghard, GM. (2011). *Defining and regonizing play*. Oxford handbook oft he development of play. New York: Oxford University Press.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktl. Auflage). Berne: Haupt Verlag.
- Bürgi, L., & Amberg, L. (Hrsg.). (2023). *Kompetenzorientierte Spielsituationen: Planen, gestalten, begleiten, dokumentieren* (1. Auflage). Bern: hep Verlag.
- Campell, A.T. (2018). Band 80, Heft 1, *Das Spiel im Kindergarten*, Bündler Schulblatt, Spielen in der Schule, <https://doi.org/10.5169/seals-823638>
- Einsidler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder: Zur Pädagogik und Psychologie des KInderspiels*. (3., aktualisierte und erweiterte Auflage) Bad Heilbronn:Julius Klinkhardt.
- Ehm, J., H., Lonnemann, J., & Hasselhorn, M. (2017). *Wie Kinder zwischen vier und acht Jahren lernen: Psychologische Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Ferrara, K., Hirsh-Pasek, K., Newcombe, N. & Golinkoff, R. (2011). Block talk: Spatial language during Block play. *Mind, Brain & Education*, 5(3), 143–151.
- Fisher, K. R., Hirsh-Pasek, K., Newcombe, N. & Golinkoff, R. (2013). Taking shape: Supporting pre , 1878.
- Franz, M. (2023). *„Heute wieder nur gespielt“—Und dabei viel gelernt! Den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen* (5. Auflage 2023). München: Don Bosco.
- Friedrich, G. & Munz, H. (2006). Förderung schulischer Vorläuferfertigkeiten durch das didaktische Konzept " Komm mit ins Zahlenland". *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 134-146
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Eichin, C. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit: Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gogolin, I., & Lange, I. (2011). *Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung*. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 107-127). Wiesbaden: VS Verlag.
- Grotz, T. (2005). *Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule: Zur Bedeutung kindbezogener, familienbezogener und institutionsbezogener Schutz- und Risikofaktoren im Übergangsprozess*. Hamburg: Kovač.

Grube, D., Barkam, L. V., Jörns, C., & Schuchardt, K. (2017). ZIKZAK - Profitieren Kindergartenkinder von Gesellschaftsspielen zur Förderung numerischer Kompetenzen und phonologischer Bewusstheit? *Unterrichtswissenschaft*, 03, 220–239. <https://doi.org/10.3262/UW1703220>

Hajszan, M., Hartel, B., Hartmann, W. & Stoll, M, (2013). Inklusive Begabtenförderung. IN M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindlicher Bildungsforschung*. (S. 667- 680). Wiesbaden: Springer.

Hess, K. (2016). *Kinder brauchen Strategien* (S.50/ 214-215) (2. Aufl.) Seelze: Friedrich Verlag

Hasselhorn, M., & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Haug-Schnabel, G., & Bensel, J. (2017). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie: Die ersten 10 Lebensjahre* (12. vollständig überarbeitete und deutlich erweiterte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend: Der natürliche Modus des Lernens*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Höhl, S., & Weigelt, S. (2015). *Entwicklung in der Kindheit (4 - 6 Jahre): Mit Online-Material*. München: Ernst Reinhardt.

Hövel, D., Schellenberg, C., Link, P.-C., & Gasser-Haas, O. (Hrsg.). (2024). *Sozio-emotionales Lernen Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Bern: Edition SZH/CSPS.

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.

Jenni, O. (2024). *Entwicklungsstörungen verstehen*. Berlin: Springer.

Jungmann, T. (2017). Sprach- und Literacyerwerb. In Petermann & Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Kinder verstehen und fördern*, (S. 40- 63). Göttingen: Hogrefe.

Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie: Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (1. Aufl.). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.

Kastner-Koller, U., Kaltenberger, A., Jöbstl, V., Landerl, K., Steiner, A. F., Wagner, V., & Deimann, P. (2023). Zur Vorhersage des schulischen Lern- und Arbeitsverhaltens durch domänenübergreifende Vorläuferfähigkeiten. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 115–125. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000412>

Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.

Kübler, M., Buhl, G., & Rüdissüli, C. (Hrsg.). (2020). *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen: Theorie - Empirie - Praxis* (1. Auflage). Bern: hep Verlag.

Küspert, P. & Schneider, W. (2000). *Hören, lauschen, lernen: Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter*, Würburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache. (2. Auflage.), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Krajewski, K., Nieling, G. & Schneider, W. (2008). Kurz- und langfristige Effekte mathematischer Frühförderung im Kindergarten durch das Programm "Mengen, zählen, Zahlen" *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie* 40, 135- 146

Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 04, 575–593. <https://doi.org/10.3262/ZP1304575>

Lieger, C., & Weidinger, W. (Hrsg.). (2021). *Spielen Plus: Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung* (1. Auflage). Bern: hep.

- Lienas, A. (2020). *Das Farbenmonster. Ein Pop-up Bilderbuch*. München: Christophorus Verlag.
- Manske, Ch., Löffel, H. (2018). *Ein Dino zeigt Gefühle. Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen. Bilderbuch mit didaktischem Begleitmaterial für die pädagogische Praxis*. Köln: mebes & noack.
- Mayring, P. (2008). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mock-Eibeck, A. (2018). *Kognitive Entwicklung von Kindern*. Hamburg: Handwerk und Technik GmbH.
- Möller, D., & Ritterfeld, U. (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen und pragmatische Kompetenzen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 34(02), 84–91. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1253430>
- Mureşan, L. M., Turda, E.S. (2022). The Importance of Role Play and Artistic-Plastic Activities in the Preschoolers Self-Knowledge and Emotional Expressivity Development *Educatia 21 Journal*, (23) 2022, Art. 05 doi: 10.24193/ed21.2022.23.05 Research article
- Niklas, F. (2014). *Mit Würfelspiel und Vorlesebuch. Welchen Einfluss hat die familiäre Lernumwelt auf die kindliche Entwicklung?* Heidelberg: Springer Spektrum
- Oerter, R. (2008). Kindheit. in: Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Partecke, E. (2004). *Lernen in Spielprojekten. Praxishandbuch für die Bildung im Kindergarten*. Weinheim: Beltz.
- Pellegrini, A. D., Huberty, P. D. & Jones, I. (1995). The effects of recess timing on children's playground and classroom behaviors. *American Educational Research Journal*, 32(4), 845–864.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pramling Samuelsson, I., and M. Asplund Carlsson. (2008). "The Playing Learning Child: Towards a Pedagogy of Early Childhood." *Scandinavian Journal of Educational Research* 52 (6): 623–641.
- Rechsteiner, K., Vogt, F., Mock, S., Schwitter, M., Stemmer, J., Bussmann, D., et al. (2014). *Spielintegrierte Mathematische Frühförderung: Anleitung für die spimaf Spiele*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- Ricklin, U. (2018). Höschlau, Solothurn: Lehrmittelverlag.
- Rietzler, St. & Grolimund, F., (Mai 2023). Fritz und Fränzi schweizerisches Elternmagazin. *Schule wir kommen*, Zürich: [Übertritt: Schule – wir kommen! \(fritzundfraenzi.ch\)](https://www.fritzundfraenzi.ch)
- Sauerbrey, U. (2021). *Spielen in der frühen Kindheit: Grundwissen für den pädagogischen Alltag* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schneider, W. und Niklas, F. (2017), Kognitive Entwicklung. In Petermann & Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Kinder verstehen und fördern*, (S. 15-39). Göttingen: Hogrefe.
- Sieberer-Nagler, K. (2016). Neurowissenschaft und Lernen: Welche Faktoren haben Einfluss auf das Lernen? *Lernen und Lernstörungen*, 5(4), 247–253. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000141>

Siegler, R. S., Saffran, J., Gershoff, E. T., & Eisenberg, N. (with Leaper, C., & Pauen, S.). (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (L. Lundbeck, Übers.; 5. Auflage). Berlin: Springer.

Stamm, M. (2015) *Blickpunkt Kindergarten*. Der Übergang ins Schulsystem. <http://www.margritstamm.ch/component/doc>

Stamm, M. (2013, Bern). *Bildungsort Familie—Entwicklung, Betreuung und Förderung von Vorschulkindern in der Mittelschicht*. margritstamm.ch

Stamm, M. (2019) Konzept der Schulfähigkeit, Sprache – Stimme- Gehör. 43. 182- 186. New York: Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, DOI <https://doi.org/10.1055/a-0941-3066>

Wadepohl, H., & Mackowiak, K. (2016). Beziehungsgestaltung und deren Bedeutung für die Unterstützung von kindlichen Lernprozessen im Freispiel. *Frühe Bildung*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000241>

Weber, A. M., & Leuchter, M. (2022). Fostering children's block building self-concepts and stability knowledge through construction play. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 80, 101400. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2022.101400>

Weisberg, D. S., Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K. & Golinkoff, R. M. (2013). Taking It Up: Play, Language Development, and the Role of Adult Support. *American Journal of Play*, 6(1), 39–54

Wustmann Seiler, C., Lannen, P., Duss, I., & Sticca, F. (2021). Mitspielen, (An)Leiten, Unbeteiligt sein? Zusammenhänge kindlicher und elterlicher Playfulness. Eine Pilotstudie. *Frühe Bildung*, 10(3), 161–168. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000526>

Wustmann Seiler, C., Rüdüsüli, C., & Von Felten, R. (2022). Empirische Arbeit: Was braucht ihr für euer Spiel – darf ich mitspielen? Selbstwahrgenommene Spielbegleitung von Lehrpersonen in Schweizer Kindergärten. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 70(2), 123–136. <https://doi.org/10.2378/peu2022.art09d>

Zulliger, H., & Fatke, R. (2023). *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel* (Kommentierte Neuauflage). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Zumwald, B., Itel, N., & Vogt, F. (2015). *Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung*. Ein Praxisheft für Spielgruppen und Kitas (3.Aufl.). St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.

10. ANHANG

I. Kodierleitfaden

I Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Spiel	Freispiel	<p>Das freie Spiel stellt ein vielschichtiges Lernfeld dar, das emotionale, soziale Themen und kognitive Prozesse miteinbezieht, anregt und herausfordert (Campell, 2018).</p> <p>Das Spiel sollte selbständig und eigenaktiv gestaltet werden. So erleben die Kinder ihre Selbstwirksamkeit, was ihre Autonomie und ihr Selbstbewusstsein stärkt (Stamm, 2014).</p>	<p>«Innerhalb der Freispielzeit müssen die Fachkräfte verschiedenen Anforderungen (teilweise zeitgleich) gerecht werden (z. B. Spielimpulse, Konfliktlösung, Stressregulation, Organisation). Diese Tätigkeiten beziehen sich nicht ausschliesslich auf die inhaltlich-didaktische Begleitung des Freispiels. Während den Fachkräften die Beziehungsgestaltung trotz dieser Anforderungen gut gelingt, scheinen sie das Freispiel weniger zur Unterstützung bzw. zur Anregung kindlicher Lernprozesse zu nutzen» (Wadepohl & Mackowiak, 2016, S. 28).</p> <p>„Die Art und Weise <i>wie</i> Kinder spielen, ist wichtiger als die Spielaktivität selbst“ (Wustmann Seiler et al., 2022, S. 161).</p>
	Explorationsspiel/ Informationsspiel	<p>Explorieren heisst, sich Unvertrautem vertraut zu machen. So erkennen die Kinder Eigenschaften und Prinzipien wie Objekte beschaffen sind, wie z.B. eckig, rund, lebendig oder nicht, schwer oder leicht. Die Neugierde gilt dabei als Antrieb für das Erkunden der Welt. Exploration geht oft dem Spiel voraus oder stellt eine Unterbrechung des Spiels dar, ist jedoch kein Spiel. Der Gewinn neuer Informationen steht im Zentrum (Hauser, 2021).</p>	<p>«Im sensumotorischen Spiel werden Laute und Bewegungen generiert, wiederholt und nachgeahmt» (Leuchter, 2013, S. 576)</p> <p>«Darüber hinaus zeigen differenzierte Studien, dass angepasste Unterstützung der Explorationstätigkeit durch die Erzieherin einen positiven Einfluss auf die Motivation und Anstrengungsbereitschaft sowie auf das prosoziale Verhalten der Kinder hat» (Lamb & Ahnert, 2006 in Leuchter, 2013, S.585).</p> <p>«Je geborgener sich ein Kind fühlt, desto ausgeprägter ist seine Explorationskompetenz» (Hauser, 2021, S. 146).</p>
	Phantasiespiel/ Sotun als ob	<p>Das Symbolspiel wird als «Funktionsumwandlung und damit Symbolisierung von realen oder nur vorgestellten Objekten, Subjekten und Ereignissen verstanden. Wichtigstes Merkmal ist der Als-ob-Aspekt. (Hauser, 2021).</p>	<p>«Fantasie- und Märchenspiele erlauben dem Kind, von der realen Umwelt zu abstrahieren und sich selber fiktiv umzudeuten» (Elkonin, 1980 in Leuchter, 2013).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Spiel	Symbol- und Rollenspiel	<p>Rollenspiele werden in einigen Studien als Ausgangspunkt für das Lernen genutzt. Die dabei vorkommenden Interaktionen unter Peers bieten eine hervorragende Gelegenheit zur gemeinsamen Wissenskonstruktion. Grundsätzlich bieten Rollenspiele drei Lernmöglichkeiten, die eng mit der mündlichen Kompetenz verknüpft sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielorientierung, die entweder kontextbezogen oder spontan ausgedrückt wird, • Transaktion, bei der soziale Regulierung, Kooperation sowie das Teilen und Aushandeln im Vordergrund stehen und • Management, bei dem die Situation orchestriert und kontrolliert wird (Verba, 1993 in Leuchter, 2013). <p>Diese Art von Spielen bietet einen sicheren Zugang zur inneren Welt der Kinder, zu ihren Gedanken und Träumen, und hat einen grossen pädagogischen Wert. Rollenspiele unterstützen die intellektuelle, soziale, emotionale, körperliche und ästhetische Entwicklung der Kinder, stärken ihr Selbstvertrauen und fördern ihren Wettbewerbsgeist (Mureşan & Turda, 2022).</p>	<p>«Imitations- und Rollenspiele geben die Gelegenheit, soziale Regeln des Zusammenlebens zu reproduzieren und zu üben» (Leuchter, 2013, S. 577).</p> <p>«Je besser und häufiger das Eltern- Kind Spiel war, desto besser und häufiger sind das spätere Sozialspiel und die ersten Versuche der sozialen Exploration. In frühpädagogischen Institutionen führt eine sichere Beziehung zur Fachkraft zu einer ertragreicheren Entwicklung des sozialen Spiels» (Pellegrini, 2009, zitiert in Hauser, 2021, S. 181).</p> <p>«Rollenspiele sind anspruchsvoll und dementsprechend benötigen Kinder in dieser Spielform «höhere soziale und kognitive Kompetenzen» (Oerter, 2008, S.239 zitiert in Sauerbrey, 2021, S. 239).</p>
	Konstruktionsspiel	<p>Der Begriff des Konstruierens eignet sich daher, da das Kind Gegenstände für das Erreichen seines «Zielgegenstands» benutzt. Dies bedeutet, dass Konstruktionsspiele auch immer Material benötigen (Hauser, 2021).</p> <p>«Je vielfältiger Kinder in frühen Jahren die Möglichkeit haben, sich mit der räumlichen Vielfalt ihrer Umgebung auseinanderzusetzen, desto solider wird sich ihre räumliche Vorstellung entwickeln» (Hauser, 2021, S.165).</p>	<p>«Angeleitetes Konstruktionsspiel mit Materialgerüsten könnte die Motivations- und Kompetenzüberzeugungen der Kinder aufrechterhalten haben. Diese Stabilisierung wurde vermutlich durch die Herausforderungen unterstützt, die die angeleiteten Spielbedingungen mit sich brachten, die es den Kindern ermöglichten, neue Erfahrungen mit dem Bauklötzchenbau zu sammeln» (Weber & Leuchter, 2022, S. 8).</p> <p>«Im Laufe der kindlichen Entwicklung ergibt sich aus der kindlichen Exploration der Umwelt und dem Als-ob- Spiel zunehmend ein schaffendes Tätigsein» (Sauerbrey, 2021, S. 45).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Regelspiel	<p>Beim Regelspiel kommt es zu intensivem sozialem Austausch, zu wechselseitigen Tätigkeiten und zu fortschreitender Sozialisation der Kinder. Es wird zwischen Gesellschaftsspielen und didaktischen Spielen unterschieden (Lieger & Weidinger, 2021).</p> <p>Im Regelspiel, welches im Kindergarten- und Grundschulalter zunehmend auftritt, spielt der Wettkampfcharakter eine immer wichtigere Rolle (Leuchter, 2013).</p>	<p>«Das Spielen von Gesellschaftsspielen gehört zweifelsfrei zum Alltag eines jeden Kindergartenkindes und entspricht somit methodisch dem Ansatz der alltagsintegrierten Förderung. Zudem sind die Spiele zeitlich flexibel im Gruppenraum durchführbar und es sind keine aufwendigen Bemühungen bzgl. der Implementation erforderlich, da die Materialien anwendungsbereit zur Verfügung stehen»(Grube et al., 2017, S. 224).</p> <p>«Daher und insbesondere auch aufgrund der o. g. akzeptanzförderlichen Eigenschaften spielorientierter Fördermassnahmen, kann es sich als lohnenswert erweisen, diesen Ansatz im Rahmen anschliessender Forschungsbemühungen weiter zu verfolgen» (Grube et al., 2017, S. 237).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Kindliche Entwicklung	Kognitive Entwicklung	<p>«Kognition ist ein Sammelbegriff für diejenigen geistigen Prozesse, die die Verarbeitung (Denken, Entscheiden, Handeln) und Speicherung (Gedächtnis) von Informationen aus der Umwelt beschreibt» (Jenni, 2021, S. 107).</p> <p>«Im Übergang von der frühen zur mittleren Kindheit vollzieht sich ein Wandel vom egozentrischen und wahrnehmungsgebundenen Denken des Kleinkindes zu einem erweiterten kognitiven Verständnis und flexiblen Denken des Schulkindes» (Jenni, 2021, S. 300).</p>	<p>«Wichtiger als die Identifikation von Spielformen oder Spielfunktionen ist aus entwicklungspsychologischer Perspektive aber das Verständnis von Spiel als Entwicklungs- und Lernmotor, durch welchen sich kognitive und soziale Fähigkeiten entfalten» (Leuchter, 2013, S. 577).</p> <p>«Beispielsweise weisen Gmitrova und Gmitrov (2003) nach, dass bezüglich der kognitiven und affektiven Entwicklung das von den Kindern frei gewählte Spiel in kleinen Gruppen, welches von der Erzieherin begleitet wird, dem frontal organisierten und angeleiteten Spiel in der ganzen Gruppe überlegen ist» (Leuchter, 2013, S. 578).</p> <p>«Zusammenfassend erweist sich das Spiel als Setting, in dem Kinder durch Peers oder Erwachsene mit Hilfe von Material und Gesprächen in ein kognitives Ungleichgewicht gebracht werden können, welches Ausgangspunkt des Lernens ist» (Leuchter, 2013, S.580).</p>
	Emotionale Entwicklung	<p>Unter emotionaler Kompetenz versteht man das Erlernen, in der frühen Kindheit, mit den eigenen und den Gefühlen anderer umzugehen. Dazu gehören vor allem die Fähigkeiten, seine eigenen Gefühle sowie die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen (Emotionsverständnis), die eigenen Gefühle sprachlich oder auch mimisch auszudrücken (Emotionsausdruck) und diese eigenständig zu regulieren (Emotionsregulation) (Jenni 2021).</p>	<p>«Positive Korrelationen konnten für die beiden hier erfassten Dimensionen der Beziehungsgestaltung und dem Gesamtwert der Lernprozessunterstützung nachgewiesen werden. Andere Studien berichten ebenfalls positive Zusammenhänge zwischen der emotionalen und kognitiven Unterstützung»(Wadepohl & Mackowiak, 2016, S. 28).</p> <p>«Was Eltern über das kindliche Spiel denken und wie sie sich daran beteiligen, hat Auswirkungen auf das kindliche Spiel» (Wustmann Seiler et al., 2022, S. 162).</p> <p>«Es hat sich gezeigt, dass sozial-emotionale Fertigkeiten mit Schulerfolg einhergehen und die Lernmotivation erhöhen sowie mit einem positiverem Sozialverhalten, weniger Verhaltensauffälligkeiten und einem geringeren Stresserleben verbunden sind» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Soziale Entwicklung	<p>Die entwicklungspsychologische Forschung zeigt, dass die Entwicklung von Spielformen mit der Entstehung von Sozialformen verbunden ist. Zunächst spielen Kinder allein, später erfolgt der Übergang zum parallelen Spiel, bei dem sie nur wenig aufeinander eingehen. Dieses gilt als Vorstufe des ergänzenden Spiels, bei dem erste soziale Aspekte wie das bewusste Teilen von Spielmaterialien erfahren werden. Schliesslich entwickelt sich das ergänzende Spiel zum kooperativen Spiel, in dem Kinder gemeinsam Strategien entwickeln und umsetzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen (Vygotsky, 1976, 1978 in Leuchter 2013).</p>	<p>«Durch geeignete Spielsettings können emotionale, sensumotorische, kognitive und soziale Kompetenzen erhöht, das Selbstwirksamkeitserleben und die Autonomie sowie die soziale Eingebundenheit gestärkt werden. Darüber hinaus können die selbstregulativen Fähigkeiten geübt und die Interessen in den verschiedensten Bereichen gefördert werden» (Leuchter, 2013, S. 587).</p> <p>«Forschungsarbeiten liefern Hinweise darauf, dass die kindliche Playfulness durch die soziale und kulturelle Umwelt gestärkt bzw. beeinträchtigt werden kann. In den ersten Lebensjahren spielen Eltern eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer anregenden Spiel- und Lernumgebung» (Zosh et al., 2017 in Wustmann Seiler et al., 2021, S. 161–162).</p>
	Sprachliche Entwicklung	<p>«Sprache ist von den ersten Lautäusserungen im Säuglingsalter an <i>Ausdruck des Befindens</i>: Hunger, Durst, Unwohlsein, Irritation, Schmerzen auch Ängste lassen sich durch Lautäußerungen, eine Vorform sprachlicher Verständigung, kundtun (manchmal auch nonverbal durch blosse Mimik oder Gestik) »Dies ist eine Form der «wechselseitigen Kommunikation» (Zulliger & Fatke, 2023, S. 7).</p> <p>Sprachliche Kompetenz ist ebenfalls eine Voraussetzung der sozial-emotionalen Entwicklung. Kinder mit hohen sozial-emotionalen Kompetenzen verfügen über einen grossen, differenzierten Wortschatz und sind eher in der Lage ihren Ideen und Gedanken sowie ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen (Möller & Ritterfeld, 2010).</p>	<p>«Erzieherinnen und Lehrpersonen erreichen vor allem dann hohe Bildungswirkungen, wenn sie sich stark in anregender und strukturierender Begleitung von einzelnen Kindern oder Kindergruppen engagieren und sich auch in spielerischen Settings mit den Kindern sprachlich angemessen über anspruchsvolle Themen austauschen» (Ashiabi, 2007; Siraj-Blatchford, 2004; Wiltz & Klein, 2001 in Leuchter, 2013).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Lernen	Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis	<p>Um Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Reize zu lenken, werden zwei Prozesse durchlaufen: Im Diskriminierungsprozess wird entschieden, welche Information relevant ist. Im Zuweisungsprozess wird die verfügbare Aufmerksamkeitskapazität auf diese Information fokussiert. Gelingt die selektive Aufmerksamkeit, gelangen die relevanten Informationen ins Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis (Hasselhom & Gold, 2022).</p> <p>Das Arbeitsgedächtnis ist ein System, das Informationen kurzzeitig speichert und weiterverarbeitet, ähnlich einem Notizblock. Es besteht aus zwei Komponenten. Diese beiden Systeme arbeiten idealerweise zusammen. Das Arbeitsgedächtnis ist auch wichtig für das Langzeitgedächtnis, da es eine Voraussetzung für das dauerhafte Speichern von Informationen bildet (Petermann & Petermann, 2018).</p>	<p>«Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine qualitativ hochwertige Beziehungsgestaltung mit einer höheren Kodierhäufigkeit von Interventionen zur Unterstützung kindlichen Lernens einhergeht, wobei die WSI Facette Aufmerksamkeit besonders auffällt» (Wadepohl & Mackowiak, 2016, S. 26).</p> <p>«Am Ende der Kindergartenzeit sollten das Arbeitsgedächtnis, die selektive und die Daueraufmerksamkeit als Teilaspekte der inhibitorischen Kontrolle so weit entwickelt sein, dass im schulischen Kontext fremdgestellte Aufgaben bearbeitet werden können» (Kastner-Koller et al., 2023, S. 116).</p>
	Vorwissen Sprache	<p>Wissen stellt das Ziel des Lernens dar. Das Wissen, das wir bereits besitzen, ist jedoch nicht nur als Inhalt unseres Langzeitgedächtnisses gespeichert, sondern es stellt auch eine wesentliche individuelle Voraussetzung für weiteres Lernen dar. Das, was wir über Lernen und Gedächtnis wissen, beeinflusst massgeblich die Qualität und Geschwindigkeit, mit der wir Informationen aufnehmen und verarbeiten. Dieses bereits vorhandene Wissen nennen wir Vorwissen. (Hasselhom & Gold, 2022)</p>	<p>«Zahlreiche Forschungsarbeiten der letzten Jahrzehnte zeigen, dass der Grundstein für einen möglichst reibungslosen Lese-, Rechtschreib- und Rechenerwerb bereits im Vorschulalter gelegt wird. Als besonders relevante Prädiktoren haben sich diesbezüglich die bereichsspezifischen Vorläuferfertigkeiten herausgestellt (Mähler et al., 2015): [...] sowie die phonologische Bewusstheit für den Schriftspracherwerb (z. B. Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012 in Grube et al. 2017).</p> <p>«Domänenübergreifend stehen das verbale Arbeitsgedächtnis, selbstregulatorische Prozesse, Aufmerksamkeit und grafomotorische Fähigkeiten in Zusammenhang mit späteren Schulischen Leistungen» (Michel, Molitor & Schneider, 2018; Schneider & Hasselhom in Kastner-Koller et al., 2023, S. 116).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
	Strategien und metakognitive Regulation	Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind. Diese Strategien weisen wenigstens eine zusätzliche Eigenschaft auf, in dem sie entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden (Hasselhom & Gold, 2022, S. 89).	«Auch wird nachgewiesen, dass Lehrpersonen und Erzieherinnen den Kindern ermöglichen, Strategien zur Selbststeuerung zu entwickeln, indem sie Planung, Umsetzung und Reflexion des Spiels empathisch begleiten» (Bronson, 2000 in Leuchter, 2013).
Lernen	Motivation und Selbstkonzept	<p>Unter Motivation oder Motiviertheit versteht man die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Motivation kann als Prozess aufgefasst werden, in dessen Verlauf zwischen Handlungsalternativen ausgewählt wird. Das spätere Handeln wird dann auf die ausgewählten Ziele ausgerichtet und auf dem Weg dorthin in Gang gehalten, also mit psychischer Energie versorgt (Hasselhom & Gold, 2022, S. 101).</p> <p>Das Selbstkonzept entwickelt sich aus dem Ichbewusstsein und der Selbstwahrnehmung heraus. Ab dem Alter von vier Jahren kommt erstmals das Gefühl von Stolz dazu. Im Verlauf des Kindergartens und der zunehmenden sozialen Erfahrungen werden die eigenen Merkmale und Verhaltensweisen miteinander verknüpft. Hier zeigen sich durch zahlreiche Studien, dass eine Berücksichtigung des individuellen Entwicklungs- und Lernstandes für die Auswirkung des Selbstkonzeptes und Selbstwertgefühles eines Kindes für seine tatsächliche Leistung förderlich ist. Der Vergleich mit der Gruppennorm oder den festgelegten Lernzielen ist nicht förderlich (Jenni, 2021).</p>	<p>«Darüber hinaus zeigen differenzierte Studien, dass angepasste Unterstützung der Explorationstätigkeit durch die Erzieherin einen positiven Einfluss auf die Motivation und Anstrengungsbereitschaft sowie auf das prosoziale Verhalten der Kinder hat» (Lamb & Ahnert, 2006 in Leuchter, 2013, S. 585).</p> <p>«Die Ergebnisse zeigen, dass sich geometrisches und räumliches Vorstellungsvermögen der Kinder, die durch eine Geschichte zum Bauen angeregt wurden, besser entwickeln. Die Autoren vermuten, dass die besseren Ergebnisse durch erhöhte motivationale Anregung im sinnvollen Kontext der Geschichte erreicht werden» (Leuchter, 2013, S. 578).</p> <p>«Dennoch erwies sich angeleitetes Spielen als eine effektive Methode, um das Selbstkonzept von Kindern im Bauklötzchenbau zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Schon nach einer sehr kurzen Intervention konnte ein Effekt des angeleiteten Spiels auf das Selbstkonzept im Bauklötzchenbau festgestellt werden» (Weber & Leuchter, 2022, S. 8).</p>

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Lernen	Volition und lernbegleitende Emotionen	<p>Faktoren wie das Interesse an Lerninhalten, die Hoffnung auf Erfolg und der Wunsch nach Bestätigung des eigenen Leistungsvermögens motivieren zum Lernen.</p> <p>Diese Motive fördern die Ausbildung von Lernabsichten und die Anstrengung bei Lernaufgaben. Allerdings reicht die Absicht allein nicht aus, um ein Ziel zu erreichen; es bedarf der Einleitung und Durchführung gezielter Handlungen, die als volitional bezeichnet werden.</p> <p>Emotionen spielen eine wesentliche Rolle beim Lernen, indem sie die Aktivierung kognitiver und motivationaler Mechanismen beeinflussen und somit die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von Lernabsichten erhöhen (Hasselhorn & Gold, 2022).</p>	<p>«Verfügbarkeit unterstützt jedoch die emotionale Sicherheit beim Spiel (Tajik & Singer, 2018). Johnson, Christie und Wardle (2005) kategorisierten deshalb die verschiedenen Rollen in hinderliche (Unbeteiligt, Spielleiter / in) und förderliche Rollen (Beobachter / in, Spieltutor / in, Umgebungsgestalter / in, Mitspieler / in)» (Wustmann Seiler et al., 2022, S. 126).</p> <p>«Basierend auf der Arbeit von Liebermann (1977) operationalisierte Barnett (1991b; 2018) kindliche Playfulness mit fünf Dimensionen: Die körperliche Spontaneität spiegelt den Aktivitätsgrad und die körperliche Koordination des Kindes im Spiel wider. Die soziale Spontaneität erfasst seine Fähigkeit, sich in sozialen Spielsituationen zu bewegen, zu teilen und das Spiel mit Gleichaltrigen zu steuern. Die kognitive Spontaneität bezieht sich darauf, wie das Kind Fantasie und Kreativität im Spiel einsetzt, z. B., indem es Rollen und Spiele erfindet. Die manifeste Freude wird durch das Ausmass an Begeisterung, Ausgelassenheit und positiven Emotionen des Kindes im Spiel ausgedrückt. Der Sinn für Humor umfasst neckische, scherzende Facetten, die das Kind während seines Spiels zeigt» (Wustmann Seiler et al., 2022, S. 162).</p>

